

UNIVERSITÀ DI PISA

Scuola di Medicina

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE

“Comportamenti potenzialmente fatali tra i giovani
e benessere spirituale”

RELATORE
Prof. Stefano Carrara

CANDIDATO
Riccardo Stellati

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Ringraziamenti

Innanzitutto voglio ringraziare il Prof. Stefano Carrara e il Prof. Luca Cecchetti che, oltre ad avermi seguito nel corso di questo lavoro di tesi, hanno rappresentato per me dei modelli per quanto riguarda il modo di essere. Vorrei anche mettere nero su bianco il mio senso di gratitudine per la mia famiglia e verso tutte quelle persone che in momenti diversi della mia vita hanno fatto, o avrebbero voluto fare, qualcosa di buono per me. Grazie!

Indice

Abstract.....	4
---------------	---

Prima parte

1. Il volo di Icaro	
2. Indice.....	3
3. Guida avventata.....	14
4. Attività sportive pericolose	26
5. Rischio di overdose	35
6. Parafilie fatali	48
7. La Scala del Benessere Spirituale, SWBS	58
Manuale SWBS	60
Studi riguardanti la SWBS	63

Seconda parte

1. Obiettivi e ipotesi	68
2. Metodo	70
Procedura.....	70
Strumenti	71
Partecipanti	75
Analisi statistiche	82
3. Risultati	84
Ipotesi generali	86
Ipotesi specifiche.....	89
Ipotesi trasversali	93
4. Conclusioni.....	97
5. Discussione.....	100
Appendice.....	102
Bibliografia.....	113

Abstract

Stato dell'Arte: La prima causa di morte giovanile a livello mondiale tra i giovani è riconducibile a degli incidenti. Tra questi incidenti che causano la morte i più comuni sono quelli legati alla guida, alle sostanze psicoattive e ad attività rischiose come sport estremi, sfide tra amici e attività autoerotica asfissiofilia. Nella maggior parte di questi eventi tragici il primo determinante del decesso è riconducibile al comportamento individuale rischioso piuttosto che a condizioni esterne all'individuo. Dunque analizzando la letteratura il sottoscritto ha concluso che la prima causa di morte giovanile è direttamente legata a dei comportamenti rischiosi che possono essere studiati assieme poiché condividono la caratteristica di poter causare morte inintenzionale.

Ipotesi: In linea con i costrutti della psicologia esistenziale, il sottoscritto ha ipotizzato che i giovani che percepiscono un più alto livello di senso nella propria vita potessero tendere a mettere in atto una quantità minore di comportamenti rischiosi potenzialmente fatali; e viceversa.

Strumenti: Il sottoscritto ha messo a punto un questionario anonimo online contenente: una sezione anagrafica; una traduzione italiana della Spiritual Well-Being Scale (SWBS) di Paloutzian e Ellison composta dalle due sottoscale di benessere religioso (RWB) e benessere esistenziale (EWB); e infine da una sezione sviluppata dal sottoscritto atta a valutare la messa in atto di comportamenti rischiosi potenzialmente fatali.

Procedura: Il questionario online è stato proposto da alcuni docenti ai ragazzi di scuole secondarie di Livorno raggiungendo un totale di 825 questionari compilati e validi. Utilizzando Matlab il sottoscritto ha elaborato i dati grezzi traendo conclusioni statistiche descrittive e inferenziali.

Risultati: Il campione era costituito da 402 maschi e da 423 femmine. Per quanto riguarda l'età erano presenti 407 adolescenti (14-19 anni) e 418 giovani adulti (20-30 anni). Correggendo con Bonferroni il p-value di un fattore 60 sono emerse diverse correlazioni statisticamente significative tra i punteggi alle sottoscale della SWBS e gli specifici comportamenti potenzialmente fatali all'interno delle diverse fasce di età e genere. Nel complesso del campione, attraverso la correlazione di Spearman, il punteggio totale della SWB è risultato correlato negativamente ($p=10^{-7}$; $\rho=-0,18$) alla messa in atto dei comportamenti potenzialmente fatali.

Discussione: Si tratta di uno studio pilota ideato dal sottoscritto che presenta importanti limiti tra cui: non è presente nessuna valutazione specialistica, l'approccio non è antropologicamente centrato sulla persona e vengono osservati esclusivamente nessi di tipo correlativo.

Parole chiave:

Benessere spirituale, Guida avventata, Sport estremi, Eccesso sostanze, Asfissiofilia

PRIMA PARTE

1. Il volo di Icaro

A volte dei ragazzi annoiati giocano alla Roulette russa. In questo gioco, si mette un proiettile in una delle sei camere di scoppio di una rivoltella, si fa ruotare il tamburo, si mette l'arma alla nuca, e si preme il grilletto. Se si gioca onestamente (senza sbirciare), le possibilità di morire sono una su sei.

(Tradotto da: Zuckerman, 2010)

L'autore usa il termine “*annoiati*” per descrivere lo stato d'animo di questi ragazzi. Ma sappiamo che la noia da sola non è sufficiente a spingere una persona a fare questo “gioco” o a compiere delle attività simili come guidare all'impazzata, iniettarsi una grande dose di eroina o spiccare un salto tra un edificio e un altro.

I motivi che possono spingere i giovani a questo tipo di azioni sono moltissimi e si combinano tra di loro. Alla base ci sono solitamente dei tratti di personalità e di temperamento. Ovviamente un importante ruolo è rivestito dalle esperienze pregresse. Inoltre spesso sono presenti delle influenze riconducibili ai coetanei. Oltre a ciò possono giocare un ruolo moltissime variabili psicologiche come per esempio l'urgenza negativa, il senso di invulnerabilità o la ricerca di emozioni. Infine un altro aspetto che può incidere sulla scelta di mettere in atto questi comportamenti è la propria disposizione religiosa ed esistenziale.

I comportamenti oggetto di questa tesi sono quegli atti volontari che pur non avendo un intento suicidario mettono nell'immediato a rischio la vita della persona che li compie; si deve trattare inoltre di azioni che sono compiute senza un fine eroico.

Dunque non saranno approfonditi i comportamenti suicidari, gli atti guidati da un delirio, le azioni compiute per salvare altre persone, le azioni di guerra dei soldati, e neanche tutte quelle

azioni che comportano un rischio a lungo termine come il tabagismo o la condotta alimentare di una persona che soffre di anoressia.

Si parla dunque di comportamenti volontari estremamente rischiosi che tra le loro possibili conseguenze immediate hanno la morte della persona stessa. Alcuni studiosi per riferirsi a questi atti hanno usato il termine “autodistruttività” (Baumeister, 1988; Leith, 1996).

Un autore si è chiesto se i giovani di oggi siano consapevoli o meno del potenziale autodistruttivo insito in alcune delle loro azioni (Tonkin, 1987). Questa domanda rimane aperta. Quello che però è certo è che fin da tempi remotissimi e in ogni parte del mondo alcuni esseri umani si sono impegnati in azioni potenzialmente fatali non finalizzate alla sopravvivenza della specie *homo sapiens*.

Per fare un esempio chi scrive è venuto a conoscenza del fatto che in una città del Gabon i ragazzi talvolta fanno a gara a chi riesce per primo a catturare un pericolosissimo serpente di quelle regioni. Oltre alle testimonianze antropologiche, le principali prove di questi comportamenti autodistruttivi risiedono nei miti e le fiabe.

Secondo Carl Gustav Jung, i motivi archetipici non si manifestano solo nei sogni e nei comportamenti delle persone, ma anche nei miti e nelle fiabe. Si ricorda che gli archetipi sono delle immagini primordiali che sono sempre state presenti nel corso della storia della nostra specie tanto da diventare parte del nostro inconscio collettivo: quella parte della psiche inconscia che viene acquisita in modo ereditario (Hillman, 1964; Jung, 1967, Jung, 1970).

Tra poco prenderemo in considerazione alcuni miti e fiabe di tutto il mondo e di diverse epoche in cui emerge il tema dell'autodistruzione. Probabilmente il motivo archetipico che racchiude questa tendenza autodistruttiva è l'archetipo del fanciullo, nella sua componente negativa (Jung, 1970).

Secondo Jung “il motivo del fanciullo [...] rappresenta l’impulso più forte e più irresistibile di ogni essere: l’impulso all'autorealizzazione” (Jung, 1970). Per fare un esempio, in “L’Alchimista” di P. Coelho il bambino che appare in sogno al protagonista e lo spinge a seguire i propri sogni rappresenta una personificazione del simbolo archetipico del fanciullo (Coelho,1995).

Questo archetipo possiede però anche un “aspetto maligno” che non ha niente a che fare con l’autorealizzazione, ma piuttosto, a parere di chi scrive, con l’autodistruzione. Jung, per parlare dell’aspetto maligno del archetipo del fanciullo, riassume un'antica fiaba. La storia narra di un giovane che ha trovato un castello nel cielo e nel castello una fanciulla figlia di un re. Il ragazzo può accedere a tutte le stanze fuorché in una soltanto. Il giovane però non resiste all’imposizione di questo limite e finisce per aprire la stanza e liberare un demone che era là tenuto prigioniero (Jung, 1970).

Jung commenta che “Come non si deve mangiare il frutto dell’albero nel paradiso terrestre, così non si deve aprire quella stanza particolare, onde naturalmente la si aprirà proprio per prima: nulla attrae l’attenzione quanto un divieto; è, per così dire, la via più sicura per stimolare la disobbedienza” (Jung, 1970, p. 285).

La tendenza a mettere in atto i suddetti comportamenti potenzialmente fatali ha sempre a che fare con il superamento di alcuni limiti imposti dalla ragionevolezza umana e talvolta anche dalle norme sociali e legali. L’immagine prototipica di questi comportamenti è quella del giovane Icaro che, pur consapevole del grande rischio, si spinge oltre ai limiti più estremi e finisce precipitando nel vuoto, come ci è stata tramandata da Ovidio nelle Metamorfosi.

Vediamo velocemente alcune narrazioni provenienti da diversi luoghi del mondo che hanno in comune lo stesso tema della trasgressione dei limiti e del rischio di perdere la vita.

In alcuni racconti il protagonista rischia di morire perché viola un divieto religioso, compiendo così un atto sacrilego. Un mito dell'antico Egitto narra che il giovane Horus si nutrì di un pesce sacro; motivo per cui venne avvelenato e dovette appellarsi alla propria madre per essere curato. In modo simile il dio Seth venne avvelenato per aver commesso l'atto sacrilego di accostarsi alla dea del Seme, ma venne salvato per intercessione del dio Ra (Pinch, 2002).

Altre narrazioni indicano come si possa perdere la vita disobbedendo ai genitori, come in un racconto arabo in cui il giovane protagonista rischia di morire poiché bevendo bevande alcoliche trasgredisce al comando dal padre (Guardi, 2015). In una fiaba dei nativi americani invece il ragazzo disobbedendo alle indicazioni della madre fa il bagno in un lago abitato da degli spiriti maligni che lo trasformano in un volatile dalle grida acute e spettrali: la gavia (Meli, 2015).

Sono molte le fiabe in cui dei giovani rischiano la vita per conquistare l'amore di una bella fanciulla. Ad esempio, una fiaba nordica racconta come innumerevoli giovani valorosi perdessero la vita nel tentativo di scalare una montagna di vetro in cima alla quale stava una principessa che avrebbe sposato l'uomo che sarebbe riuscito a giungere in cima alla montagna di vetro con il proprio destriero e con la propria armatura (Berni, 2015).

Sono innumerevoli i racconti in cui il protagonista infrange un divieto per pura curiosità. Per non citare il celebre mito di Pandora si può fare riferimento a una fiaba cinese in cui il protagonista aveva ricevuto il permesso di ammirare il volto del Re Dragone attraverso i fori di una parete di carta. Nonostante le indicazioni l'uomo squarciò il velo e morì immediatamente (Bersezio, & Pèrez, 2015).

Altri miti infine riguardano il tema della *hybris*; ne sono un esempio la vicenda di Aracne e quella di Ulisse narrata da Dante. Sempre a proposito della *hybris* non si può non fare riferimento alle narrazioni relative al diavolo. Nel Corano troviamo dei riferimenti alla superbia

di Iblīs nei versetti 11-13 della sura VII (Il Corano, 2015). Nella tradizione giudaico-cristiana l'episodio è narrato in alcuni testi apocrifi, ma viene anche descritto attraverso una metafora nel capitolo 28 del libro di Ezechiele (La Bibbia, 2008).

È sufficiente un esame estremamente superficiale dei miti e delle fiabe dell'umanità per avere la prova di quanto la tendenza verso questi comportamenti sia profondamente radicata nell'essere umano.

Trattando questo tema non possiamo non chiederci come mai l'idea di intraprendere questi comportamenti possa apparire così allettante per molti esseri umani.

Per rispondere a questa domanda facendo riferimento alla letteratura scientifica, si deve innanzitutto comprendere quali sono ad oggi i principali comportamenti estremamente pericolosi che possono causare morte accidentale. Chi scrive ne ha individuati quattro: la guida avventata, alcuni atti sportivi (o simili), l'eccesso di sostanze e i comportamenti asfissiofilici.

Analizzando lo stato dell'arte relativo a questi temi sono stati identificati molti aspetti che sembrano essere correlati alla messa in atto di uno o più dei suddetti comportamenti. Vediamoli: età, genere, influenza dei genitori e dei pari, livello socioeconomico, livello di istruzione, impiego del tempo libero, devianza sociale, distress psicologico, abuso infantile, presenza di disturbi psicologici, tentativi di suicidio, impulsività, urgenza positiva e negativa, aggressività, ricerca di sensazioni, sensibilità alla noia, nevroticismo, amicalità, estroversione, sensibilità alle ricompense e alle punizioni, locus of control, focus sull'avanzamento, salienza della propria mortalità, dominanza telica, psicoticismo, sensazione di invulnerabilità, affettività negativa, impiego di strategie di fuga dalla consapevolezza di sé, religiosità e benessere spirituale.

Questa tesi sperimentale ha l'obiettivo di indagare il possibile rapporto tra il benessere spirituale e la messa in atto di questi comportamenti, nell'ipotesi che il benessere spirituale – o la sua assenza - possano giocare un ruolo significativo in questa scelta.

Maslow è stato uno dei primi psicologi a dare una grande importanza alla dimensione verticale dell'essere umano. Secondo Abraham Maslow, una volta garantiti i bisogni fondamentali si fa largo la più alta delle spinte motivazionali: quella verso l'autorealizzazione. Secondo l'autore ogni individuo per realizzarsi è tenuto a diventare colui che deve diventare, servendosi delle proprie capacità (Maslow, 1954). Maslow non si riferisce a un impulso biologico o socialmente determinato, ma a una spinta di carattere esistenziale e dunque "verticale" o "spirituale".

Alcuni studi hanno dimostrato che quando i bisogni di base vengono soddisfatti non si diventa più felici, e non si sperimenta neanche una migliore qualità di vita o una maggiore tranquillità; lo stesso vale per una persona che diviene più ricca (Myers, 1995; Diener, 2008).

Anche Erich Fromm ha approfondito questo tema, differenziando tra i comportamenti che contribuiscono alla realizzazione e i comportamenti che hanno semplicemente il fine di dare piacere o di riempire dei vuoti esistenziali.

Fromm definisce "passivanti" tutti quegli stimoli e quelle attività che non richiedono un coinvolgimento profondo della persona e che non contribuiscono alla realizzazione personale. Esempi di attività passivanti sono l'ottenimento di denaro o di fama, l'uso di sostanze o la soddisfazione di altri desideri che non richiedono un coinvolgimento attivo (Fromm, 1978; Fromm, 1977).

Tanto più uno stimolo è passivante tanto più sarà necessario modificare la sua intensità e la sua modalità di esecuzione per ottenere lo stesso piacere (Fromm, 1978; Fromm, 1977). È questo il caso dei comportamenti rischiosi oggetto di questa tesi.

Fromm sottolinea la differenza tra istinti (legati a esigenze biologiche) e passioni (legate al carattere). Mentre gli istinti sono sempre benigni, le passioni possono essere anche negative, come per esempio l'avidità, la vendetta o il sadismo: "la passione di raggiungere un potere illimitato su un altro essere senziente" (Fromm, 1978).

Secondo Fromm tutte le passioni (positive e negative) costituiscono delle risposte a delle esigenze esistenziali; per usare le parole di Fromm le passioni sono il “tentativo di un individuo di dare un senso alla propria vita”. Secondo questo autore, se l'uomo non riesce a raggiungere delle "soddisfazioni di livello superiore" come l'autorealizzazione e la percezione di significato, allora l'essere umano "crea per se stesso il dramma della distruzione" (Fromm, 1978).

Per spiegare i comportamenti autodistruttivi, Fromm non fa ricorso a un'innata pulsione di morte (Freud, 1975), ma ricerca il movente di questi atti nel carattere e nella percezione di un senso. Oltre a ciò Fromm aggiunge che l'uomo è sempre stato “attratto verso il superamento dei confini personali, sociali e naturali” (Fromm, 1978).

Fromm ha parlato anche di “esigenza di devozione”. Secondo questo autore, l'essere umano ha bisogno di un oggetto totale di devozione, ovvero di un dio, un idolo, una passione o un ideale che possa dare un senso alla propria vita (Fromm, 1978).

Secondo Viktor Frankl, l'aspetto centrale della vita dell'uomo è proprio la ricerca di significato, o meglio del “proprio significato” che ogni persona deve scoprire nel corso della propria vita (Frankl, 1963).

Frankl, citando Nietzsche, afferma che l'uomo che ha un perché per cui vivere può sopportare praticamente qualsiasi cosa. Viceversa, secondo questo autore, una persona che non vede un significato nella propria vita e non ha qualcosa per cui vivere rischia di sviluppare una nevrosi. In questo caso però non si tratterà di una nevrosi psicogena ma di una nevrosi noogena, ovvero che ha un nucleo spirituale (Frankl, 1963).

Per Carl Rogers il movente stesso della vita è proprio la tendenza verso l'autorealizzazione e la crescita personale. Secondo Rogers qualsiasi essere umano tende spontaneamente verso queste mete e le può raggiungere qualora si trovi nelle condizioni adeguate per farlo (Rogers, 1993; Rogers, 2007).

In questa sede abbiamo fatto riferimento solo ad alcuni tra gli studiosi che hanno affrontato il tema della dimensione spirituale e della autorealizzazione in ambito psicologico.

Un ultimo autore a cui non possiamo non fare riferimento è Carl Gustav Jung. Questo grande studioso ha sottolineato l'importanza della dimensione spirituale nell'essere umano. Inoltre, secondo questo autore, ogni individuo è spinto per natura verso la propria realizzazione all'interno di quello che Jung ha chiamato "processo di individuazione" (Jung, 1967, Jung 1970, Jung, 2010).

2. Guida avventata

Nota: In questo elaborato di tesi vengono affrontate quattro attività che possono portare a morte accidentale: la guida spericolata, le attività sportive pericolose, l'eccesso di sostanze e un comportamento parafilico molto rischioso chiamato asfissiofilia.

Nel presente capitolo saranno presentati alcuni dati scientifici relativi al tema della guida avventata. La letteratura scientifica riguardante tale tema è più vasta rispetto alla letteratura relativa a overdose, sport estremi e asfissiofilia; tuttavia è comunque possibile ipotizzare che alcuni fattori psicologici o sociali associati alla guida spericolata siano gli stessi che aumentano il rischio relativo agli altri comportamenti rischiosi affrontati in questo lavoro di tesi.

Ogni anno nel mondo più di un milione di esseri umani muoiono a causa di incidenti stradali. Nel 2017 più di 39.000 persone hanno perso la vita negli Stati Uniti, più di 67.000 persone in Europa e oltre 229.000 in India (Our World in Data, n.d.).

In Italia, come riportato nelle quattro immagini che seguono, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte giovanile (WHO, n.d). Lo stesso si può affermare a proposito degli altri paesi europei (Bina, Graziano, & Bonino, 2006).

Anche nella fascia 5-14 anni gli incidenti stradali, insieme ai tumori, rappresentano la prima causa di morte a livello mondiale (Our World in Data, n.d.).

Come riportato da diversi studi, gli incidenti automobilistici sono la principale causa di morte giovanile (Holinger, 1981; Dunlop et al., 2010 Luk et al., 2017), inoltre negli ultimi anni si registra un aumento degli incidenti mortali riguardanti adolescenti e giovani adulti (Berry, & Harrison, 2008).

Il problema degli incidenti stradali sta ricevendo una crescente attenzione non solo da parte dei ricercatori (come risulta chiaro dal crescente numero di pubblicazioni sul tema) ma anche da parte dei governi e delle organizzazioni non governative (Grimm, & Treibich, 2010). Si calcola

che negli Stati Uniti il danno economico imputabile agli incidenti stradali è di circa 230.6 bilioni di dollari annui (Dahlen, Edwards, Tubré, Zyphur, & Warren, 2012).

Ma quali sono le cause di così tante morti? I fattori che possono concorrere a dar luogo a un incidente fatale sono plurime. Alcuni fattori sono di tipo ambientale come le condizioni metereologiche, l'illuminazione e la conformazione delle strade, la visibilità di eventuali ostacoli, eccetera (Jafarpour, & Rahimi-Movaghar, 2014). Un altro fattore ambientale è rappresentato dalla qualità e dalla accessibilità alle cure mediche (Zarei, Yarandi, Rasouli, & Rahimi-Movaghar, 2013).

Sostanzialmente la responsabilità degli incidenti può essere ricondotta all'ambiente oppure a coloro che guidano i veicoli (Wang, Rau, & Salvendy, 2010). È ampiamente documentato che il fattore umano è di gran lunga la più importante determinante degli incidenti automobilistici (Burgut et al., 2010; Jafarpour et al., 2014).

A questo punto è pertinente chiederci se l'uomo causi incidenti per delle sviste o per delle deliberate infrazioni stradali. La risposta può essere riscontrata in uno studio condotto su oltre 1600 conducenti, nel quale è stato dimostrato che la possibilità di incorrere in un incidente stradale era predetta dalla tendenza a compiere delle violazioni stradali ma non dalla tendenza a commettere errori involontari (Parker, Reason, Manstead, & Stradling, 1995).

Il presente capitolo ha proprio l'obiettivo di descrivere alcuni fattori biologici, psicologici e sociali correlati a un comportamento di una guida pericolosa, che sappiamo essere il principale determinante della principale causa di morte giovanile.

I primi fattori che analizziamo sono età e genere. Sono molti gli studi che indicano un maggior coinvolgimento del genere maschile negli incidenti automobilistici (per es: Constantinou, Panayiotou, Konstantinou, Loutsiou-Ladd, & Kapardis, 2011). È stato visto che i giovani conducenti di sesso maschile tendono a sovrastimare le loro abilità di guida e a sottostimare la

pericolosità delle violazioni delle norme stradali (Yagil, 1998). Nello stesso studio è stato anche dimostrato che i giovani conducenti di sesso maschile dichiarano di avere una minore motivazione a rispettare le regole della strada rispetto alle femmine e ai maschi di età superiore.

In genere, inoltre, i maschi ottengono dei punteggi più elevati di ricerca delle sensazioni¹ rispetto alle femmine (Jonah, 1997).

La cosa più importante, a parere di chi scrive, è che i conducenti di sesso maschile mostrano con più frequenza dei comportamenti di guida aggressiva (Shi, Bai, Ying, & Atchley, 2010). Come si vedrà in seguito, la guida aggressiva è direttamente associata a un'aumentata possibilità di essere coinvolti in incidenti fatali.

Si è visto in particolare che a commettere un maggior numero di violazioni deliberate e aggressive sono i maschi con minor esperienza di guida (Constantinou et al., 2011; Lambert-Bélanger et al., 2012).

Un altro importante dato riguarda il fatto che la guida pericolosa e gli incidenti mortali sono prevalenti tra giovani e adolescenti rispetto alle altre fasce di età (Bina et al., 2006; Shope et al., 2008; Box et al., 2013).

Un primo aspetto da sottolineare è che i giovani conducenti hanno una minore esperienza di guida e una minore capacità di identificare i pericoli e di rispondere adeguatamente ad essi (Finken et al., 1998; Hartos et al., 2000).

È stato dimostrato che la ricerca di sensazioni tende ad aumentare fino ai 16 anni e poi a diminuire (Jonah, 1997). Il dato di questa revisione di Jonah è congruente con il fatto che gli

¹ La ricerca di sensazioni o *sensation seeking* è un costrutto che è ideato e misurato per la prima volta da Zuckerman e collaboratori nel 1964 attraverso la *Sensation Seeking Scale*. Questa scala, oltre a misurare il punteggio totale di ricerca delle sensazioni, è costituita da quattro sottoscale: Ricerca del brivido e dell'avventura, Ricerca di esperienza, Disinibizione e Suscettibilità alla noia.

adolescenti motorizzati sono la categoria maggiormente a rischio di incorrere in incidenti stradali (Shope et al., 2008).

Gli adolescenti riferiscono di mettere in atto un maggior numero di comportamenti di guida pericolosi rispetto alle persone di età superiore: comportamenti come rapide accelerazioni, ridotta distanza di sicurezza e frequenti manovre di entrata e uscita tra le corsie di marcia (Jonah et al., 1986; Jonah et al., 1987).

Un importantissimo aspetto regolatorio sul comportamento di guida degli adolescenti è rappresentato dalla funzione genitoriale. Innanzitutto i genitori possono decidere quando l'adolescente è autorizzato a prendere la patente e quando può usare il veicolo (Simons-Morton, & Ouimet, 2006).

È stato dimostrato che l'atteggiamento dei genitori verso la modalità di guida dei figli era predittivo della messa in atto di comportamenti di guida avventata (Hartos et al., 2000; Hartos et al., 2002). Gli autori hanno dimostrato che i comportamenti di guida rischiosi e gli incidenti automobilistici sono correlati a minori livelli di controllo da parte dei genitori e a restrizioni indulgenti sulla guida.

È stato anche osservato che la presenza di un rapporto supportivo del genitore verso la figlia adolescente correla negativamente con guida rischiosa (Smorti, & Guarnieri, 2014). La medesima relazione non è stata osservata tra gli adolescenti maschi.

Va aggiunto che lo stile di guida dei giovani può essere anche fortemente influenzato dai comportamenti e dalla presenza dei pari. In uno studio riguardante soggetti di età compresa tra i 16 e i 25 anni si è calcolato un aumento del 14% degli agiti di guida aggressiva quando era presente un coetaneo rispetto a quando il giovane guidava da solo. Mentre si è registrato un aumento del 95% di comportamenti di guida aggressiva quando a bordo erano presenti 5 persone (Lambert-Bélanger et al., 2012).

Secondo alcuni autori il comportamento di guida rischiosa può essere un modo che il giovane ha per mostrare di essere adulto, così da guadagnare l'apprezzamento dei propri coetanei (Bonino, Cattelino, Ciairano, Donald, & Jessor, 2005).

Sono soprattutto i giovani maschi ad essere particolarmente influenzati dalla pressione dei pari (Møller, & Haustein, 2014).

Ci sono anche delle influenze indirette dei coetanei sullo stile di guida dei giovani. Ad esempio è stato visto che il fatto di avere degli amici che compiono degli atti devianti è un forte predittore di guida rischiosa. (Hartos et al., 2000; Hartos et al., 2002).

Un altro parametro che sembra avere un effetto significativo sulla modalità di guida è il livello di istruzione. Da un interessante studio condotto in Nigeria su oltre 230 motociclisti non è emersa una relazione statisticamente significativa tra aderenza alle norme stradali e genere, età o religione. Mentre è emerso che il livello di istruzione da solo poteva predire il mancato rispetto delle regole di sicurezza stradale (Ucho, Terwase, & Ucho, 2016).

Lo stesso risultato è stato osservato anche in Nuova Zelanda, dove è emersa anche una correlazione tra professione lavorativa e rischio di incidenti (Whitlock, Norton, Clark, Pledger, Jackson, & MacMahon, 2003). Gli studi su questo stesso tema sono diversi (Hasselberg et al., 2005; Sehat et al., 2012; Hosking et al., 2013). In questi articoli viene messa in luce la relazione tra livello socioeconomico basso e un più elevato rischio di incidenti stradali e di morte.

Sempre a proposito di stato socioculturale è interessante citare l'articolo di Grimm e Treibich del 2010 condotto su un campione di danesi. Lo studio ha evidenziato una maggior velocità di guida tra le persone con un reddito più elevato.

Adesso, prima di passare in rassegna alcuni fattori psicologici che sono stati messi in relazione con la guida rischiosa, verranno riassunti alcuni altri aspetti della vita personale che possono incidere sullo stile di guida.

Tra i giovani è stata osservata una correlazione negativa tra tempo passato a studiare e guida rischiosa (Bina et al., 2006). Dallo stesso studio è emersa un'associazione negativa tra guida pericolosa e presenza di hobby.

In uno studio condotto su oltre 52'000 studenti si è registrata una correlazione tra guida in stato di ebbrezza e i seguenti due aspetti: basse prestazioni scolastiche e alta partecipazione ad attività sociali (Williams, Lund, & Preusser, 1986).

Un altro lavoro scientifico ha messo in relazione la presenza di condanne legate alla guida con: lavoro part-time, residenza rurale, uso di marijuana, e guida precoce in moto (Reeder, Alsop, Begg, Nada-Raja, & McLaren, 1998).

Altri dati segnalano un aumentato rischio di incidenti stradali nelle persone con un indice di massa corporea inferiore al 25° o superiore al 75° percentile (Whitlock, Norton, Clark, Pledger, Jackson, & MacMahon, 2003) e nelle persone mai sposate rispetto alle sposate (Whitlock, Norton, Clark, Jackson, & MacMahon, 2004).

Infine è noto che esiste una correlazione tra devianza sociale e tasso di incidenti (West et al., 1993; Bina et al., 2006). Tra gli adolescenti è stata anche evidenziata un'associazione tra ADHD e violazioni alla guida (Narad et al., 2013).

Adesso procediamo ad analizzare alcuni aspetti psicologici associati alla guida a rischio.

Sembra che i fattori di personalità costituiscano il 10-20% della varianza nello spiegare gli incidenti, e fino al 35% della varianza per quanto riguarda la guida rischiosa (Beirness, 1993).

Una meta analisi che ha analizzato 22 studi ha evidenziato che due tratti del Big five² sono associati ai comportamenti di guida rischiosa. È stata individuata una correlazione negativa con l'amicalità (o gradevolezza) e una correlazione positiva con il nevroticismo (Akbari et al., 2019).

Come risaputo, un altro importante fattore di personalità associato alla guida rischiosa è la ricerca di sensazioni. Gli studi che indicano questa relazione sono molti (Arnett et al., 1997; Matthews et al., 1999; Jonah et al., 2001; Bachoo et al., 2013; Jinnah et al., 2016; Akbari et al., 2019).

Alcuni studi non hanno individuato nessuna relazione tra ricerca di sensazione e tasso di incidenti stradali (Burns et al., 1995; Whissell et al., 2003), mentre, al contrario, altri autori hanno evidenziato questa relazione (Iverson, & Rundmo, 2002).

Matthews e collaboratori (1999) non hanno individuato una correlazione tra ricerca di sensazioni e incidenti, ma hanno individuato una relazione tra incidenti e guida aggressiva, della quale parleremo alla fine di questo capitolo.

Secondo Zuckerman chi ottiene alti punteggi di ricerca di sensazioni è disposto a impegnarsi in comportamenti pericolosi per ottenere delle stimolazioni nuove e intense (Zuckerman, 2010).

Secondo lo stesso autore questo fatto sarebbe spiegabile con il concetto di “rinforzo” mediato

² *Big Five Personality Test* è stato sviluppato da McCrae e Costa nel 1987. Si tratta di un test autosomministrato che misura le seguenti cinque dimensioni della personalità: Estroversione, Amicalità o gradevolezza, Coscienziosità, Stabilità emotiva o nevroticismo e Apertura mentale.

da specifiche risposte neurotrasmettitoriali agli stimoli (Zuckerman, 1994; Zuckerman et al., 2000).

Un altro tratto di personalità connesso alla guida pericolosa è l'impulsività. (Caspi et al., 1997; Luk et al., 2017).

In particolare si è descritta una correlazione tra guida a rischio e aspetti dell'impulsività quali la mancanza di premeditazione, l'urgenza negativa (Bachoo et al., 2013; Luk et al., 2017) e l'urgenza positiva (Pearson, Murphy, & Doane, 2013). Per urgenza negativa e positiva si intende la tendenza ad agire impulsivamente quando si sperimentano emozioni negative in un caso e positive nell'altro.

È stato visto che chi ha una personalità maggiormente competitiva è più incline a mettere in atto comportamenti di guida rischiosa (Wang et al., 2010). Al tema della guida competitiva è legato il problema delle gare illegali (Fischer, Kubitzki, Guter, & Frey, 2007). Solo in California in un arco temporale di sette anni le autorità locali sono venute a conoscenza di circa 50.000 episodi di corse illegali su strada (Fischer, et al., 2009). Il numero di morti causati da questo fenomeno sembra essere in aumento (Knight, Cook, & Olson, 2004).

Vediamo un altro aspetto di personalità. I conducenti con un'elevata sensibilità alla ricompensa e una bassa sensibilità alla punizione riferiscono un maggior numero di violazioni del codice stradale (Beck, 1990; Castellà et al., 2004). Per alcuni conducenti la guida ad alte velocità può essere intrinsecamente rinforzante (Heino, 1996). Secondo Evans (1991), per alcune persone la guida rischiosa è un mezzo per aumentare la loro autostima, il loro senso di controllo e il loro prestigio sociale.

È poi ovvio che ogni individuo può rispondere in maniera diversa a uno stesso stimolo. Ad esempio una prima persona si sentirà valoroso qualora guidasse in modo spericolato (rinforzo positivo) mentre un'altra persona potrebbe sentirsi immatura (punizione).

Ricompense e punizioni possono essere interne o esterne. Un rinforzo esterno può derivare dal fatto di ottenere lo status di "figo" all'interno del gruppo di amici (Scott-Parker, Watson, & King, 2009). Una ricompensa interna può essere legata alla sensazione di benessere associata alla guida ad alta velocità (Scott-Parker, Watson, & King, 2009) o al fatto di "godersi il rischio" di bere e guidare (Greening, & Stoppelbein, 2000).

Avere un *locus of control* esterno piuttosto che interno sembra costituire un fattore di rischio verso uno stile di guida più rischioso (Holland et al., 2010; Măirean et al., 2017). Alcuni autori hanno ottenuto i medesimi risultati utilizzando il costrutto di *traffic locus of control* (Özkan et al., 2005; Warner et al., 2010).

Facendo riferimento alla teoria del focus regolatorio (Higgins, 1998) si è visto che un focus associato alla promozione è associato a comportamenti di guida più rischiosi (Lemarié, Bellavance, & Chebat, 2019). Il focus sulla promozione corrisponde a una maggiore apertura al cambiamento mentre il focus sulla prevenzione è legato a una preferenza per la stabilità. (Lieberman, Idson, Camacho, & Higgins, 1999).

Un interessante costrutto che è stato messo in relazione con la guida rischiosa è quello di autoefficacia regolatoria. Questo costrutto fa riferimento alla capacità di resistere alle pressioni esercitate dai pari. (Pastorelli e Picconi, 2001). È stato visto che adolescenti maschi maggiormente in grado di esercitare una autoefficacia regolatoria mettono in atto meno comportamenti di guida rischiosa (Pazzagli, Benvenuti, & Smorti, 2009).

È stata anche registrata una relazione tra prospettiva edonistica sulla vita e guida rischiosa (Lemarié, Bellavance, & Chebat, 2019).

Un altro aspetto che è stato indagato è quello della salienza della propria mortalità, ovvero la consapevolezza che ogni persona ha del fatto che dovrà morire. Un recente studio non ha evidenziato nessuna relazione tra induzione di salienza di morte legata a incidenti stradali e guida rischiosa (Măirean, & Havarneanu, 2019).

Uno studio ha segnalato un'associazione tra salienza di morte e comportamenti rischiosi nelle persone con locus of control esterno, e una correlazione inversa nelle persone con locus of control interno (Miller, & Mulligan, 2002). Un altro studio ha evidenziato un aumento di comportamenti di guida pericolosa a seguito di un'induzione di salienza di mortalità soltanto tra le persone che percepiscono la guida come rilevante per la propria autostima (Taubman-Ben-Ari, 2000).

Parliamo infine della guida aggressiva. Come è stato anticipato la guida diviene particolarmente pericolosa quando la persona guida in modo aggressivo. In questo caso le possibilità di essere coinvolti in un incidente fatale aumentano in modo significativo. Sembra che fino a un terzo di tutti gli incidenti stradali abbia a che fare con guida aggressiva (Dahlen et al., 2012). La categoria di persone che guidano più frequentemente in modo aggressivo sono i giovani maschi (Lambert-Bélangier et al., 2012): si tratta della stessa categoria che abbiamo visto essere particolarmente a rischio di incidenti.

Si è visto che nessuna emozione come la rabbia è in grado di condurre a guida spericolata (Arnett, & Fine, 1997). Dagli studi emerge anche che la propensione caratteriale ad arrabbiarsi durante la guida correla con atti di guida pericolosi (Deffenbacher et al., 2001; Bachoo et al., 2013). Più in generale si può affermare che l'aggressività si correla a guida spericolata, sia nei maschi sia nelle femmine (Arnett et al., 1997; Zuckerman et al., 2000).

Infine un interessante studio di Pérez-Moreno (2015) in cui è stato utilizzato il *Driving Anger Expression Inventory*³ ha evidenziato una correlazione tra alti punteggi alla sottoscala dell'impazienza e perdita dei punti della patente di guida.

³ Driving Anger Expression Inventory è stata sviluppata da Deffenbacher e collaboratori (2002) per misurare il grado in cui le persone esprimono la rabbia alla guida.

3. Attività sportive pericolose

La più grande causa di morte dagli 1 ai 44 anni è dovuta a cause inintenzionali (Dahlen et al., 2012). Tra queste morti rientrano anche quelle legate a imprevisti avvenuti durante un'attività sportiva o similare.

Negli ultimi anni si sta registrando un aumento di popolarità degli sport particolarmente pericolosi (Clough et al., 2016).

Questo capitolo ha proprio l'obiettivo di fornire una rapida panoramica su alcuni fattori psicologici che sono stati studiati in relazione agli sport rischiosi. Quindi in questa sede non verranno presi in considerazione i cosiddetti sport avventurosi (Breivik, 2010) o sport alternativi (Rinehart, 2000) come skateboarding, snowboarding o kayaking. Infatti se questi sport vengono praticati in modo normale la possibilità di morire è pressoché assente.

Si tratteranno invece quegli sport comunemente definiti "estremi" o "rischiosi", la cui caratteristica distintiva è che un errore o un incidente causa in genere gravi lesioni o morte (Brymer & Oades, 2009).

Tipicamente si tratta di attività sportive praticate all'aperto in cui le abilità del praticante giocano un ruolo di vitale importanza. (Guszkowska et al., 2010; Ewert, 1994).

Alcuni esempi di sport rischiosi sono il paracadutismo, l'arrampicata su roccia, il deltaplano e le corse automobilistiche. Ad ogni modo, come vedremo a fine capitolo, esistono e vengono praticate delle attività sportive ancora più pericolose.

Un limite del presente capitolo è che verranno prese in considerazione soltanto le attività sportive mentre saranno tralasciati tutti quegli atti occasionali simil-sportivi potenzialmente molto pericolosi. Come è noto, infatti, qualsiasi persona (non solo gli atleti) può compiere atti pericolosi di natura sportiva. In particolare i giovani che possono arrischiarsi in comportamenti

pericolosi come per esempio un tuffo da una scogliera molto alta, un tratto con gli sci in fuoripista o delle spedizioni improvvisate nel bosco.

Inoltre questo capitolo non considera il fatto che qualsiasi attività sportiva o simile può diventare terribilmente pericolosa a seconda di come viene praticata. Ad esempio la bicicletta può essere usata sia per fare una pedalata in campagna sia per gettarsi a capofitto lungo uno sterrato ripidissimo o lungo una scalinata. Allo stesso modo si può decidere di camminare vicino al mare ma anche di camminare a fianco di un precipizio senza attrezzatura. Purtroppo chi scrive il presente capitolo non ha trovato letteratura scientifica riguardante il tema degli atti sportivi inconsulti e occasionali. Saranno quindi presi in considerazione soltanto gli studi relativi agli sport estremi.

Ad ogni modo, comunque, nella parte sperimentale di questo lavoro di tesi verrà sottolineato il fatto che il questionario è stato pensato in maniera tale da poter intercettare non solamente la partecipazione del soggetto a sport estremi, ma anche l'eventuale messa in atto delle suddette performance occasionali ad alto rischio.

Adesso per analizzare i tratti di personalità che sono stati messi in relazione con gli sport ad alto rischio ci serviremo dei risultati della meta-analisi condotta da McEwen e collaboratori pubblicata nel 2019. Si tratta della prima meta-analisi riguardante specificamente personalità e sport estremi.

La maggior parte degli studi personologici sugli sport a rischio riguarda un tratto di personalità secondario: la ricerca di sensazioni. Questo tratto è risultato essere positivamente correlato ($p < .001$) con la partecipazione a sport rischiosi (McEwan, Boudreau, Curran, & Rhodes, 2019).

Utilizzando la Sensation Seeking Scale (SSS) è emerso che il gruppo di persone che praticano sport a rischio differisce dal gruppo di controllo per le tre sottoscale di “ricerca del brivido”, “ricerca dell'esperienza” e “suscettibilità alla noia”, mentre i due gruppi non differiscono nella

“disinibizione” (Zarevski, Marušić, Zolotić, Bunjevac, & Vukosav, 1998). Per inciso: Franques e collaboratori (2003) hanno confrontato soggetti che praticano parapendio con persone dipendenti da oppioidi. I risultati hanno mostrato livelli più alti di “ricerca del brivido” nel primo gruppo e una più alta “disinibizione” nel secondo gruppo.

Alcuni autori hanno messo a confronto il gruppo di persone che praticano sport rischiosi con un gruppo a rischio ancora più elevato i cui componenti praticavano per esempio arrampicata senza corda, sci fuori pista, voli con autoveicoli a bassa quota e kayaking in acque bianche: tutte attività classificate come estremamente pericolose. I risultati indicano che il gruppo “a rischio estremo” presentava livelli statisticamente più alti di “suscettibilità alla noia” (Goma-i-Freixanet, 2004), e di autoefficacia fisica, ovvero avevano una maggior fiducia verso la propria capacità di gestire la performance sportiva (Slanger, & Rudestam, 1997). Tuttavia non sono state riscontrate differenze nei livelli di “ansia della morte” tra i due gruppi (Slanger, & Rudestam, 1997).

Fino ad ora si è parlato principalmente della ricerca di sensazioni: un tratto di personalità secondario molto esplorato in relazione agli sport rischiosi. Adesso procediamo vedendo altri tratti di personalità.

Facendo riferimento alla meta-analisi di McEwan e collaboratori (2019) possiamo affermare che il tratto dell'estroversione è correlato in modo moderato o debole con sport rischiosi ($p < .05$).

Viceversa il tratto del nevroticismo è risultato essere negativamente correlato ($p < .001$) con la partecipazione a sport rischiosi (McEwan et al., 2019). Quindi, gli individui con livelli più bassi di nevroticismo sembrano più propensi a partecipare a sport ad alto rischio.

L'impulsività, seppur in modo debole, è risultata essere correlata con l'appartenenza al gruppo ad alto rischio (McEwan et al., 2019; Castanier et al., 2009).

Nella stessa meta-analisi sono stati trovati livelli più alti di sensibilità alla punizione nei gruppi di controllo rispetto a quelli ad alto rischio (McEwan et al., 2019).

Infine i seguenti tratti di personalità non sono risultati essere statisticamente correlati all'appartenenza a uno dei due gruppi: gradevolezza, coscienziosità, apertura, psicoticismo, socializzazione e sensibilità alla ricompensa. Come affermato dagli autori, è possibile che successive ricerche ribaltino i risultati della presente meta-analisi. Ciò considerando il ridotto numero di studi riguardante il tema personalità e sport rischiosi (McEwan et al., 2019).

Ad ogni modo, per quanto riguarda il tratto dello psicoticismo, è interessante segnalare lo studio di Breivik e collaboratori (1998) che ha evidenziato livelli più alti di psicoticismo tra chi ha praticato un grande numero di salti con il paracadute rispetto al gruppo di persone che hanno realizzato meno lanci.

Uno studio ha preso in considerazione l'affettività negativa (ovvero la presenza di intense emozioni negative) e l'impiego di strategie di fuga dalla consapevolezza di sé (Castanier, Le Scanff, & Woodman, 2010). Questi due aspetti tra loro combinati sono risultati essere fortemente correlati con la pratica di sport ad alto rischio.

Secondo gli autori ciò può indicare che alcune persone utilizzano gli sport pericolosi per sfuggire dalle loro emozioni negative e dalla loro consapevolezza di sé. Ciò è in linea con quanto ipotizzato da Taylor ed Hamilton nel 1997.

Infine si segnala che, in relazione agli sport ad alto rischio, è stato anche studiato il tratto poco noto della dominanza telica, che corrisponde a un modo di sentire e agire in modo giocoso e spensierato. Si sono rilevati livelli più alti di dominanza telica nel gruppo di controllo rispetto al gruppo di persone che svolgono delle attività sportive pericolose (Cogan & Brown, 1999).

Fino a ora abbiamo parlato di studi scientifici riguardanti prevalentemente sport rischiosi, ma, come anticipato, esistono e vengono praticati sport ancora più estremi e pericolosi.

Dato che si tratta di attività sportive nate per lo più recentemente ci sono pochi studi per presentare questo tema da un punto di vista scientifico. Per questo motivo ci limiteremo a descrivere brevemente solo alcune di queste attività in modo descrittivo e non specialistico.

Il paracadute è stato utilizzato per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale come dispositivo di salvataggio. Dopo la seconda guerra mondiale il paracadutismo ha guadagnato popolarità come sport. Ancora più recentemente si è fatto strada uno sport estremamente più pericoloso: il BASE jumping (Wolf, & Harding, 2008).

La parola BASE è un acronimo di building, antenna, span or earth. Ovvero la parola “base” indica la tipologia del punto di lancio, la quale non è costituita da un elicottero ma da una postazione a bassa quota come un edificio, un'antenna, un ponte o una qualsiasi formazione naturale come una montagna o una scogliera. Chi pratica BASE può gettarsi con o senza una tuta alare. Il principale aspetto di rischio di questo sport è che il tempo che la persona ha per aprire il proprio paracadute è estremamente ridotto rispetto al tempo che ha chi pratica paracadutismo (Wolf et al., 2008). Secondo uno studio di Barrows e collaboratori (2005) il BASE jumping avrebbe un rischio aumentato da cinque a otto volte di lesioni e morte rispetto a quello del paracadutismo. Con circa un incidente non fatale ogni 250 salti.

Il suddetto studio ha esaminato i lanci di BASE avvenuti dal 1995 al 2005 sul massiccio del Kjerag in Norvegia. Si tratta di un luogo perfetto per eseguire questo sport e soprattutto parliamo di una posizione dalla quale già molte persone hanno eseguito dei salti di BASE. Quindi secondo il parere di chi scrive, il suddetto studio ha il limite di non prendere in considerazione neanche un salto di BASE jumping avvenuto da una posizione occasionale e quindi non testata precedentemente.

Esiste un'attività sportiva che per definizione ha proprio la finalità di tentare cose nuove e pericolose. Stiamo parlando del “parkour”. La parola che indica questa attività è presa in prestito dal termine francese “parcours” che significa “percorso”. Chi pratica parkour è una

persona che ha come obiettivo principale quello di tracciare nuovi percorsi. Talvolta infatti i giovani che praticano questa attività fanno riferimento a se stessi chiamandosi “traceurs” ovvero “tracciatori” di nuovi percorsi (Kidder, 2013).

Secondo Kidder (2013), i “traceurs” eleggono gli spazi pubblici come teatro delle loro performance per affermare la loro mascolinità e per far mostra della loro capacità di esercitare un controllo su se stessi e sull'ambiente.

Inoltre un concetto comune a chi pratica parkour è il superamento delle barriere o, se vogliamo, dei limiti. Un ragazzo intervistato da Kidder ha affermato di adorare l’idea di potersi muovere liberamente senza essere inibito dalle barriere. Un concetto che a parere di chi scrive fa riferimento al desiderio di superare quelle soglie che per le altre persone rappresentano dei limiti. Purtroppo assecondare questo desiderio di andare oltre i limiti può dar luogo a tragici incidenti. Infatti come afferma Kidder (2013) non è insolito che il praticante di parkour tenti un balzo da un tetto ad un altro.

Sono molti gli sport in cui la persona può porsi l’obiettivo di “tracciare nuovi percorsi” o di fare qualcosa che non è ancora stato fatto prima. Per fare un esempio relativo al BASE jumping possiamo citare una performance di Uli Emanuele, un giovane italiano che praticava BASE jumping, deceduto l’anno seguente rispetto all’episodio riportato. All’età di circa trent’anni questo atleta ha compiuto con successo un lancio di BASE con tuta alare da una posizione occasionale riuscendo a sfrecciare ad altissima velocità attraverso una perforazione in una roccia (YouTube, GoPro, 2015; Wikipedia, n.d.). Il link del video è reperibile nella bibliografia.

La GoPro ha acquisito i diritti sul suddetto video e lo ha pubblicato; fatto che, implicitamente, celebra come eroica la performance in questione. Infatti a fine video compare lo slogan della GoPro che recita: “GoPro. Be a HERO.”.

In realtà su Youtube sono innumerevoli i video che presentano dei comportamenti incredibilmente pericolosi come degli esempi di coraggio e di capacità personale.

Per fare invece un esempio riguardante il mondo del cinema si può menzionare il film documentario “Free Solo” vincitore del premio Oscar nel 2019. Il film riguarda l’arrampicata a mani nude del giovane Alex Honnold del monte El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite. Si tratta di un’arrampicata considerata impossibile e oltre misura pericolosa. Quando il film è stato presentato al cinema ha ricevuto recensioni positive e ha incassato oltre 28 milioni di dollari (Wikipedia, n.d.).

Lo sport in questione è chiamato Free solo climbing. Chi pratica questa attività scala in solitaria sprovvisto di corde e imbracatura. Inoltre esistono molte altre modalità rischiose di scalata come il Deep-Water Soloing, l’Ice Climbing o il Free BASE che su internet vengono presentate come attività eroiche (Schöffl, 2017; Wikipedia, n.d.).

Un altro esempio di sport estremo è il Cave Diving. I praticanti si immergono in grotte e in gallerie sommerse utilizzando in genere bombole e torce. Anche nel caso in cui il subacqueo non si sia perso, qualora si verificasse un qualsiasi problema egli non potrà risalire verso la superficie, ma dovrà ripercorrere tutto il sistema di grotte fino a giungere all’uscita. (Wikipedia, n.d.).

Anche in questo sport è possibile uscire dai percorsi più sicuri per tentare qualcosa di nuovo. In questo caso, oltre al rischio di perdersi e di finire l’ossigeno, aumenta anche il rischio di essere travolti da invisibili correnti subacquee (Dare Soul, Paul, 2021).

Secondo l’autore di questo articolo non scientifico, molte persone amano il Cave Diving non solo per il brivido che dà, ma anche per la soddisfazione che si riceve quando la spedizione viene completata con successo (Dare Soul, Paul, 2021).

Un altro sport incredibilmente pericoloso è l'Heli Skiing. Si tratta di un'esperienza di sci fuori pista che inizia da un luogo raggiungibile soltanto con un elicottero. I maggiori rischi consistono nell'essere travolti da valanghe, nella possibilità di perdersi e di imbattersi in ostacoli e crepacci (The Active Times, n.d.).

In Europa l'Heli Skiing è stato proibito in moltissime zone per il fatto che la sua pratica causa di frequente delle valanghe che possono causare ingenti danni (Scambieuropei, n.d.).

Altri due sport nati di recente sono il Big Wave Surfing e il Surf a traino. Si noti, per inciso, che con il passare del tempo sono state introdotte delle varianti più estreme di sport già di per sé pericolosi. Come per superare dei limiti che non erano ancora stati superati.

Chi pratica Big Wave Surfing sfrutta delle particolari tavole da surf note come "guns" che permettono di affrontare onde gigantesche. Il principale rischio che questi sportivi corrono è quello di essere sommersi fino a 15 metri di profondità. (Wikipedia, n.d.; Scambieuropei, n.d.).

Nel 1992 è stato inventato un nuovo sport chiamato Surf al traino, nel quale il surfista viene trainato nell'onda (e poi abbandonato) da un compagno che utilizza una moto d'acqua. Questa invenzione ha permesso ai surfisti di affrontare onde ancora più grandi, paragonabili in altezza a un palazzo di tre piani (Wikipedia, n.d.; Scambieuropei, n.d.).

Anche se gli sport pericolosi sono moltissimi, ci limitiamo a parlare soltanto di un'ultima attività: il Creeking, o torrentismo. In genere chi pratica questo sport utilizza degli appositi kayak in grado di resistere a forti urti. Chi pratica questo sport affronta torrenti molto ripidi e cascate navigando su acque pericolosamente turbolente (Wikipedia, n.d.).

Il Creeking presenta rischi altissimi, come per esempio il rischio di impattare ad alta velocità contro un qualsiasi ostacolo, oppure il rischio di essere risucchiati in profondità con il proprio kayak dai turbolenti moti dell'acqua (Wikipedia, n.d.).

Creeking (Wikipedia).

4. Rischio di overdose

“Dopo la morte di Atze la sensazione di essere una star del buco, che con la roba ci sapeva fare, sparì. Nel nostro gruppo, che aveva avuto contatti con Atze, si diffusero paura e sfiducia. Prima quando ci facevamo una pera tutti insieme e non c'erano abbastanza siringhe ognuno voleva essere il primo. Adesso improvvisamente ognuno voleva essere il secondo. Nessuno diceva che aveva paura. Ma c'era una paura totale che la roba fosse troppo pura, troppo forte, oppure tagliata con la stricnina o altri veleni. Perché si poteva morire non solo per overdose, ma anche per roba o troppo pura o troppo sporca”.

“Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”. Christiane Vera Felscherinow, 2011, pag. 185.

L'oggetto di questo capitolo è la morte causata da overdose inintenzionale. Si prenderanno quindi in considerazione alcune pubblicazioni riguardanti l'overdose e i suoi predittori. Purtroppo gli studi su questo tema non sono numerosi, e quelli presenti prendono in esame aspetti quali età, genere, sostanze utilizzate e condizione di vita, ma vengono tralasciati gli aspetti prettamente psicologici (Bohnert, Ilgen, Ignacio, McCarthy, Valenstein, & Blow, 2012).

La seconda parte di questo capitolo non è attinente all'overdose, ma riguarda i fattori sociali e psicologici associati a un'aumentata probabilità di abusare di alcol, farmaci o sostanze illegali. Si tratta quindi di un argomento che non ha direttamente a che fare con la messa in atto di comportamenti potenzialmente fatali. Chi scrive ha ritenuto comunque utile approfondire questo tema perché, ad ogni modo, le persone che muoiono per overdose sono persone che abusano di sostanze. Anche se non è assolutamente detto che una persona che abusa di sostanze rischi di morire di overdose: questo dipende dal tipo di sostanza utilizzata e dalle modalità di assunzione.

Come si può osservare nel seguente grafico, il numero di persone morte per overdose è quasi raddoppiato nel corso degli ultimi venti anni (National Institute on Drug Abuse, n.d.). Negli Stati Uniti la prima causa di morte inintenzionale è legata agli incidenti stradali, al secondo posto però troviamo proprio l'overdose da alcol, farmaci e sostanze illecite (CDC, n.d.).

National Drug-Involved Overdose Deaths* Number Among All Ages, by Gender, 1999-2019

*Includes deaths with underlying causes of unintentional drug poisoning (X40–X44), suicide drug poisoning (X60–X64), homicide drug poisoning (X85), or drug poisoning of undetermined intent (Y10–Y14), as coded in the International Classification of Diseases, 10th Revision. Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999-2019 on CDC WONDER Online Database, released 12/2020.

Nel grafico successivo invece possiamo osservare quanto il numero di decessi legati a overdose da farmaci (oppiacei) per il dolore sia superiore rispetto al numero di morti legati ad overdose da eroina e cocaina (Our World in Data, n.d.).

Questi dati sono coerenti con il fatto che in America la vendita illegale al dettaglio di farmaci oppiacei per il dolore è aumentata in modo drastico. Tra il 1997 e il 2006 si è registrato un aumento del 196% per quanto riguarda la morfina, un aumento del 244% di idrocodone, del 274% di idromorfone, del 479% di fentanile, del 732% di ossicodone e del 1177% di metadone (Manchikanti, & Singh, 2008).

Drug overdose death rates, United States, 1999 to 2015

Death rates from drug overdoses in the United States, measured as the number of deaths per 100,000 individuals (of all ages, not age-standardized).

Source: CDC WONDER (2017)

OurWorldInData.org/substance-use • CC BY

Purtroppo stanno aumentando anche i decessi per overdose dovuta a eroina (Rudd et al., 2014), cocaina (McCall Jones, Baldwin, & Compton, 2017), alcool (White, Hingson, Pan, & Yi, 2011), tranquillanti e sedativi (Coben, Davis, Furbee, Sikora, Tillotson, & Bossarte, 2010).

La possibilità di incorrere in overdose aumenta quando vengono assunte in contemporanea più sostanze già di per sé pericolose. Per fare qualche esempio, la possibilità di morire per un'overdose involontaria causata da metadone aumenta di 4,3 volte se in contemporanea vengono assunti anche antidepressivi triciclici e benzodiazepine (Chan, Stajic, Marker, Hoffman, & Nelson, 2006).

In generale quando insieme ad altre sostanze vengono assunte benzodiazepine o alcool aumentano le probabilità di morire per overdose (French et al., 2005; Seymour et al., 2000; White et al., 2011). Infatti la combinazione di più sostanze che hanno un effetto depressivo sul sistema nervoso centrale (come oppiacei, alcol e benzodiazepine) aumenta il rischio di causare

una soppressione dell'attività dei centri che controllano la respirazione, e dunque aumenta il rischio di morte (Miller et al., 1991; Neale et al., 1999; Drummer et al., 2005).

È improbabile che una persona sia dipendente da un'unica sostanza. Per fare l'esempio degli oppiacei: la metà delle persone dipendenti da oppiacei è dipendente da alcol e due terzi sono dipendenti da cocaina (Rounsaville, Anton, Carroll, Budde, Prusoff, & Gawin, 1991).

Ma come si sente una persona gli attimi prima di perdere coscienza a causa di un'overdose? E come si sente, qualora sopravviva, nei momenti successivi al risveglio?

Chi non ha mai avuto un'overdose, o non ha mai parlato con una persona sopravvissuta ad essa, potrebbe pensare erroneamente che l'overdose sia un'esperienza legata al piacere o allo sballo.

Uno studio condotto in Scozia ha intervistato oltre settanta persone sopravvissute ad una recente overdose. Nessuna persona ha riportato alcuna sensazione di benessere o di euforia. Le espressioni più comuni che gli individui hanno utilizzato per descrivere la loro esperienza sono: "terribile", "orribile", "esausto", "svuotato", "stanco". Molte di queste persone hanno anche sperimentato un'intensa sensazione di sete o fame (Neale, 1999).

Alla domanda relativa al motivo per cui avevano fatto uso di una dose così elevata di sostanze molti intervistati hanno risposto che si sentivano così "giù" da non preoccuparsi di quello che poteva accadere (Neale, 1999).

Come descritto molto bene da Christiane in "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", non solo un'overdose, ma anche una dose eccessiva di sostanze può determinare un'esperienza incredibilmente spiacevole:

"Prende terribilmente al cuore e bisogna stare molto attenti col dosaggio. Se uno se ne spara troppa ha chiuso. Ma io ero proprio eccitata per questo flash pazzesco che dà la polvere M.

Mi dovetti reggere la testa. Dalle parti del cuore sentivo come un crampo tremendo. La testa mi rintronava come se qualcuno ci picchiasse su con una mazza, la pelle della testa mi pungeva come se fosse trapassata da milioni di aghi. E poi il braccio sinistro era assolutamente paralizzato”. (pag. 156).

Un altro aspetto su cui è importante mettere l'accento è che l'overdose non è “*un'esperienza solitaria*” (Powis et al., 1999, p. 471). L'85% delle persone di un campione londinese di consumatori di droghe per via parenterale afferma che al momento della loro ultima overdose era presente almeno un'altra persona (Powis et al., 1999).

A New York, in un campione di 1093 persone che abusano di sostanze è emerso che in media ognuna di queste persone aveva assistito a 7.8 episodi di overdose (Bohnert, Tracy, & Galea, 2012).

Non si può quindi certo affermare che chi abusa di sostanze non sia ben consapevole del rischio che corre. Charles, un giovane di 28 anni intervistato da Naele (1999, p. 520), ha affermato che “*ogni volta che assumi delle droghe, stai giocando a dadi con la morte*”.

Molte persone sono consapevoli del rischio che corrono per il fatto che sono sopravvissute loro stesse in prima persona ad almeno un'overdose. A New York in un campione di 1184 consumatori di eroina e cocaina è emerso che il 35.7% delle persone era sopravvissuto ad almeno un'overdose (Bohnert, Tracy, & Galea, 2012), mentre a San Francisco, in un campione di giovani che utilizzano droghe da iniettare, circa il 48% riferiva di aver avuto almeno un'overdose (Ochoa, Hahn, Seal, & Moss, 2001).

Adesso procediamo esaminando alcuni studi relativi ai predittori di overdose.

Innanzitutto ci sembra interessante sottolineare che, stando a un recente studio, il fatto di aver assistito a un'overdose di un amico è risultato essere il più importante predittore di subire in

futuro un'overdose; con un aumento del rischio di un fattore 4,2 (Schiavon et al., 2018). Anche il fatto di aver assistito a un'overdose di un conoscente aumenta il rischio, ma solo di 1,4 volte.

Vediamo adesso altri predittori di overdose che sono stati individuati. Innanzitutto le donne, rispetto agli uomini, bevono quantità più modeste di alcol e si iniettano minori quantitativi di sostanze (Weiss et al., 1997; Wechsler et al., 2008; Cherpitel et al., 2009). Infatti sembra che, in campioni di persone dipendenti, gli uomini abbiano maggiori probabilità di morire per overdose accidentale (Bohnert et al., 2010; White et al., 2011).

La fascia di età maggiormente a rischio di overdose sembra essere quella dei quarantenni (Bohnert et al., 2010). Ci sono comunque alcuni studi che non hanno rilevato associazioni tra overdose e genere o età (per es: Ochoa et al., 2001).

Un altro predittore di morte per overdose è la concomitanza tra dipendenza da oppioidi e da altre sostanze (Fischer et al., 2004; Krawczyk et al., 2020). Infatti, come abbiamo già accennato, l'uso di più sostanze può essere particolarmente pericoloso.

L'iniezione di *speedball*, una miscela di eroina e cocaina, sembra essere particolarmente predittivo di esiti fatali (Ochoa et al., 2001; O'Driscoll et al., 2001; Kerr et al., 2007).

L'assunzione di alcune specifiche sostanze si associa a un aumento rischio di avere overdose. Le sostanze in questione sono in primis gli oppiacei (es: fentanile, eroina), le iniezioni di cocaina, le benzodiazepine e l'inalazione quotidiana di *poppers* (Kerr et al., 2007) (O'Driscoll et al., 2001; Bohnert et al., 2012). Corrono un maggior rischio di overdose anche le persone che tendono ad avere episodi di *binge drug use*: "abbuffata di sostanze" (Kerr et al., 2007).

Le persone con disturbi mentali diagnosticati o auto-riportati sono maggiormente a rischio di morire per overdose (Fischer et al., 2004; Hall et al., 2008; Toblin et al., 2010).

In particolare, sono maggiormente a rischio di morire per overdose accidentale le persone che presentano disturbo post traumatico da stress, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia e tentativi di suicidio (Fischer et al., 2004; Bohnert et al., 2010; Bohnert et al., 2012).

Analogamente si trovano in una situazione di aumentato rischio tutte le persone dipendenti che stanno sperimentando un particolare distress psicologico (Tobin et al., 2003; Maloney et al., 2009), e chi sta affrontando una malattia cronica come l'epatite C (Schiavon et al., 2018).

Altri aspetti della vita personale che sono stati associati a una maggiore mortalità per overdose sono i comportamenti bisessuali o omosessuali (O'Driscoll et al., 2001; Ochoa et al., 2001), aver avuto tre precedenti overdose non letali (Krawczyk et al., 2020), una recente incarcerazione, l'iniezione di sostanze per strada e il fatto di non avere una casa (Kerr et al., 2007; O'Driscoll et al., 2001).

Il capitolo potrebbe concludersi qui: si è infatti appena presentata una buona panoramica sulla morte per eccesso di sostanze. Ad ogni modo, gli studi citati non ci permettono di farci un'idea del modo di essere delle persone che perdono la vita a causa di un'overdose.

Per questo motivo verranno approfondite alcune caratteristiche sociali e psicologiche delle persone che abusano di sostanze o che comunque fanno uso di sostanze illecite. Questo tema non ha direttamente a che fare con il rischio di perdere la vita, infatti, per esempio, un adolescente che fuma marijuana non rischia di morire per overdose, ma questo approfondimento ci dà la possibilità di comprendere quali possano essere alcuni aspetti del modo di essere di chi abusa di sostanze, compreso di chi rischia di morire di overdose.

Aspetti sociali e psicologici correlati all'assunzione di sostanze

Innanzitutto è importante sottolineare che l'eziologia dell'uso di sostanze è multifattoriale (Newcomb et al., 1992; Cleveland et al., 2008) e che ogni persona ha degli specifici motivi che l'hanno spinta a fare uso di sostanze psicotrope.

Come prima cosa vediamo uno studio che ha indagato quali sono le ragioni esplicite che 364 giovani tossicodipendenti hanno dato per spiegare il loro consumo di sostanze. Le "funzioni" più spesso citate sono state: rilassarsi (96,7%), sballarsi (96,4%), svegliarsi di notte mentre si socializza (95,9%), potenziare un'attività (88,5%) e alleviare l'umore depresso (86,8%). Le sostanze a cui veniva riferimento erano: alcol, cannabis, anfetamine, ecstasy, LSD e cocaina (Boys, Marsden, & Strang, 2001).

In un altro studio è stato chiesto a studenti delle superiori perché bevessero, fumassero o facessero uso di sostanze. L'80% dei ragazzi ha dato almeno una delle seguenti risposte: "per divertimento, brivido o eccitazione", "mi ha fatto sentire bene", "per farla franca" ovvero per la soddisfazione che deriva dal far uso di una sostanza senza che determinate persone lo sappiano (Wood, Cochran, Pfefferbaum, & Arneklev, 1995).

Adesso procediamo vedendo alcuni fattori sociali e poi psicologici correlati all'uso di sostanze.

Come indicato da molti studi, il più potente predittore del consumo di droghe è rappresentato dalle influenze dei pari (Kandel et al., 1982; Swadi et al., 1992; Horvath et al., 1993; Jenkins et al., 1996).

Un altro aspetto molto studiato in relazione all'uso di sostanze è quello della vita in famiglia.

Gli adolescenti cresciuti con dei genitori con una modalità educativa indulgente riferiscono una maggiore frequenza di abuso di sostanze (Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991).

Sembra anche che i bambini scarsamente monitorati, avranno poi maggiori probabilità di

iniziare a fare un precoce uso di droghe (Chilcoat, & Anthony, 1996). Per inciso, alcune ricerche hanno dimostrato che il precoce utilizzo di sostanze è un fattore di rischio per conseguenze gravi; e che l'uso di marijuana aumenta il rischio di iniziare a far uso di droghe più pericolose come eroina e cocaina (Swadi, 1999).

Si è visto che una relazione positiva con i genitori e il supporto da parte dei genitori sono fattori protettivi verso l'utilizzo di sostanze (Jessor et al., 1977; Kim et al., 1981; Wills et al., 1996; Wills et al., 2003).

Si è visto che la discordia in famiglia, la mancanza di vicinanza, il divorzio e l'utilizzo di una comunicazione negativa sono stati identificati come fattori di rischio verso l'uso di sostanze in adolescenza (Reilly et al., 1975; Baumrind et al., 1985; Stoker et al., 1990; Isohanni et al., 1991).

Alcuni studi sembrano suggerire che l'utilizzo di droga da parte dei genitori aumenti il rischio di consumo di droghe da parte dei figli adolescenti (Kandel et al., 1982; Jenkins et al., 1996). Secondo alcuni autori ciò sarebbe legato a due altri aspetti. In primis chi ha genitori che utilizzano sostanze con maggior probabilità avrà anche degli amici coetanei che fanno uso di sostanze (Bahr, Marcos, & Maughan, 1995). La qual cosa, come abbiamo visto, rappresenta il più forte predittore di consumo di droghe. In secondo luogo il fatto di avere genitori che fanno uso di sostanze aumenta le possibilità che l'ambiente in famiglia non sia buono (Swadi, 1994). Anche questo fattore, come si è visto, aumenta il rischio di far uso di sostanze.

Un importante fattore di rischio verso l'uso di droghe è la presenza di un comportamento aggressivo o antisociale in infanzia (Hawkins et al., 1992; Hammersley et al., 1995; Brook, 1996). Anche l'abbandono scolastico si configura come un fattore di rischio verso un successivo consumo di droghe (Krohn, Thornberry, Collins-Hall, & Lizotte, 1995).

Gli adolescenti che sono stati vittima di abusi sessuali sono maggiormente predisposti a fare uso di sostanze (Bailey, 1989; Hernandez, 1992; Rodriguez-Srednicki, 2002).

Si è visto che i seguenti eventi di vita sono correlati con una maggior probabilità di far uso di sostanze: un numero elevato di lutti (Stoker et al., 1990; Isohanni et al., 1991), una malattia grave e la gravidanza indesiderata (Brook, Nomura, & Cohen, 1989).

Sono diversi gli studi che indicano che la religiosità tra gli adolescenti si configura come un fattore protettivo nei confronti dell'uso e dell'abuso di sostanze (Thomas et al., 1993; Donahue et al., 1995; Wills et al., 2003).

Source: Swendsen et al. (2010)

CC BY

Infine, la presenza di alcuni disturbi mentali è stata messa in relazione con un aumento della probabilità di abusare di sostanze. Questo grafico indica di quanto aumenta il rischio di abusare di sostanze nelle persone che soffrono di determinati disturbi. Vediamo che, per esempio, una persona con disturbo bipolare ha una probabilità cinque volte superiore di diventare dipendente rispetto a una persona senza disturbo bipolare (Swendsen et al., 2010; Our World in Data, n.d.).

Abbiamo visto alcuni aspetti della vita che possono avere delle relazioni con l'uso di sostanze. Adesso passiamo velocemente in rassegna alcuni studi riguardanti gli aspetti della personalità.

Una grande meta analisi che ha preso in considerazione i tratti di personalità del *Big-5* ha rilevato un'associazione tra nevroticismo e disturbo da uso di sostanze (DUS), e una relazione negativa tra coscienziosità e DUS (Kotov, Gamez, Schmidt, & Watson, 2010).

Uno studio condotto su un ampio campione in cui è stato impiegato l'*Eysenck Personality Questionnaire*⁴ ha evidenziato una relazione tra abuso di sostanze e due dimensioni del questionario: il nevroticismo e lo psicoticismo (Sher, Bartholow, & Wood, 2000).

L'impulsività, in particolare l'urgenza negativa, sembra essere correlata con l'assunzione di notevoli quantità di alcol (Cooper et al., 2000; Treloar et al., 2012). Si ricorda che i costrutti di urgenza negativa e positiva fanno riferimento alla tendenza di agire impulsivamente quando vengono vissute rispettivamente emozioni negative o positive. Uno studio longitudinale di Zapolski e collaboratori (2009) ha individuato nell'urgenza positiva un predittore dell'uso di sostanze.

Alcuni studi hanno indicato che i ragazzi che a inizio adolescenza riportavano bassi punteggi alle seguenti dimensioni avevano maggiori probabilità di iniziare a fare precocemente uso di sigarette, alcol e droghe. Gli aspetti in questione sono: ambizione; autosufficienza; sensazione di essere capaci e accettati; socievolezza (Smith et al., 1978; Smith et al., 1979; Smith et al., 1982).

Il tratto della ricerca di sensazioni, come presumibile, è associato a una maggior probabilità di abusare di sostanze (Greene et al., 2000; Sher et al., 2000; Wagner, 2001). Alti livelli di ricerca

⁴ L'*Eysenck Personality Questionnaire* (EPQ) è un test sviluppato da Eysenck ed Eysenck nel 1975. Questo questionario valuta quattro dimensioni della personalità: 1) Estroversione / Introversione (E); 2) Nevroticismo / Stabilità (N); 3) Psicoticismo / Socializzazione (P); 4) Bugia / desiderabilità sociale (L).

di sensazioni correlano con un più alto numero di sostanze sperimentate, anche se dagli studi non è emerso un tipo di sostanza preferito da queste persone (Andrussi et al., 1989; Zuckerman, 1994);

Da alcuni studi che hanno impiegato la *Sensation Seeking Scale* (SSS) è emerso che alti punteggi alle sottoscale di “ricerca dell’esperienza”, “disinibizione” e “susceptibilità alla noia” correlano con l’uso di sostanze (Skolnick et al., 1979; Andrussi et al., 1989; Bates et al., 1985; O’Connor et al., 1995; Ripa et al., 2001).

Cloninger e collaboratori (1988) hanno segnalato una relazione tra un basso *harm avoidance* (evitamento del danno) e consumo abuso di alcol. Ma studi successivi non hanno evidenziato alcuna relazione tra *harm avoidance* e abuso di sostanze (Sher, Bartholow, & Wood, 2000).

Facendo riferimento agli studi di Piaget, nel 1967 Elkind ha proposto che in adolescenza possono emergere due forme di egocentrismo: “*imaginary audience*” e “*personal fable*”. Il “pubblico immaginario” fa riferimento al fatto che l’adolescente può pensare che le sue azioni siano oggetto dell’interesse di molte persone. La “favola personale” fa riferimento alla credenza di unicità e alla sensazione di invulnerabilità.

Uno studio di Greene e collaboratori (2000) ha dimostrato che gli adolescenti che fanno un elevato uso di sostanze riportano alti livelli di “*personal fable*”.

Per quanto riguarda la salienza della propria mortalità si è visto che l’induzione di un aumento di salienza di mortalità determina una maggiore volontà a far uso di sostanze tra i maschi adolescenti, ma non tra le femmine (Hirschberger, Florian, Mikulincer, Goldenberg, & Pyszczynski, 2002).

Uno studio longitudinale segnala che il fatto di avere un'alta "dipendenza dalla ricompensa" si configura come un fattore di rischio per un successivo abuso di alcol (Cloninger et al.,1988). Infine è stata trovata una correlazione tra bassa sensibilità all'ansia e consumo di sostanze (Wagner, 2001).

5. Parafilie letali

Questo capitolo affronterà in particolare il tema della asfissiofilia ovvero quella parafilia letale che provoca il maggior numero di vittime in assoluto. Prima di affrontare il tema dell'asfissia sessuale si parlerà di parafilie, disturbo parafilico e parafilie letali. Come prima cosa può essere utile fare chiarezza attorno a questi tre termini.

Secondo il DSM-5, “Il termine parafilia indica qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti.” (APA, 2013, p.795).

Si usa il termine “disturbo parafilico” per indicare “una parafilia che, nel momento presente, causa disagio o compromissione nell'individuo o una parafilia la cui soddisfazione ha arrecato, o rischiato di arrecare, danno a se stessi o agli altri.” (APA, 2013, p.796). Quindi gli interessi sessuali parafilici non si configurano necessariamente come un disturbo (Coluccia, Gabbrielli, Gualtieri, Ferretti, Pozza, & Fagiolini, 2016).

Infine una parafilia viene considerata “letale” se intrinsecamente pericolosa per la vita (Behrendt, & Modvig 1995).

Una cosa che può colpire è che ad oggi il fatto di avere fantasie sessuali parafiliche sembra rappresentare la norma piuttosto che l'eccezione. Un recente studio svolto su un campione non clinico di oltre mille persone ha indagato la presenza di desideri parafilici e la messa in atto degli stessi. Le seguenti sono le percentuali nel campione. Voyeurismo (46,3% desiderio e 34,5% esperienza), feticismo (44,5% e 26,3%), esibizionismo (30,6% e 30,1%), frotteurismo (26,7% e 26,1%), masochismo (23,8% e 19,2%) (Joyal, & Carpentier, 2017).

Non sono state riscontrate differenze significative tra i due sessi a parte che per il masochismo: femmine (27.8% desiderio e 19.2% esperienza) e maschi (23.7% desiderio e 13.9% esperienza). Inoltre il presente studio ha dimostrato che il desiderio di masochismo è significativamente associato con una maggior varietà di interessi sessuali e anche a una vita sessuale maggiormente soddisfacente (Joyal et al., 2015).

Alcuni studi indicano che più della metà dei giovani hanno fantasie relative a sottomissione e dominazione, le quali sono spesso associate tra loro (Strassberg et al., 1998; Williams et al., 2009; Joyal et al., 2015). Quest'ultimo fatto è in linea con quanto affermava Freud in "Sessualità e vita amorosa" secondo cui una persona sadica è anche masochista, sebbene uno dei due aspetti possa essere maggiormente rappresentato (Freud, 1989).

Data una così ampia diffusione di questi desideri parafilici, e dato che solo alcune di queste tendenze possono avere risultati negativi per sé e per gli altri, alcuni autori suggeriscono che le fantasie sessuali non dovrebbero essere considerate insolite in base ai loro contenuti ma in base alle loro conseguenze (Joyal et al., 2015).

Secondo Bader (1993) in alcuni casi la messa in atto di fantasie "anomale" potrebbe avere addirittura una funzione positiva. Per esempio in alcuni casi la messa in atto, all'interno della coppia, di fantasie di dominio e sottomissione potrebbe essere funzionale a far comprendere che il proprio partner ci accetta anche quando si esprime con veemenza il proprio desiderio sessuale o viceversa quando ci si mostra deboli e inermi.

Un aspetto su cui comunque c'è comune accordo tra gli studiosi è che una pratica sessuale è sempre nociva qualora provochi un qualsiasi danno (fisico o psicologico) a sé o ad altri. A questo proposito iniziamo a parlare delle parafilie fatali ovvero di quelle pratiche che possono condurre a morte erotica accidentale (Behrendt et al., 1995; Byard et al., 1991).

Alcune analisi indicano che il 90% di tutte le morti autoerotiche sono imputabili a pratiche asfissiofiliche (Sauvageau, & Racette, 2006).

Per quanto riguarda la prevalenza di genere dei decessi non asfissiofilici è stato riscontrato un rapporto maschi-femmine di 21 a 1 (Sauvageau et al., 2006).

Le seguenti sono le più comuni cause di morte non asfissiofilica. Al primo posto troviamo l'elettroconduzione indotta da elettrodi situati in diversi punti del corpo che può causare fibrillazione del miocardio e morte. Al secondo posto troviamo l'eccesso di vestiti, coperte o involucri di plastica che può causare morte per ipertermia. Alcune persone muoiono a causa di oggetti inseriti in degli orifizi corporei. Infine un'altra possibile causa di morte è la asfissiofilia atipica: si tratta di decessi accidentali che non avvengono per soffocamento ma per annegamento o per compressione del torace (Klitschar et al., 1998; Byard et al., 2000; Sauvageau et al., 2006). Infine un 1% dei casi di decessi erotici accidentali sono imputabili ad altri più rari eventi come la cordofilia o la zoofilia.

La cordofilia non sembra essere una pratica altamente pericolosa ma in caso di alcuni imprevisti può diventare fatale. Come in uno dei casi descritti da Byard e collaboratori (1990) in cui una diciannovenne ha perso la vita a causa di un inatteso aumento di tensione di un laccio mentre si era legata e vestita come se fosse una schiava sessuale di un harem.

Estremamente rari sono i decessi causati da comportamenti zoofilici. Anche se le fantasie di avere un rapporto con un animale sembra essere piuttosto diffusa (2% uomini e 3% donne) è comunque rarissimo che queste fantasie vengano messe in atto. Infatti questa pratica esecrabile è generalmente condannata da tutti i punti di vista: morale, sociale e legislativo (Sauvageau et al., 2006; Joyal et al., 2015; Virgilio et al., 2016; Sangeeta, 2017).

Dopo aver fatto una panoramica delle varie parafilie potenzialmente fatali iniziamo a parlare della principale causa di morte autoerotica. Tra i vari termini che sono stati utilizzati per fare

riferimento a questa pratica troviamo: asfissiofilia (Money, 1988), asfissia sessuale (Brittain, 2004), asfissia autoerotica (Walsh, Stahl, Unger, Lilienstern, & Stephens, 1977), ipossifilia (Dietz, 1983; Ober, 1984) e impiccagione ripetitiva erotizzata (Resnik, 1972).

L'asfissiofilia è stata definita come "il desiderio di uno stato di carenza di ossigeno per aumentare l'eccitazione sessuale e l'orgasmo" (Innala, & Ernulf, 1989, p.181).

Questa parafilia è presente sia nel DSM sia nell'ICD nei quali appare rispettivamente come "asfissiofilia" e "ipossifilia". Nel DSM-5 l'asfissiofilia è uno dei possibili specificatori del "Disturbo da masochismo sessuale". Nel ICD-10 invece questa pratica viene considerata separatamente dai disturbi sadomasochistici (WHO, 1992; APA, 2013).

Nel 1856 questo comportamento parafilico fu descritto per la prima volta nella letteratura medica (Cowell, 2009). Ci sono però alcune testimonianze risalenti all'Epoca Vittoriana che ci permettono di sapere che in alcuni bordelli di Londra veniva utilizzata l'asfissia per aumentare l'eccitazione di quegli uomini che volevano sperimentare un'impiccagione controllata (Hirschfeld, 1948; Innala et al., 1989).

Sembra che nel Medio Evo non fosse raro osservare che gli uomini che venivano impiccati avevano una erezione o addirittura una eiaculazione (Ober, 1984; Resnik, 1972). Come riportato dal romanziere tedesco Hanns H. Ewers (2014), esisteva un'antica credenza popolare secondo la quale là dove cadeva lo sperma di un impiccato nasceva una pianta di mandragora, pianta nota fin dall'antichità per i suoi poteri magici e per l'antropomorfismo delle sue radici.

Questa antica credenza è riportata anche da Beckett (1954) in "Aspettando Godot".

Estragon. Aspettiamo.

Vladimir. Sì, ma mentre aspettiamo.

Estragon. E se ci impiccassimo?

Vladimir. Hmm. Ci procurerebbe un'erezione.

Estragon (*molto eccitato*). Un'erezione?

Vladimir. Con tutto quel che segue. E dove cade crescono le mandragole. È per questo che gridano quando si strappano. Non lo sapevi?

Estragon. Impicchiamoci subito!

Vediamo ora qual è l'incidenza registrata dei decessi dovuti alle pratiche di asfissia erotica in alcuni stati in cui sono stati condotti degli studi specifici. Ontario 0,88 decessi ogni milione all'anno (Hucker & Blanchard, 1992). Danimarca 0,5 decessi/milione/anno (Behrendt e Modvig 1995). Germania 0,49 decessi/milione/anno (Breitmeier et al., 2003). Canada 0,56 decessi/milione/anno (Sauvageau, 2012).

Il numero di decessi per asfissiofilia registrati è sicuramente inferiore rispetto al numero di casi effettivi. Infatti spesso queste morti vengono classificate come dovute a incidenti senza ulteriori informazioni sul decesso. In altri casi l'evento viene presentato come un suicidio. In Italia sembra che i familiari delle vittime siano particolarmente attenti a mascherare la reale causa del decesso (Innala et al., 1989; Coluccia et al., 2016).

Negli Stati Uniti il numero stimato di decessi per asfissiofilia va dai 250 ai 1200 casi l'anno (Cowell, 2009; Coluccia et al., 2016).

I dati relativi al rapporto di genere indicano che quasi la totalità di decessi per asfissiofilia riguarda i maschi, con un rapporto di circa 50 a 1 (Byard, Hucker, & Hazelwood, 1990).

Questa netta prevalenza di decessi asfissiofilici tra gli uomini potrebbe farci pensare che tale pratica non sia assolutamente diffusa tra le femmine; in realtà un recente studio ha calcolato che ben 2/3 di un campione di femmine masochistiche avevano praticato impiccagione, "gioco del respiro", soffocamento o strangolamento (Rehor, 2015). Da un altro studio, condotto con

un questionario sull'asfissiofilia accessibile a tutti dalla rete, è emerso un rapporto maschi femmine 4 a 1 (Sharpless, 2016).

Questi dati relativi alla prevalenza di genere ci fanno ipotizzare che i maschi, qualora assecondino le proprie fantasie asfissiofiliche, si spingano maggiormente al limite con la morte rispetto alle femmine.

Per quanto riguarda l'età, la maggior parte dei decessi riguarda i giovani di età inferiore ai 30 anni, con un gran numero di casi riguardanti ragazzi con meno di 19 anni (Blanchard et al., 1991; Sauvageau et al., 2009; Sharpless, 2016). Questo comportamento insorge generalmente durante l'adolescenza o nell'infanzia (Cowell, 2009).

Per avere una visione più completa di questo comportamento parafilico letale è importante parlare di quali sono le fantasie sessuali che hanno queste persone.

Tra i praticanti di asfissiofilia sono frequenti le tipiche fantasie masochistiche come l'essere umiliati, costretti all'obbedienza, violentati o picchiati. In secondo luogo alcuni uomini hanno dichiarato che il fatto di trovarsi in una situazione pericolosa aumenta la loro eccitazione. Alcuni uomini infine hanno riferito fantasie di autoginefilia, ovvero fantasie in cui si immaginano come donne (Lunsen, 1991; Friedrich et al., 1994; Jenkins, 2000; Blanchard, 1993). In ogni caso, la maggior parte di queste persone considera il soffocamento o lo strangolamento come un potente stimolo per l'eccitazione (Sharpless, 2016).

Un aspetto importante da sottolineare è che la maggior parte delle persone ancora in vita che attuano comportamenti asfissiofilici sono consapevoli del pericolo che corrono e ne sono talvolta preoccupate. Solo una minoranza di queste persone, circa il 27%, non si preoccupa del pericolo ritenendo di aver sviluppato un metodo a prova di errore (Sharpless, 2016).

In alcuni casi, sullo scenario del decesso sono stati ritrovati dispositivi di autosalvataggio come dei coltelli per tagliare le corde. In altri casi sono stati trovati dei particolari nodi pensati apposta per poter allentare la tensione. In altri casi sono state ritrovate anche delle lettere di addio rivolte ai familiari (Innala et al., 1989). Questi elementi testimoniano di quanto queste persone siano consapevoli di star rischiando la vita.

Vediamo rapidamente in quali circostanze avvengono questi decessi. La maggior parte dei corpi vengono ritrovati in dei seminterrati, altri nella camera da letto e una minoranza in bagno. Circa il 23% delle vittime aveva assunto notevoli quantità di etanolo e circa il 13% aveva assunto cannabis, metanfetamine o cocaina (Sauvageau, 2012). Altri dati provenienti dal medesimo studio indicano che circa la metà delle vittime era single. Non è stato evidenziato un momento della giornata preferenziale per svolgere questa pratica. È stata riscontrata una maggior prevalenza di casi in aree urbane piuttosto che rurali e la stagione dell'anno che sembra essere associata a una lieve maggiore incidenza di casi è l'estate.

La modalità prevalente che queste persone usano per mettere in atto le loro fantasie asfissiofiliche sono diverse, ma il metodo più comunemente usato è l'auto-impiccagione (Hucker & Blanchard, 1992).

Altri metodi che hanno provocato morte sono: agenti chimici (23%), busta di plastica o fasciatura (18%), posizioni che causano asfissia (3%), soffocamento senza strangolazione (1%) e acqua (1%) (Sauvageau, & Racette, 2006). In una minoranza dei casi (5,4%) sono stati utilizzati più metodi contemporaneamente (Blanchard et al., 1991).

Gli oggetti che più comunemente hanno causato morte sono corde, catene, cinture e buste di plastica. È interessante sottolineare che in diversi casi sono stati trovati evidenti segni di logoramento sui supporti a cui venivano legate le corde (Innala et al., 1989).

In aggiunta ai suddetti oggetti, in genere i soggetti di sesso maschile utilizzano dello specifico materiale per assecondare le proprie fantasie. Possono essere presenti oggetti per causare dolore, travestimenti specifici, feticci e materiale pornografico. Sul corpo di queste persone sono stati talvolta trovati segni di bruciatura da sigaretta o auto-flagellazione e alcune volte clips applicate al corpo. Le femmine invece solitamente vengono trovate nude senza attrezzatura insolita: fuorché i lacci e le attrezzature di auto salvataggio. (Curran et al., 1980; Byard et al., 1990; Sharpless, 2016).

Sfortunatamente sono presenti pochissimi studi che indagano la vita privata e psicologica delle persone che praticano l'asfissia autoerotica.

Comunque è stato visto che circa l'8% dei maschi e il 23% delle femmine che mettono in atto pratiche asfissiofiliche hanno subito degli abusi sessuali. Questo dato era prevedibile poiché dai dati della letteratura era già noto che l'abuso sessuale è associato a un successivo sviluppo del disturbo da masochismo sessuale (Nordling et al., 2000; Sandnabba et al., 2002; Sharpless, 2016).

Un recente studio ha approfondito le conoscenze su questa parafilia letale. Innanzitutto è stato confermato il dato relativo alla correlazione tra abuso sessuale e asfissiofilia. Inoltre è stato appurato che in media queste persone hanno livelli di religiosità statisticamente più bassi. Si è visto che in genere queste persone sono ipersessuate e che talvolta sono state esposte a materiale pornografico troppo precocemente. Infine gli autori hanno segnalato che il gruppo di persone che mette in atto le pratiche asfissiofiliche presenta più elevati livelli di disadattamento rispetto al gruppo di controllo (Pocknell, & King, 2019).

Prima di concludere si deve anche accennare alle pratiche asfissiofiliche che vengono praticate in coppia. Parliamo in questo caso di asfissia erotica.

Come hanno sottolineato alcuni studiosi, è molto più raro che al momento del decesso fosse presente anche un partner sessuale (Sauvageau & Geberth, 2013). Come si può immaginare, infatti, questa pratica è probabilmente più pericolosa quando svolta in solitaria.

Uno studio ha rilevato che in un campione di persone che praticano asfissiofilia, circa il 13% ha coinvolto il partner (Hazelwood, Dietz, & Burgess, 1982).

Di seguito vengono riportati brevemente alcuni casi di asfissia erotica che hanno avuto esito fatale.

Sendler (2018) ha descritto il caso di un uomo di 41 anni celibe trovato morto in una sua proprietà da alcuni parenti. Secondo le autorità giudiziarie la morte è avvenuta per strangolamento accidentale per opera di un uomo più giovane che reggeva un capo della corda mentre aveva un rapporto sessuale con la vittima.

Un secondo caso vede come vittima una donna di 30 anni di età. La morte è stata causata da strangolamento accidentale nel corso di asfissia erotica. Il giorno del decesso la donna aveva chiesto al suo partner di occludere le sue vie respiratorie con un panno e di strangolarla con le mani per appagarla sessualmente. A un certo punto il partner ha notato che la donna era diventata bianca e aveva smesso di muoversi. Ha allora iniziato una procedura di rianimazione e chiamato soccorsi (Sendler, 2018).

Sono stati interrogati i tre precedenti partner sessuali della vittima, i quali hanno riferito che la donna insegnava loro come dovevano soffocarla durante l'atto sessuale e come intervenire in caso che qualcosa andasse storto. La giovane donna insegnava come svolgere il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca (Sendler, 2018).

I familiari della defunta hanno dichiarato di non sapere niente di questa pratica, anche perché la donna soleva indossare degli scialli per coprire i segni sul collo. Solo i partner sessuali e

un'amica erano al corrente di questa pratica asfissiofilica. Allo stesso modo, anche nel caso dell'asfissia auto-erotica, in genere, i parenti e gli amici non sono al corrente della pratica (Sharpless, 2016; Sandler, 2018).

Sono infine rarissimi i casi in cui due persone vengono ritrovate entrambe senza vita a causa di pratiche asfissiofiliche. Palazzoli e Roma (2013) hanno descritto un caso in cui due donne hanno perso la vita praticando una doppia impiccagione erotica.

6. La Scala del Benessere Spirituale, SWBS

La *Quality of Life* (QoL) è un parametro che da oltre quarant'anni viene valutato per studiare la qualità della vita di persone e gruppi di individui. Con il passare del tempo le tecniche di misurazione della QoL sono cambiate e si sono evolute. I primi strumenti di valutazione riguardavano aspetti tangibili della vita delle persone come il tenore di vita, il reddito e la salute fisica ("Life Advance, Inc," 2016).

Successivamente sono state sviluppate misure della QoL rivolte all'esperienza soggettiva. Queste scale si basano sulla premessa che la qualità della vita abbia a che fare anche con l'esperienza soggettiva di essa (Campbell, 1976; "Life Advance, Inc," 2016).

La *Spiritual Well-Being Scale* (SWBS) è stata sviluppata per essere un indicatore dello stato generale di benessere soggettivo ("Life Advance, Inc," 2016).

La SWBS non misura la spiritualità ma la qualità spirituale della vita (o benessere spirituale) così come viene percepita dalla persona. Infatti "spiritualità" e "benessere spirituale" sono due costrutti differenti

(Moberg, 1979; Piedmont, 2001; Meezenbroek et al., 2012; Piedmont et al., 2013; Garssen et al., 2016; Paloutzian et al., 2021).

La SWBS valuta il benessere spirituale sia in senso religioso sia in senso esistenziale. Queste due dimensioni riflettono ciò che le persone intendono per "benessere spirituale". Come riportato da diversi studiosi la SWBS è un utile indicatore di risultato che permette di valutare come sta andando la vita di una persona (Moberg et al., 1978; Moberg, 1979; "Life Advance, Inc," 2016; Paloutzian et al., 2021).

La scala del benessere spirituale è stata sviluppata nel 1982 da Paloutzian ed Ellison come uno strumento di auto-valutazione del benessere generale percepito. Questa scala è stata utilizzata

in moltissimi ambiti clinici, sociali e di ricerca, ma il principale ambito di impiego è stato quello sanitario (Paloutzian et al., 1982; Paloutzian et al., 2012; Paloutzian et al., 2021).

La SWBQ è stata utilizzata in oltre 300 lavori scientifici pubblicati, in circa 200 tesi di laurea ed è stata stampata in almeno 6 libri. Inoltre questa scala è stata tradotta in oltre 10 lingue tra cui arabo, spagnolo, cinese, norvegese, persiano, turco e coreano, ma non in italiano (Paloutzian et al., 2021). Alcuni studiosi hanno affermato che la SWBS "è diventata un portabandiera nella letteratura sul benessere religioso e spirituale" (Hill, 2013 p. 59; vedere anche Büssing, 2012, e Hill & Hood, 1999).

Adesso vediamo come è stata sviluppata la versione inglese della SWBS.

In primo luogo gli autori della scala hanno voluto capire quale fosse per le persone la differenza tra "benessere spirituale" e "spiritualità". Per fare ciò è stato chiesto a un campione di uomini e donne adulti quale fosse per loro il significato di "benessere spirituale" (Paloutzian et al., 2021).

In secondo luogo sono state intervistate delle casalinghe e alcune centinaia di studenti universitari della California e dell'Idaho. Con questo materiale i ricercatori hanno scritto molti items provvisori utilizzando direttamente le parole e le frasi delle persone intervistate. In seguito il campione di soggetti ha operato una selezione degli items, fino a che non ne sono stati selezionati 20. Nel complesso i membri dello studio si sono riuniti più volte (Paloutzian et al., 2021).

Le persone hanno parlato di "benessere spirituale" in due modi. Alcune frasi facevano esplicitamente riferimento a Dio o una forza superiore. Altre frasi riguardavano aspetti esistenziali quali direzione di vita, soddisfazione e percezione di scopo (Paloutzian et al., 2021).

La SWBS infatti è costituita da due sottoscale da dieci items ciascuna che forniscono due punteggi distinti. La SWBS è costituita dalla sottoscala *Religious Well-Being* (RWB) e dalla

sottoscala *Existential Well-Being* (EWB). Si può dire che la RWB considera la dimensione verticale e la EWB quella orizzontale (Paloutzian et al., 2021).

Manuale SWBS

In appendice è possibile consultare l'intera scala del benessere spirituale di Paloutzian e Ellison (1982) e la nostra traduzione in italiano.

La *Spiritual Well-Being Scale* (SWBS) è uno strumento carta e matita composto da 20 items. La modalità di svolgimento prevede in genere l'autosomministrazione. Generalmente sono necessari 10 minuti per terminare la scala ("Life Advance, Inc," 2016).

Ad ogni item viene data una risposta su scala likert a 6 punti. Le risposte vanno da "Fortemente d'accordo" a "Fortemente in disaccordo" con risposte intermedie ("Life Advance, Inc," 2016).

Circa la metà degli items sono stati formulati in senso negativo così da ridurre eventuali bias nelle risposte. Gli items con formulazione negativa sono i numeri 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18 ("Life Advance, Inc," 2016).

Dieci delle venti dichiarazioni valutano il benessere religioso (REB), le altre dieci riguardano il benessere esistenziale (EWB). Queste ultime non hanno alcuna connotazione religiosa. Le sottoscale RWB e EWB sono in genere moderatamente correlate tra di loro, ma sono sufficientemente indipendenti; ciò rende utile analizzare separatamente i due punteggi ("Life Advance, Inc," 2016).

Punteggi:

La scala permette di ottenere tre punteggi: benessere spirituale (SWB), benessere religioso (RWB) e benessere esistenziale (EWB) ("Life Advance, Inc," 2016).

Ogni items riceve un punteggio che va da 1 a 6; i numeri più alti corrispondono a risposte che indicano un maggior benessere ("Life Advance, Inc," 2016).

Gli items formulati positivamente sono i numeri 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 e 20. Per questi items, alla risposta "Fortemente d'accordo" viene assegnato un punteggio di 6, "D'accordo" corrisponde a 5, "Parzialmente d'accordo" a 4, "Parzialmente in disaccordo" a 3, "In disaccordo" a 2, e "Fortemente in disaccordo" a 1 ("Life Advance, Inc," 2016).

Gli elementi con formulazione negativa sono i numeri 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16 e 18. Per questi items, alla risposta "Fortemente d'accordo" viene assegnato un punteggio di 1, "D'accordo" corrisponde a 2, "Parzialmente d'accordo" a 3, "Parzialmente in disaccordo" a 4, " In disaccordo" a 5, e "Fortemente in disaccordo" a 6.

Per ottenere il punteggio del benessere spirituale complessivo (SWB) si sommano i punteggi di tutti gli items della scala. Un punteggio compreso tra 20 e 40 riflette un basso senso di benessere spirituale. Un punteggio compreso tra 41 e 99 indica un moderato senso di benessere spirituale. Un punteggio compreso tra 100 e 120 riflette un elevato senso di benessere spirituale ("Life Advance, Inc," 2016).

Per ottenere il punteggio di benessere religioso (RWB) si sommano i punteggi degli items dispari della scala: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Questo punteggio è una misura di come la persona vede la sua relazione con Dio.

Un punteggio compreso tra 10 e 20 riflette un senso di insoddisfazione nella relazione con Dio. Un punteggio compreso tra 21 e 49 riflette un moderato senso di benessere religioso. Un punteggio compreso tra 50 e 60 riflette una visione positiva della propria relazione con Dio ("Life Advance, Inc," 2016).

Per ottenere il punteggio di benessere esistenziale (EWB) si sommano i punteggi degli items pari della scala: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Questo punteggio è una misura del livello di

soddisfazione e percezione di scopo nella vita. Un punteggio compreso tra 10 e 20 indica una bassa soddisfazione per la propria vita e una possibile mancanza di chiarezza sul proprio scopo nella vita. Un punteggio compreso tra 21 e 49 suggerisce un livello moderato di soddisfazione e scopo nella vita. Un punteggio compreso tra 50 e 60 suggerisce un alto livello di soddisfazione per la propria vita e una chiara percezione di scopo ("Life Advance, Inc," 2016).

I punteggi della SWBS non sembrano essere influenzati in modo apprezzabile dall'età e dal genere del soggetto ("Life Advance, Inc," 2016).

Affidabilità della SWBS:

SWBS, RWB e EWBS hanno una buona affidabilità. I seguenti sono i coefficienti di affidabilità test-retest risultati da quattro studi. Per la SWBS .93, .99, .99 e .82. Per la RWBS 0,96, 0,99, .96 e .88. Per la EWBS .86, .98, .98 e .73 ("Life Advance, Inc," 2016).

Anche l'indice di consistenza interna, coefficiente alfa, mostra un'elevata affidabilità. In 7 diversi campioni il coefficiente alfa variava da .89 a .94 per la SWBS, da .82 a .94 per la RWB, e da .78 a .86 per la EWBS

(Bufford et al., 1991; "Life Advance, Inc," 2016).

Secondo Paloutzian e collaboratori (2021) è molto interessante il fatto che anche le traduzioni della SWBS abbiano dimostrato di avere buoni livelli di affidabilità (alfa da .70 a .90 per SWBS, RWBS e EWBS) nonostante le importanti differenze culturali, linguistiche e religiose esistenti tra le varie popolazioni in cui la scala è stata somministrata.

Validità della SWBS originale:

La validità di questa scala è stata messa in evidenza in molti studi. Innanzitutto risulta evidente che la SWBS possiede una buona validità di facciata; la qual cosa è legata al modo in cui sono stati costruiti gli items (Bufford et al., 1991; "Life Advance, Inc," 2016).

La ricerca ha dimostrato che la SWBS ha anche un'importante validità predittiva. Nel prossimo capitolo saranno presentati alcuni studi che documentano la relazione tra i punteggi alla SWBS e altri aspetti della vita come qualità del sonno, ansia, depressione, salute fisica e strategie di coping (Bufford et al. 1991; Paloutzian et al., 2021).

La SWBS è considerata uno strumento particolarmente sensibile a rilevare la mancanza di benessere. Inoltre SWBS, RWBS e EWBS sono correlati positivamente con l'adattamento emotivo, con il fatto di avere uno scopo di vita, con un concetto di sé positivo e con la salute fisica auto-valutata ("Life Advance, Inc.", 2016; Paloutzian et al., 2021).

Gli studi condotti con le versioni tradotte della SWBS hanno confermato ed estendono i dati già disponibili circa la validità della scala (Paloutzian et al., 2021).

Studi riguardanti la SWBS

In questo paragrafo si fornirà una visione generale di alcuni studi condotti con la SWBS che indicano delle relazioni tra la scala e altri aspetti importanti della vita umana.

Alcuni autori hanno segnalato che EWB è un forte predittore di stati d'animo depressivi (Fehring, Brennan, & Keller, 1987).

Secondo uno studio più recente, RWB e EWB predicano un 29% della varianza nella depressione se i dati demografici e religiosi sono controllati (Cotton, Larkin, Hoopes, Cromer, & Rosenthal, 2005). In uno studio simile, condotto tra persone africane eterosessuali con HIV, EWB e SWB hanno rappresentato il 32% della varianza nella depressione (Coleman, & Holzemer, 1999).

I punteggi della SWBS sono correlati negativamente con sintomi depressivi e ansiosi (Mela, et al., 2008; Dalmida et al., 2009).

In uno studio è stata evidenziata una correlazione negativa tra RWB e tentativi di suicidio (Anglin, Gariel, & Kaslow, 2005). In un altro studio, condotto su studenti universitari, EWB era correlata negativamente con l'ideazione suicidaria (Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller, & Dodd, 2009).

Un interessante lavoro condotto su un gruppo di persone con disturbo dello spettro schizofrenico ha evidenziato una correlazione inversa tra RWB e sintomi negativi, e tra EWB e sintomi positivi (Compton, & Furman, 2005).

Phillips e collaboratori hanno scoperto che SWB era un predittore di salute mentale, salute fisica e qualità del sonno in un campione di persone con HIV (Phillips, Mock, Bopp, Dudgeon, & Hand, 2006).

Uno studio di laboratorio ha utilizzato un'intervista stressante. Gli autori hanno dimostrato che un basso punteggio RWB prediceva un maggior incremento della pressione sanguigna sistolica durante l'intervista; mentre alti punteggi EWB predicevano una minore frequenza cardiaca durante l'intervista. Sia RWB sia EWB predicevano un maggior livello di stress percepito (Edmondson et al., 2005).

Ci sono moltissimi gli studi che indagano le relazioni tra SWBS e benessere psicofisico. A scopo illustrativo verranno presentati alcuni studi.

Alcuni studi condotti su persone con patologie oncologiche dimostrano che un maggior SWB correla con un maggior benessere emotivo, con una migliore qualità di vita e anche con un'espressione del viso maggiormente rilassata (Lin et al., 2003; Laubmeier et al., 2004).

Una ricerca condotta su coppie di gemelli ha scoperto che un EWB più elevato prediceva un migliore stato di salute (Tsuang, Williams, Simpson, & Lyons, 2002).

In un campione di persone con diabete mellito si è visto che SWB prediceva un maggior benessere psicosociale (Landis, 1996). Uno studio svolto su un campione di persone con

malattia renale allo stato terminale ha dimostrato che elevati punteggi a RWB e EWB predicevano livelli inferiori di malessere psicologico (Tanyi, & Werner, 2007).

Phillips e collaboratori (2006) hanno scoperto che RWB e EWB più elevati erano predittori di una migliore salute fisica in un campione di maschi con infezione da HIV.

Si è visto che i punteggi alla SWBS sono predittivi di un miglior funzionamento immunitario tra persone con HIV (Dalmida et al. 2009) e anche di un aumento del benessere psicosociale (Coleman, & Holzemer 1999).

Adesso vediamo alcune ricerche che hanno a che fare con eventi di vita e con degli aspetti sociali.

È stato dimostrato che le donne che subiscono dei maltrattamenti hanno punteggi più bassi alla SWBS (Kaslow et al., 2002; Meadows et al., 2005; Mitchell et al., 2006). In uno studio è stato anche suggerito che il benessere spirituale (SWB) possa rendere maggiormente resilienti le donne che subiscono degli episodi di violenza familiare (Paranjape, & Kaslow 2010).

Anche le persone che in infanzia hanno subito degli abusi sessuali hanno ottenuto, da adulte, dei punteggi significativamente più bassi su SWB, REB e EWB (Bufford et al., 1991; Ganje-Fling et al., 2000).

Alcuni studi condotti su dei campioni di giovani hanno segnalato che il punteggio SWB è in grado di predire la messa in atto di comportamenti salutari oppure a rischio per la salute (Cotton et al. 2005; Douchand et al., 2009).

Altri studi indicano che il punteggio SWB è in grado di predire la felicità coniugale e il controllo del peso (Watkins et al., 2006; Rusu et al., 2015)

Non sono disponibili studi che riportano associazioni tra SWBS e sport rischiosi, guida avventata e parafilie letali. Sono però presenti degli studi che riguardano l'abuso di sostanze.

Sono diversi gli studi che dimostrano che un aumento nel tempo dei punteggi alla SWBS si correla con una diminuzione del numero trattamenti ospedalieri per abuso di sostanze (Benda, 2004; Benda, 2006; Benda et al., 2006).

Uno studio ha segnalato che il punteggio EWB è in grado di predire i ricoveri dovuti all'uso di sostanze (Laudet, & White, 2008).

Infine da un altro studio risulta che le persone con dipendenza da sostanze che ottengono un punteggio SWB più elevato tendono a impiegare strategie di coping più adattive (Brome, Owens, Allen, & Vevaina, 2000).

SECONDA PARTE

1. Obiettivi e ipotesi

Tutti i comportamenti che hanno in comune l'intento di togliersi la vita vengono chiamati "comportamenti suicidari" al di là di quali siano nello specifico le azioni che vengono messe in atto, mentre non esiste un termine specifico e condiviso per riferirsi ai comportamenti potenzialmente letali oggetto di questa tesi.

Inoltre, questi comportamenti autodistruttivi non suicidari non sono mai stati studiati nel loro complesso con il fine di identificare un aspetto psicologico o sociale che sia correlato in modo trasversale a questi diversi comportamenti.

Il presente lavoro di ricerca ha l'obiettivo di verificare se uno o più aspetti del benessere spirituale sono correlati alla messa in atto di questi comportamenti.

Sono stati raccolti dati relativamente alle seguenti tipologie di comportamenti: guida avventata, attività sportive o simili, eccesso di sostanze e comportamenti asfissiofilici.

Nel questionario volto alla raccolta dei dati viene indicato esplicitamente che il comportamento deve essere tale da mettere a repentaglio la vita e che non deve essere messo in atto con intenti suicidari.

Ogni soggetto che compila il questionario può sia riportare che nel passato ha messo in atto uno o più dei comportamenti sia che nel futuro pensa di metterne in atto uno o più di essi. Questi dati ci permettono di testare diverse ipotesi.

Principalmente le ipotesi che vengono testate sono di due tipologie:

Ipotesi su ciascun comportamento: ci si chiede se esiste una correlazione statisticamente significativa tra ogni specifico comportamento e i punteggi alla SWBS.

Ipotesi trasversali: ci si chiede se il numero totale riferito dei diversi comportamenti potenzialmente letali sia correlato ai punteggi ottenuti dalla SWBS.

2. Metodo

Procedura

I dati sono stati raccolti utilizzando un questionario fatto tramite Google Moduli. Il link del questionario è stato diffuso principalmente attraverso Whatsapp e secondariamente mediante Classroom.

I dati sono stati poi processati e resi operazionalizzabili con Matlab; con questo stesso programma sono stati anche realizzati i grafici e sono state svolte le analisi statistiche.

La raccolta dati ha avuto inizio il 14.05.2021 e si è conclusa il 30.07.2021.

Fino a che le scuole sono state aperte il link del questionario è stato diffuso da diversi professori che hanno collaborato al progetto di ricerca. Queste persone, che ringrazio, hanno inviato il questionario su Classroom agli studenti oppure hanno inviato il link del questionario al rappresentante di classe che poi lo condivideva con i propri compagni. In questo modo sono stati raccolti circa 400 questionari di adolescenti di diverse scuole della città di Livorno; in particolare da istituti tecnici.

Il link del questionario ha raggiunto anche molti giovani adulti, oltre 400, grazie alla diffusione del questionario su molti gruppi Whatsapp; molti di essi erano gruppi universitari. A questo proposito vorrei ringraziare tutti i miei amici e conoscenti che hanno sostenuto questa ricerca diffondendo il link del questionario dal proprio smartphone.

Strumenti

La scala che è stata utilizzata è la *Spiritual Well-Being Scale* (SWBS) di Paloutzian e Ellison (1982). Questo strumento di valutazione della qualità di vita è stato descritto nel capitolo precedente.

In questo paragrafo si descriverà come è stata tradotta in italiano la SWBS e come è stato strutturato il questionario che è stato diffuso per ottenere i dati.

Paloutzian e collaboratori (2021) suggeriscono diversi metodi per tradurre la SWBS. Abbiamo seguito uno dei due metodi chiamati "traduzione a cura di un comitato".

Il nostro "comitato" di traduzione era composto da cinque membri tutti competenti sia in italiano sia in inglese, inoltre un membro del comitato era bilingue. Ognuno ha tradotto la SWBS individualmente, dopodiché tutti i componenti del gruppo si sono riuniti per confrontarsi e discutere su ogni singola frase fino a raggiungere l'accordo su una versione finale dell'intera scala.

Come indicato da Paloutzian (2021) si è tenuto in considerazione il fatto che ogni item tradotto deve avere per chi lo legge lo stesso significato psicologico dell'item in lingua originale. Infatti, come sottolineano da Paloutzian e collaboratori, una buona traduzione non mira a tradurre letteralmente ogni parola, ma ha come obiettivo quello di rendere l'esatto significato espresso in lingua originale.

Il questionario era costituito da tre parti

1. Traduzione in lingua italiana della SWBS.
2. Due domande generali: genere e data di nascita.
3. Due domande sui comportamenti non suicidari potenzialmente letali.

Al termine di questo paragrafo si riporta l'intero questionario.

Le prime quattro domande della SWBS sono state poste per ultime così che la prima domanda del questionario risulta essere la quinta della SWBS.

Si è operato questo cambio perché, a nostro parere, le prime domande della RWBS possono risultare di difficile approccio per le persone non credenti. Con questa inversione del numero degli items la prima domanda invece di riguardare la preghiera riguarda il modo in cui la persona immagina che sia Dio, impersonale o meno. Con questo cambio si è pensato che probabilmente un maggiore numero di persone atee avrebbe iniziato a compilare il questionario.

Dopo i venti items della SWBS abbiamo scelto di collocare le due domande di carattere generale, con il fine di fare da spartiacque tra la prima e l'ultima parte del questionario.

L'ultima parte del questionario è costituita da due domande a risposta multipla relative ai comportamenti potenzialmente letali non suicidari.

La prima di queste due domande riguarda i comportamenti pericolosi compiuti nel passato, la seconda invece chiede alla persona se pensa che nel futuro potrebbe mettere in atto quei comportamenti.

Concludiamo questo paragrafo riportando tutti gli items del questionario. Impiegheremo le parentesi quadre contenenti i tre puntini “[...]” per evitare di riportare per intero le possibili risposte su scala Likert della SWBS.

Ricordiamo che le ultime due domande del questionario si differenziano dalle altre perché sono domande a scelta multipla.

Questionario su disposizione spirituale ed esistenziale

Questa ricerca è parte di un progetto di tesi di laurea in Psicologia (Università di Pisa). La partecipazione al progetto di ricerca richiede la compilazione di un questionario anonimo riguardante alcune concezioni esistenziali e alcuni comportamenti pericolosi.

Le chiediamo di leggere con attenzione le seguenti affermazioni e di indicare quanto è d'accordo o in disaccordo con ciascuna di esse

Credo che Dio sia impersonale e non interessato alle mie situazioni quotidiane.

- fortemente d'accordo
- d'accordo
- parzialmente d'accordo
- parzialmente in disaccordo
- in disaccordo
- fortemente in disaccordo

Mi sento inquieto per il mio futuro.

[...]

Ho una relazione personale significativa con Dio.

[...]

Mi sento molto realizzato e soddisfatto della vita.

[...]

Non ricevo molta forza e sostegno dal mio Dio.

[...]

Provo un senso di benessere per la direzione in cui sta andando la mia vita.

[...]

Credo che Dio si preoccupi dei miei problemi.

[...]

Non mi piace molto la vita.

[...]

Non ho una relazione personale soddisfacente con Dio.

[...]

Mi sento ottimista a riguardo del mio futuro.

[...]

La mia relazione con Dio mi aiuta a non sentirmi solo.

[...]

Sento che la vita è piena di conflitti e infelicità.

[...]

Mi sento più soddisfatto quando sono in stretta comunione con Dio.

[...]

La vita non ha molto significato.

[...]

La mia relazione con Dio contribuisce al mio senso di benessere.
[...]

Credo che ci sia un vero scopo per la mia vita.
[...]

Non trovo molta soddisfazione nella preghiera privata con Dio.
[...]

Non so chi sono, da dove vengo o dove sto andando.
[...]

Credo che Dio mi ami e che gli importi di me.
[...]

Sento che la vita è un'esperienza positiva.
[...]

Genere:

- Maschio
- Femmina

Anno di nascita:

La tua risposta

Quali di queste attività ho intrapreso in precedenza (senza intenzione di suicidio):

- Guida rischiosa, con rischio di perdere la vita.
- Attività sportiva o simile, con rischio di perdere la vita.
- Eccesso di sostanze, con rischio di perdere la vita.
- Attività erotica, con rischio di perdere la vita per soffocamento.
- Nessuna delle precedenti.

Quali di queste attività potrei intraprendere in futuro (senza intenzione di suicidio):

- Guida rischiosa, con rischio di perdere la vita.
- Attività sportiva o simile, con rischio di perdere la vita.
- Eccesso di sostanze, con rischio di perdere la vita.
- Attività erotica, con rischio di perdere la vita per soffocamento.
- Nessuna delle precedenti.

Partecipanti

Il numero totale di persone che hanno compilato e inviato il questionario è pari a 891.

Il programma volto a elaborare i dati ha scartato un totale di 51 questionari perché chi li ha compilati non rientrava nel range di età 14-30 anni.

Sono stati scartati anche 15 questionari che presentavano il seguente errore di compilazione. Queste persone hanno selezionato come risposta ad una delle ultime domande sia l'opzione "nessuna delle precedenti" sia un'opzione relativa a un'attività pericolosa.

Dunque il campione effettivo è composto da un totale di 825 persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Il campione è composto da 402 maschi (48.7%) e da 423 femmine (51.3%).

L'età media del campione è di 20 anni; l'età mediana è pari a 20 anni.

I ragazzi del campione nati dal 2007 al 2002, la cui età è compresa tra i 14 e i 19 anni, sono prevalentemente studenti di istituti tecnici di diverse scuole della città di Livorno. Successivamente si farà riferimento a questi soggetti del campione chiamandoli "Adolescenti", scritto con la "A" maiuscola.

Le persone del campione nate tra il 2002 e il 1991, la cui età è compresa tra i 20 e i 30 anni, sono prevalentemente persone che stanno svolgendo o hanno terminato gli studi universitari. In seguito si farà riferimento a questi elementi del campione usando il termine "Giovani adulti", scritto con la "G" maiuscola.

Il numero totale di Adolescenti è pari a 407. L'età media degli Adolescenti è di 16.8 anni, la mediana è di 17 anni. La proporzione di genere è 62.4% maschi e 37.6% femmine.

Il numero totale di Giovani adulti è di 418. L'età media dei Giovani adulti è di 23.2 anni, la mediana corrisponde a 23 anni. La proporzione di genere è 35.4% maschi e 64.6% femmine.

Comportamenti potenzialmente fatali non suicidari

Adesso vediamo qual è la percentuale, tra Adolescenti e Giovani adulti, dei comportamenti di nostro interesse. Ovvero vediamo in che proporzione sono presenti i seguenti comportamenti:

- Guida rischiosa, con rischio di perdere la vita.
- Attività sportiva o simile, con rischio di perdere la vita.
- Eccesso di sostanze, con rischio di perdere la vita.
- Attività erotica, con rischio di perdere la vita per soffocamento.

Per ognuno di questi comportamenti indichiamo:

- in blu la percentuale di soggetti che hanno dichiarato che sia in passato sia in futuro non sono implicate in quello specifico comportamento

- In celeste la percentuale di soggetti che hanno praticato il comportamento nel passato ma non pensano di intraprenderlo nel futuro.
- In verde la percentuale di persone che non hanno praticato quel comportamento nel passato ma pensano di metterlo in atto nel futuro.
- In giallo la percentuale di soggetti che hanno intrapreso quel comportamento in passato e che pensano di ripeterlo anche in futuro.

A fianco di ogni grafico a torta è presente una tabella che indica come quel comportamento si distribuisce in percentuale tra Adolescenti maschi, Adolescenti femmine, Giovani adulti maschi e Giovani adulti femmine.

GUIDA	Adol Masch	Adol Femm	GiovAd Masch	GiovAd Femm
Mai	60.6 %	83.7 %	66.2 %	81.9 %
Pas	11%	4.6 %	16.2 %	8.9 %
Fut	18.1 %	8.5 %	7.4 %	4.8 %
Pas+Fut	10.2 %	3.3 %	10.1 %	4.4 %

SPORT O SIMILE	Adol Masch	Adol Femm	GiovAd Masch	GiovAd Femm
Mai	65.4 %	75.2 %	68.9 %	81.1 %
Pas	8.3 %	4.6 %	3.4 %	3%
Fut	13.8 %	17%	18.2 %	10.7 %
Pas+Fut	12.6 %	3.3 %	9.5 %	5.2 %

ECCESSO SOSTANZE	Adol Masch	Adol Femm	GiovAd Masch	GiovAd Femm
Mai	92.1 %	85.6 %	81.8 %	88.5 %
Pas	1.6 %	2%	6.1 %	3.7 %
Fut	3.9 %	7.2 %	6.1 %	5.2 %
Pas+Fut	2.4 %	5.2 %	6.1 %	2.6 %

ASFISSIOF.	Adol Masch	Adol Femm	GiovAd Masch	GiovAd Femm
Mai	90.9 %	88.9 %	85.1 %	93.7 %
Pas	0.4 %	0.7 %	1.4 %	0.4 %
Fut	7.1 %	9.2 %	12.2 %	5.6 %
Pas+Fut	1.6 %	1.3 %	1.4 %	0.4 %

Abbiamo appena visto come ognuno dei comportamenti potenzialmente fatali si distribuisce nei quattro sottogruppi del campione.

Adesso invece consideriamo in modo unitario i vari comportamenti fatali. Si considera quindi la somma (tra passato e futuro) delle attività potenzialmente fatali che ogni soggetto ha dichiarato.

Nel seguente grafico rappresentiamo:

- in verde la percentuale di persone che ha dichiarato un totale di zero attività potenzialmente fatali.
- in giallo la percentuale di persone che ha dichiarato un totale di una attività potenzialmente fatale.

- In arancione la percentuale di persone che ha dichiarato un totale di due attività potenzialmente fatali.
- In rosso la percentuale di persone che ha dichiarato un totale di tre o più attività potenzialmente fatali.

Abbiamo utilizzato questi colori che vanno dal verde al rosso per indicare diversi livelli di rischio che le persone corrono in base alla quantità di comportamenti pericolosi che hanno compiuto e che pensano di intraprendere.

Una persona che ha un punteggio di 0 ha meno possibilità di morire precocemente e accidentalmente rispetto ad una persona con punteggio 3.

SWBS

Adesso vediamo i punteggi ottenuti alla SWBS dalle quattro categorie di soggetti. I seguenti grafici raffigurano la percentuale di persone di ogni gruppo che ha ottenuto punteggi bassi,

moderati ed elevati a *Religious Well Being* (RWB), *Existential Well Being* (EWB) e *Spiritual Well Being* (SWB).

La seguente tabella indica i punteggi medi ottenuti alla SWBS dalle quattro categorie di soggetti.

PUNTEGGI MEDI	Adol Masch	Adol Femm	GiovAd Masch	GiovAd Femm
RWB	31,1063	32,77778	27,86486	27,74444
EWB	43,57874	39,70588	39,08108	40,50741
SWB	74,68504	72,48366	66,94595	68,25185

Analisi statistiche

Tutte le analisi statistiche sono state svolte su campioni non appaiati. Inoltre le ipotesi hanno confrontato tra loro gruppi di persone con diverso e crescente livello di rischio. Quindi invece di utilizzare il test di Kruskal Wallis e il Mann Whitney abbiamo optato per dei test non parametrici di correlazione. In particolare si è impiegata la correlazione per ranghi di Spearman. La correlazione di Kendall Tau invece è maggiormente indicata per gruppi più piccoli.

Il p-value è sempre stato corretto secondo il metodo di Bonferroni.

Per interpretare la forza della correlazione si è fatto riferimento alla "tabella" di Evans (1996).

0.00 - 0.19	very weak
0.20 - 0.39	weak
0.40 - 0.59	moderate
0.60 - 0.79	strong
0.80 - 1.00	very strong

Processamento preliminare dei dati

Come prima cosa è stato necessario svolgere un processamento preliminare dei dati ottenuti tramite il questionario.

Tramite Google Moduli è possibile scaricare un documento contenente una tabella con tutte le risposte date da chi ha compilato il questionario. Questo file deve essere caricato su Matlab e convertito in un CellArray.

Questo CellArray contiene una serie di stringhe, ovvero di parole e di frasi che corrispondono a tutte le risposte date alle domande del questionario.

Per rendere questi dati operazionalizzabili si è scritto un apposito programma (consultabile in appendice p. 98). Questo programma codifica le stringhe in numeri e inoltre calcola i punteggi che ogni soggetto ha ottenuto alla SWBS.

Una volta che i dati sono stati elaborati si è potuto procedere all'analisi vera e propria dei dati realizzando tabelle, grafici e testando alcune ipotesi.

Tipologie di ipotesi testate

Sono state testate tre tipologie di ipotesi:

- Ipotesi su età e genere: riguardano la correlazione tra i comportamenti potenzialmente letali dichiarati e le due variabili generali: età e genere.
- Ipotesi specifiche: indagano l'esistenza di un legame tra ogni specifico comportamento letale dichiarato e il benessere spirituale.
- Ipotesi trasversali: considerano i comportamenti potenzialmente letali nel loro insieme e verificano se sono correlati con il benessere spirituale.

Desidero ringraziare il dott. Luca Cecchetti non solo per avermi introdotto a un corretto uso di Matlab ma anche e soprattutto per avermi guidato nella scelta dei test statistici e nell'analisi dei risultati.

3. Risultati

Interpretazione delle tabelle

In alto a sinistra di ciascuna tabella è presente un titolo scritto in grassetto e in caratteri maiuscoli, che serve per indicare in modo conciso che cosa riguardano i risultati riportati in quella specifica tabella. In alcune tabelle in alto a sinistra viene anche indicato su quali soggetti del campione sono state testate quelle ipotesi.

In orizzontale, a fianco del “titolo” troviamo scritto: “rho”, “p”, “h”, “Forza corr”.

- “rho” è il coefficiente di correlazione di rango di Spearman di ogni specifica ipotesi. Questo coefficiente può andare da 0 a 1, e fa riferimento alla forza con cui le due variabili variano insieme. “Rho” sarà preso in considerazione se il *p-value* dell’ipotesi in questione risulta essere statisticamente significativo.
- “p” sta per “*p-value*” e indica il livello di significatività di quella singola ipotesi testata mediante la correlazione per per ranghi di Spearman.
- “h” sta per “*hypothesis*” e indica se quella specifica ipotesi è risultata essere statisticamente significativa: cosa che si verifica quando il *p-value* di quel test è inferiore al livello di significatività corretto con Bonferroni. Se è presente la scritta “*null*” significa che il *p-value* di quello specifico test non è risultato valido e quindi si accetta l’ipotesi nulla. Se invece di “*null*” è presente un valore: si rifiuta l’ipotesi nulla a favore dell’ipotesi alternativa, sapendo che nel fare ciò la possibilità di star commettendo un errore stocastico è inferiore al valore indicato nella casella in questione sottostante a “h”.
- “Forza corr” indica quanto la correlazione osservata viene considerata forte facendo riferimento alla “tabella” di Evans (1996). Se le caselle sottostanti a

questa voce è presente “*null*” significa che l’ipotesi in questione non è risultata statisticamente significativa. Si ricorda che quando si studiano variabili relative alla psiche umana le correlazioni che vengono individuate sono molto più deboli rispetto a quelle che si osservano in altri rami della scienza decisamente più deterministici.

Sotto alla riga contenente il titolo e “rho, p, h, Forza corr” troviamo le singole ipotesi con i rispettivi valori di rho, p, h, e Forza corr.

Facendo uso del grassetto si sono evidenziate le righe corrispondenti alle ipotesi che sono risultate statisticamente significative.

Ipotesi generali

Genere ed età, ipotesi sugli specifici comportamenti

Come prima cosa vediamo se è presente una correlazione (diretta o inversa) tra genere maschile e ognuna delle singole attività potenzialmente fatali.

Abbiamo selezionato tre diverse fasce di rischio:

1. “No Pass e No Fut”. Soggetti che hanno dichiarato che sia in passato sia in futuro non sono implicate in quello specifico comportamento
2. “Sì Pass o Sì Fut”. Soggetti che hanno praticato il comportamento nel passato oppure che pensano di intraprenderlo nel futuro.
3. “Sì Pass e Sì Fut”. Soggetti che hanno intrapreso quel comportamento in passato e che pensano di ripeterlo anche in futuro. Si tratta di persone che probabilmente perseverano in quel comportamento.

Testiamo 4 ipotesi relative al genere e 4 riguardanti l'età.

Ci si chiede se il fatto di essere maschi correla (direttamente o inversamente) con il livello di rischio in ciascuno dei 4 comportamenti. Poi ci poniamo la stessa domanda relativamente al numero di anni.

Il p-value corretto con Bonferroni viene diviso per 8.

$0.05 / 8 = 0.00625$	$0.01 / 8 = 0.0013$	$0.001 / 8 = 1.25 \text{ e-}04$
----------------------	---------------------	---------------------------------

GENERE	rho	p	h	Forza corr
Guida	+0,2149	4,46E-10	< 0.001	weak
Sport	+0,1551	7,67E-06	< 0.001	very weak
Sostanze	-0,0072	0,836452	<i>null</i>	<i>null</i>
Affissiof.	+0,0575	0,098613	<i>null</i>	<i>null</i>

ETÀ	rho	p	h	Forza corr
Guida	-0,0236	0,499053	<i>null</i>	<i>null</i>
Sport	-0,0569	0,102727	<i>null</i>	<i>null</i>
Sostanze	+0,0059	0,86633	<i>null</i>	<i>null</i>
Asfissiof.	-0,0162	0,642197	<i>null</i>	<i>null</i>

Genere ed età, ipotesi trasversali

Adesso testiamo due ipotesi “trasversali”, ovvero consideriamo i comportamenti potenzialmente fatali nel loro complesso.

Si considerano tre diversi archi temporali:

- numero di comportamenti fatali dichiarati riguardanti passato e futuro
- numero di comportamenti fatali dichiarati riguardanti il passato
- numero di comportamenti fatali dichiarati riguardanti il futuro

Il numero di comportamenti dichiarato nel passato può andare da 1 a 4. Ma siccome il numero di persone che hanno riportato 4 diversi comportamenti nel passato è molto ridotto, si fa come se queste persone ne avessero segnalati 3.

La stessa cosa è stato fatto per i comportamenti potenzialmente letali dichiarati riguardanti il futuro.

In modo analogo per il numero di comportamenti dichiarati riguardanti passato e futuro si è assegnato un valore di 5 alle persone che hanno riportato in totale più di 5 comportamenti fatali.

Le ipotesi che vengono testate riguardano la possibilità che esista una correlazione tra genere, età e numero di comportamenti potenzialmente fatali dichiarati nei tre diversi archi temporali.

Dato che si testano 6 ipotesi simili il p-value corretto con Bonferroni viene diviso per 6.

$0.05 / 6 = 0.0083$	$0.01 / 6 = 0.0017$	$0.001 / 6 = 1.666 \text{ e-}04$
---------------------	---------------------	----------------------------------

GENERE	rho	p	h	Forza cor
Pass+Fut	+0,1909	3,27E-08	< 0.001	weak
Pass	+0,1706	8,31E-07	< 0.001	very weak
Fut	+0,1506	1,4E-05	< 0.001	very weak

ETÀ	rho	p	h	Forza cor
Pass+Fut	-0,0464	0,182968	<i>null</i>	<i>null</i>
Pass	0,0275	0,430465	<i>null</i>	<i>null</i>
Fut	-0,0919	0,00823	< 0.05	very weak

Ipotesi specifiche

Questa serie di ipotesi verifica se esistono delle correlazioni statisticamente significative tra ciascuno dei quattro comportamenti potenzialmente fatali e i punteggi alla SWBS (RWB, EWB e SWB).

Vengono testate 60 ipotesi simili che risultano da una combinazione tra comportamenti fatali (4), gruppi di soggetti (5), e punteggi della SWBS (3).

I 5 gruppi di soggetti su cui vengono testate le ipotesi sono sono:

- “Tot campione”. L’intero campione.
- “Adol masc”. Adolescenti di genere maschile.
- “Adol fem”. Adolescenti di genere femminile.
- “Gi_Adu masc”. Giovani adulti di genere maschile.
- “Gi_Adu fem”. Giovani adulti di genere femminile.

Ogni soggetto per ciascuno dei 4 comportamenti riceve un diverso punteggio di rischio:

1. “No Pass e No Fut”. Il soggetto ha affermato sia di non aver praticato quel comportamento nel passato sia di pensare che non lo attuerà neanche in futuro.
2. “Sì Pass o Sì Fut”. La persona ha dichiarato di aver intrapreso quel comportamenti nel passato oppure di pensare di poterlo praticare nel futuro.
3. “Sì Pass e Sì Fut”. Il soggetto ha dichiarato che ha intrapreso quel comportamento in passato e che pensa di ripeterlo anche in futuro.

Si utilizza sempre la correlazione per ranghi di Spearman. Dato che si testano 60 ipotesi simili il p-value corretto con Bonferroni viene diviso per 60.

$0.05 / 60 = 8.33 \text{ e-}04$	$0.01 / 60 = 1.66 \text{ e-}04$	$0.001 / 60 = 1.66 \text{ e-}05$
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Tot campione				
GUIDA	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0853	0,014275768	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,0360	0,301827986	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0818	0,018840103	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol masc				
GUIDA	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1582	0,011603299	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,0107	0,86527894	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1277	0,042034788	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol fem				
GUIDA	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0946	0,244666727	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1381	0,088723865	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1396	0,085169091	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu masc				
GUIDA	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0861	0,298123744	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1065	0,197753591	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1131	0,171193619	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu fem				
GUIDA	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0227	0,710851671	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,0614	0,315005469	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0462	0,449528419	<i>null</i>	<i>null</i>

Tot campione				
SPORT	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0452	0,194767182	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,0162	0,642892826	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0419	0,229472646	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol masc				
SPORT	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0668	0,288787675	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,0547	0,385444798	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0804	0,201570496	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol fem				
SPORT	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0207	0,799126687	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	0,1281	0,114606617	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	0,0511	0,53012486	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu masc				
SPORT	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0178	0,830343001	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	0,0013	0,987908237	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0126	0,878937011	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu fem				
SPORT	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0859	0,159491534	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1437	0,018165939	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1331	0,028732127	<i>null</i>	<i>null</i>

Tot campione				
SOSTANZE	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1387	6,37305E-05	< 0.01	very weak
EWB	-0,2719	1,89807E-15	< 0.001	weak
SWB	-0,2386	3,8463E-12	< 0.001	weak

Adol masc				
SOSTANZE	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0521	0,408297431	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1422	0,023432352	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1152	0,066820212	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol fem				
SOSTANZE	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,267	0,000849652	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,2995	0,000168925	< 0.05	weak
SWB	-0,3475	1,07815E-05	< 0.001	weak

Gi_Adu masc				
SOSTANZE	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1165	0,158572327	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,3137	0,000103289	< 0.01	weak
SWB	-0,2312	0,004700053	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu fem				
SOSTANZE	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1402	0,021237895	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,2914	1,10885E-06	< 0.001	weak
SWB	-0,2441	5,0221E-05	< 0.01	weak

Tot campione				
ASFISSIOF.	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0915	0,008561948	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1197	0,000569015	< 0.05	very weak
SWB	-0,1278	0,000231961	< 0.05	very weak

Adol masc				
ASFISSIOF.	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0373	0,55376023	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1244	0,047701037	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0944	0,13354031	<i>null</i>	<i>null</i>

Adol fem				
ASFISSIOF.	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,2121	0,008477599	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,2256	0,005046808	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,2697	0,000747975	< 0.05	weak

Gi_Adu masc				
ASFISSIOF.	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0934	0,258976526	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	0,0073	0,929903031	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,0661	0,424990574	<i>null</i>	<i>null</i>

Gi_Adu fem				
ASFISSIOF.	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0878	0,150253048	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1312	0,031127083	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1287	0,034508449	<i>null</i>	<i>null</i>

Il programma che è stato scritto e impiegato per svolgere queste analisi statistiche è consultabile in appendice (pag. 103).

Ipotesi trasversali

Infine testiamo le ipotesi più innovative di questo progetto di ricerca, ovvero consideriamo tutti i comportamenti potenzialmente fatali nel loro complesso e vediamo se sono correlati al benessere spirituale.

Si operano questi piccoli aggiustamenti:

- Se una persona ha riportato più di 5 comportamenti tra passato e futuro, noi consideriamo come se ne avesse riportati 5.
- Se una persona ha riferito più di 3 comportamenti nel passato o nel futuro noi consideriamo come se ne avesse riportati 3.

I gruppi di soggetti su cui si testano queste ipotesi sono i seguenti:

- Tutto il campione
- Tutti gli Adolescenti (maschi e femmine).
- Tutti i giovani adulti (maschi e femmine).
- Tutti i soggetti di genere maschile (di tutte le età).
- Tutti i soggetti di genere femminile (di tutte le età).

Si valutano i comportamenti potenzialmente fatali dichiarati nei tre seguenti archi temporali:

- “Pass+Fut”. Passato e futuro.
- “Pass”. Passato.
- “Fut”. Futuro.

Si testa un totale di 45 ipotesi derivanti dalla combinazione dei gruppi (5), degli archi temporali (3) e delle scale della SWBS (3). Anche in questo caso si utilizza la correlazione per ranghi di

Spearman. Il p-value corretto con Bonferroni è pari a 0,05 fratto 45, quindi il p-value corretto con Bonferroni viene diviso per 45.

0.05 / 45 = 0.0011	0.01 / 45 = 2.22 e-04	0.001 / 45 = 2.22 e-05
--------------------	-----------------------	------------------------

Somma dei comportamenti dichiarati riguardanti passato e futuro

Totale				
Pass+Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,137	7,93374E-05	< 0.01	very weak
EWB	-0,1516	1,22267E-05	< 0.001	very weak
SWB	-0,1777	2,77973E-07	< 0.001	very weak

Adoles.				
Pass+Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1901	0,000116706	< 0.01	weak
EWB	-0,1171	0,018214022	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,2053	3,05633E-05	< 0.01	weak

Giov.Adult.				
Pass+Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1143	0,019446569	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,203	2,90796E-05	< 0.01	weak
SWB	-0,1812	0,000195686	< 0.01	very weak

Maschi				
Pass+Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1303	0,008917962	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1266	0,011060622	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1609	0,001211503	<i>null</i>	<i>null</i>

Femmine				
Pass+Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1579	0,001122317	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,233	1,26567E-06	< 0.001	weak
SWB	-0,2323	1,37035E-06	< 0.001	weak

Somma dei comportamenti dichiarati riguardanti il passato

Totale				
Pass	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1213	0,000481849	< 0.05	very weak
EWB	-0,1065	0,002197737	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1436	3,47008E-05	< 0.01	very weak

Adoles.				
Pass	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,181	0,000242741	< 0.05	very weak
EWB	-0,0644	0,194547409	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1703	0,000559581	< 0.05	very weak

Giov.Adult.				
Pass	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,0788	0,107787773	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,15	0,002103546	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1297	0,007953988	<i>null</i>	<i>null</i>

Maschi				
Pass	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1156	0,020480066	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1139	0,022403906	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1435	0,003947198	<i>null</i>	<i>null</i>

Femmine				
Pass	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1391	0,004161175	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1402	0,003861908	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,173	0,000350929	< 0.05	very weak

Somma dei comportamenti dichiarati riguardanti il futuro

Totale				
Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1144	0,0009944	< 0.05	very weak
EWB	-0,1511	1,30362E-05	< 0.001	very weak
SWB	-0,1606	3,56308E-06	< 0.001	very weak

Adoles.				
Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1389	0,005006331	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1148	0,020546824	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1655	0,000801529	< 0.05	very weak

Giov.Adult.				
Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1209	0,013375321	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,2119	1,24633E-05	< 0.001	weak
SWB	-0,1904	8,96244E-05	< 0.01	weak

Maschi				
Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,1102	0,027139951	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,1061	0,033449389	<i>null</i>	<i>null</i>
SWB	-0,1356	0,006484624	<i>null</i>	<i>null</i>

Femmine				
Fut	rho	p	h	forza cor
RWB	-0,127	0,008951887	<i>null</i>	<i>null</i>
EWB	-0,2408	5,40808E-07	< 0.001	weak
SWB	-0,2127	1,02096E-05	< 0.001	weak

Il programma che è stato utilizzato per svolgere queste analisi statistiche è consultabile in appendice (pag. 105).

4. Conclusioni

Risultati generali:

Si è dimostrato che il genere maschile si correla positivamente con un maggior numero autoriferito (nel passato e nel futuro) di comportamenti potenzialmente letali alla guida ($p < 0.001$; $\rho = +0,2149$) e in attività sportive o simili ($p < 0.001$; $\rho = +0,1551$).

Il genere maschile correla anche con il numero dichiarato di comportamenti potenzialmente fatali nel loro complesso. Ciò è vero sia quando si fa riferimento alla somma dei comportamenti autodichiarati nel passato e nel futuro ($p < 0.001$; $\rho = +0,1909$), sia a quelli dichiarati nel passato ($p < 0.001$; $\rho = +0,1706$), sia, infine, a quelli dichiarati nel futuro ($p < 0.001$; $\rho = +0,1506$).

Risultati specifici:

Non si è riscontrata alcuna correlazione statisticamente significativa tra i punteggi alla SWBS e i comportamenti potenzialmente fatali negli ambiti della guida e dell'attività fisica.

È emersa una significativa correlazione inversa tra i punteggi alla SWBS e i comportamenti potenzialmente fatali relativi all'eccesso di sostanze. Vediamo in che misura sono correlati i diversi punteggi: RWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,1387$), EWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,2719$), e SWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,2386$); questi dati sono relativi all'intero campione.

L'unico sottogruppo nel quale non si è evidenziata questa relazione è il gruppo degli adolescenti maschi. Tra gli adolescenti di genere femminile invece si è osservata una correlazione inversa molto importante: EWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,2995$), e SWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,3475$). Qualcosa di analogo è emerso tra le giovani adulte: EWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,2995$), e SWB ($p < 0.001$;

$\rho = -0,3475$). Tra i giovani adulti di sesso maschile è emersa una correlazione tra EWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,3137$) e i comportamenti potenzialmente fatali relativi all'eccesso di sostanze.

Sono anche emerse delle correlazioni inverse tra i punteggi alla SWBS e i comportamenti potenzialmente fatali relativi all'attività erotica con rischio di morte per soffocamento. Vediamo in che misura sono correlati i diversi punteggi: EWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,1197$), e SWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,1278$); questi dati sono relativi all'intero campione.

Tra gli adolescenti maschi si è osservata un'importante correlazione tra attività erotica con rischio di morte per soffocamento dichiarata e i punteggi alla EWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,2697$).

Risultati trasversali:

Si è dimostrato che esistono delle correlazioni inverse tra i punteggi alla SWBS e il numero complessivo dei diversi comportamenti potenzialmente fatali che una persona dichiara.

Per giungere a questa conclusione abbiamo testato 45 ipotesi, sui diversi gruppi, riguardanti la correlazione tra RWB, EWB, SWB e il numero complessivo dei diversi comportamenti potenzialmente fatali dichiarati nei seguenti archi temporali: passato; futuro; passato + futuro.

Per quanto riguarda il passato si è visto che la somma dei diversi comportamenti potenzialmente fatali si correla inversamente con i punteggi RWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,1213$), e SWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,1436$).

Anche la somma dei comportamenti che potrebbero essere messi in atto nel futuro correla inversamente con i punteggi RWB ($p < 0.05$; $\rho = -0,1144$), EWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,1511$), e SWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,1606$).

A proposito sempre dei comportamenti potenzialmente fatali riguardanti il futuro si è osservata in particolare una correlazione piuttosto importante nel sottogruppo di soggetti di genere femminile: EWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,2408$), e SWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,2127$).

Sono emerse anche delle correlazioni inverse tra benessere spirituale e la somma complessiva dei comportamenti potenzialmente letali dichiarati, riguardanti sia il passato sia il futuro. RWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,137$), EWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,1516$), e SWB ($p < 0.001$; $\rho = -0,1777$).

È interessante sottolineare il fatto che tra gli adolescenti non si è osservata alcuna correlazione tra EWB e i comportamenti potenzialmente fatali, ma la correlazione è emersa a proposito del RWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,1901$). Viceversa tra i giovani adulti non si è osservata una correlazione tra RWB e questi comportamenti, ma la correlazione è emersa a proposito del EWB ($p < 0.01$; $\rho = -0,203$).

Nota: Come si è visto nel capitolo “Risultati”, sono moltissime le ipotesi che sono risultate essere statisticamente significative; nel presente capitolo abbiamo riportato solo i risultati che ci sono apparsi di maggiore rilevanza.

5. Discussione

Come si era ipotizzato, nella popolazione giovanile il benessere spirituale è risultato essere correlato con la tendenza verso i comportamenti potenzialmente fatali non suicidari auto-risportati. In altri termini si può affermare che il benessere spirituale è correlato inversamente con la tendenza verso la messa in atto dei comportamenti potenzialmente fatali.

Un limite di questo studio è legato al fatto che i soggetti non sono stati reclutati in modo completamente casuale. Per ottenere dei risultati affidabili si è preferito impiegare un test non parametrico: la correlazione per ranghi di Spearman.

Gli adolescenti che hanno partecipato allo studio possono essere considerati rappresentativi della popolazione di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Infatti grazie all'aiuto di alcuni professori il questionario ha raggiunto una serie di classi nella loro interezza, in modo che il questionario è stato compilato anche da chi non aveva interesse verso l'argomento oggetto della ricerca. Inoltre la maggioranza delle classi appartenevano ad istituti tecnici, i cui ragazzi (per quanto riguarda il livello socio-culturale) si collocano in media a metà strada rispetto ai ragazzi del liceo e a quelli degli istituti professionali.

I giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono stati invece reclutati mediante la diffusione del questionario su gruppi Whatsapp; si trattava principalmente di gruppi di amici o gruppi universitari. In questo caso hanno le persone non sono state spinte esplicitamente a compilare il questionario; per questa ragione è possibile che il questionario sia stato compilato principalmente da persone interessate all'argomento o da persone con un certo grado di altruismo o di tempo libero. Per limitare la prima tra queste possibilità si è assegnato al questionario un nome che non facesse riferimento ad alcunché di religioso, in modo da limitare un possibile *bias* nella selezione. Il questionario è stato dunque chiamato: "*Questionario su disposizione spirituale ed esistenziale*".

Potrebbe essere messo anche in atto un disegno di ricerca randomizzato controllato (*Randomised controlled trial* – RCT) in cui i giovani vengono assegnati casualmente al gruppo sperimentale e al gruppo di controllo. Nel gruppo sperimentale, a differenza di quello di controllo, potrebbe essere messo in atto un intervento volto a promuovere il benessere spirituale.

Al fine del programma di promozione del benessere spirituale lo studio potrebbe proseguire almeno in due diversi modi. Potrebbe essere messa in atto una comparazione (con possibili follow-up) della tendenza verso comportamenti potenzialmente fatali tra i due gruppi, per verificare se l'intervento ha effettivamente dato origine a delle differenze nella propensione verso questi comportamenti. Oppure potrebbe avviarsi uno studio longitudinale. Nell'arco temporale dello studio si potrebbe comparare tra i due gruppi la prevalenza di incidenti causati da comportamenti intenzionalmente potenzialmente fatali.

Rimane inoltre aperta la domanda riguardante il perché tra gli adolescenti il benessere religioso (RWB) sia correlato con la tendenza verso questi comportamenti, mentre tra i giovani adulti la correlazione riguarda il benessere esistenziale (EWB) e non quello religioso. Si potrebbe ipotizzare che questa differenza sia in parte riconducibile a delle differenze nel grado di autorealizzazione o al livello socioculturale. Infatti i soggetti adolescenti di questo studio sono perlopiù studenti di istituti tecnici, mentre i giovani adulti del campione sono prevalentemente persone che hanno intrapreso gli studi universitari.

Appendice

Spiritual Well Being Scale (SWBS)

SA = Strongly Agree

D = Disagree

MA = Moderately Agree

MD = Moderately Disagree

A = Agree

SD = Strongly Disagree

1. I don't find much satisfaction in private prayer with God.
2. I don't know who I am, where I came from, or where I'm going.
3. I believe that God loves me and cares about me.
4. I feel that life is a positive experience.
5. I believe that God is impersonal and not interested in my daily situations.
6. I feel unsettled about my future.
7. I have a personally meaningful relationship with God.
8. I feel very fulfilled and satisfied with life.
9. I don't get much personal strength and support from my God
10. I feel a sense of well-being about the direction my life is headed in.
11. I believe that God is concerned about my problems.
12. I don't enjoy much about life.
13. I don't have a personally satisfying relationship with God.
14. I feel good about my future.
15. My relationship with God helps me not to feel lonely.
16. I feel that life is full of conflict and unhappiness.
17. I feel most fulfilled when I'm in close communion with God.
18. Life doesn't have much meaning.
19. My relation with God contributes to my sense of well-being.
20. I believe there is some real purpose for my life.

(Paloutzian, & Ellison, 1982).

Scala del Benessere Spirituale (SWBS) – Nostra traduzione in italiano

FA = Fortemente d'accordo

A = D'accordo

PA = Parzialmente d'accordo

PD = Parzialmente in disaccordo

D = In disaccordo

FD = Fortemente in disaccordo

1. Non trovo molta soddisfazione nella preghiera privata con Dio.
2. Non so chi sono, da dove vengo o dove sto andando.
3. Credo che Dio mi ami e che gli importi di me.
4. Sento che la vita è un'esperienza positiva.
5. Credo che Dio sia impersonale e non interessato alle mie situazioni quotidiane.
6. Mi sento inquieto per il mio futuro.
7. Ho una relazione personale significativa con Dio.
8. Mi sento molto realizzato e soddisfatto della vita.
9. Non ricevo molta forza e sostegno dal mio Dio.
10. Provo un senso di benessere per la direzione in cui sta andando la mia vita.
11. Credo che Dio si preoccupi dei miei problemi.
12. Non mi piace molto la vita.
13. Non ho una relazione personale soddisfacente con Dio.
14. Mi sento ottimista a riguardo del mio futuro.
15. La mia relazione con Dio mi aiuta a non sentirmi solo.
16. Sento che la vita è piena di conflitti e infelicità.
17. Mi sento più soddisfatto quando sono in stretta comunione con Dio.
18. La vita non ha molto significato.
19. La mia relazione con Dio contribuisce al mio senso di benessere.
20. Credo che ci sia un vero scopo per la mia vita.

Programma volto al processamento preliminare dei dati

```
%% Si crea una matrice che contiene i dati utili: data2

% il file .xlsx va rinominato come "R1" e
% il file .xlsx va importato su Matlab trascinandolo nel Workspace
% il file deve essere importato come "Cell Array"
% R1.mat deve essere salvato con il seguente comando: save('R1.mat')

clear
close all
clc

% save('R1.mat')
% load('R1.mat')

% Per motivi legati a Matlab rimuovo R1 dopo aver creato una sua copia r1
r1 = R1; %r1 contiene i dati del questionario allo stato grezzo
clear R1;

n = size(r1,1); % n corrisponde al numero di questionari

% preallocazione delle matrici che conterranno i dati
resp = nan(n,20); % conterrà le risposte codificate al questionario
data1 = zeros(n,20); % conterrà i punteggi degli items
data2 = zeros(n,19); % conterrà valori utili

% passiamo da stringhe a numeri, ovvero codifichiamo le risposte alla SWBS
% Rimettiamo in ordine le prime 4 domande della SWBS
for i=1 : n
    for j=18 : 21
        if r1{i,j} == "fortemente d'accordo"
            resp(i,j-17)=6;
        elseif r1{i,j} == "d'accordo"
            resp(i,j-17)=5;
        elseif r1{i,j} == "parzialmente d'accordo"
            resp(i,j-17)=4;

        elseif r1{i,j} == "parzialmente in disaccordo"
            resp(i,j-17)=3;
        elseif r1{i,j} == "in disaccordo"
            resp(i,j-17)=2;
        elseif r1{i,j} == "fortemente in disaccordo"
            resp(i,j-17)=1;
        end
    end
end
% Riempiamo le colonne 5°-20° di resp che corrispondono alle colonne 2°-17°
di r1.
for i=1 : n
    for j=2 : 17
        if r1{i,j} == "fortemente d'accordo"
            resp(i,j+3)=6;
        elseif r1{i,j} == "d'accordo"
            resp(i,j+3)=5;
        elseif r1{i,j} == "parzialmente d'accordo"
            resp(i,j+3)=4;

        elseif r1{i,j} == "parzialmente in disaccordo"
            resp(i,j+3)=3;
        elseif r1{i,j} == "in disaccordo"
```

```

        resp(i,j+3)=2;
    elseif r1{i,j} == "fortemente in disaccordo"
        resp(i,j+3)=1;
    end
end
end
end

% Invertiamo i punteggi degli items: 1 2 5 6 9 12 13 16 18
for j=1 : 20
    if j==1 || j==2 || j==5 || j==6 || j==9 || j==12 || j==13 || j==16 ||
j==18
        for i=1 : n
            if resp(i,j) == 1
                resp(i,j) = 6;
            elseif resp(i,j) == 2
                resp(i,j) = 5;
            elseif resp(i,j) == 3
                resp(i,j) = 4;
            elseif resp(i,j) == 4
                resp(i,j) = 3;
            elseif resp(i,j) == 5
                resp(i,j) = 2;
            elseif resp(i,j) == 6
                resp(i,j) = 1;
            end
        end
    end
end

% Iniziamo a riempire data1, prima i punteggi RWB e poi EWB
% posizione 1-10 items: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 (RWB)
% posizione 11-20 items: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (EWB)
% la funzione mod calcola il resto di una divisione es: b = mod(23,5 )
b = 3
x = 1;
y = 11;
for j=1 : 20

    if mod(j,2) == 1
        data1(:,x) = resp(:,j);
        x = x+1;
    else
        data1(:,y) = resp(:,j);
        y = y+1;
    end

end
clear x y;

% Nella colonna 1° di data2 mettiamo il genere Maschio(1) e Femmina(0)
for i=1 : n
    if r1{i,22} == "Maschio"
        data2(i,1)=1;
    else
        data2(i,1)=0;
    end
end

% Nella colonna 2° di data2 mettiamo l'età
for i=1 : n
    data2(i,2)= 2021-r1{i,23};
end

```

```

% Nelle colonne di data2 3°-7° codifichiamo con degli "1" la risposta
% relativa alle attività pericolose riferite nel passato (resp 24°)
for i=1 : n

    x = strfind(r1{i,24}, 'Guida rischiosa, con rischio di perdere la
vita. ');
    full = ~isempty(x); %se in x c'è qualcosa allora full sarà = 1
    if full==1
        data2(i,3) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,24}, 'Attività sportiva o simile, con rischio di
perdere la vita. ');
    full = ~isempty(x);
    if full==1
        data2(i,4) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,24}, 'Eccesso di sostanze, con rischio di perdere la
vita. ');
    full = ~isempty(x);
    if full==1
        data2(i,5) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,24}, 'Attività erotica, con rischio di perdere la vita
per soffocamento. ');
    full = ~isempty(x);
    if full==1
        data2(i,6) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,24}, 'Nessuna delle precedenti. ');
    full = ~isempty(x);
    if full==1
        data2(i,7) = 1;
    end

end

% Nelle colonne di data2 8°-12° codifichiamo con degli "1" la risposta
relativa
% alle attività pericolose nel futuro, che corrisponde alla 25° colonna di
resp
for i=1 : n

    x = strfind(r1{i,25}, 'Guida rischiosa, con rischio di perdere la
vita. ');
    full = ~isempty(x); %se in x c'è qualcosa allora full sarà = 1
    if full==1
        data2(i,8) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,25}, 'Attività sportiva o simile, con rischio di
perdere la vita. ');
    full = ~isempty(x);
    if full==1
        data2(i,9) = 1;
    end

    x = strfind(r1{i,25}, 'Eccesso di sostanze, con rischio di perdere la
vita. ');

```

```

full = ~isempty(x);
if full==1
    data2(i,10) = 1;
end

x = strfind(r1{i,25},'Attività erotica, con rischio di perdere la vita
per soffocamento. ');
full = ~isempty(x);
if full==1
    data2(i,11) = 1;
end

x = strfind(r1{i,25},'Nessuna delle precedenti. ');
full = ~isempty(x);
if full==1
    data2(i,12) = 1;
end

end
clear x full;

% Alla colonna 13° di data2 mettiamo il punteggio RWB
data2(:,13) = sum(data1(:,1:10),2);
% Alla colonna 14° di data2 mettiamo il mettiamo EWB
% Alla colonna 15° di data2 mettiamo il mettiamo SWB totale
data2(:,14) = sum(data1(:,11:20),2);
data2(:,15) = data2(:,13) + data2(:,14);

clear r1 resp data1

%% Si eliminano alcuni soggetti

% Eliminiamo tutti i soggetti che hanno messo sia un attività rischiosa
% sia "nessuna delle precedenti"
% sum(data(1,3:6))~=0 ans = 1 significa che il soggetto ha segnalato
% una o più attività rischiose

% Si confrontano le colonne 3°-6° con la 7°
v = zeros(n,1);
for i=1 : n
    if (sum(data2(i,3:6))~=0) == 1 && data2(i,7)==1
        v(i,1) = 1;
    end
end

% Si confrontano le colonne 8°-11° con la 12°
for i=1 : n
    if (sum(data2(i,8:11))~=0) == 1 && data2(i,12)==1
        v(i,1) = 1;
    end
end

% Eliminiamo le righe errate
elementi_da_eliminare = find(v);
data2(elementi_da_eliminare,:) = [];
n_eliminati = numel(elementi_da_eliminare);
n = n - n_eliminati; % vengono eliminati 15 soggetti

% Eliminiamo i dati delle persone con non compresa nel range 14-30
v = data2(:,2)>30 | data2(:,2)<14; % eliminiamo 51 soggetti
data2(v,:) = []; % vengono eliminati circa 55 soggetti
n = n - sum(v);

clear v elementi_da_eliminare n_eliminati

```

```

%% Un'ultima elaborazione dei dati

% Si codifica quali attività rischiose ha svolto ogni persone, colonne
data2:
% 16° guida, 17° sport, 18° sostanze, 19° asfissiofilia
% Codici:
% 1 = not      not
% 2 = passato not
% 3 = not      futuro
% 4 = passato futuro

% Guida rischiosa
data2( data2(:,3)==0 & data2(:,8)==0 , 16) = 1;
data2( data2(:,3)==1 & data2(:,8)==0 , 16) = 2;
data2( data2(:,3)==0 & data2(:,8)==1 , 16) = 3;
data2( data2(:,3)==1 & data2(:,8)==1 , 16) = 4;

% Attività sportiva
data2( data2(:,4)==0 & data2(:,9)==0 , 17) = 1;
data2( data2(:,4)==1 & data2(:,9)==0 , 17) = 2;
data2( data2(:,4)==0 & data2(:,9)==1 , 17) = 3;
data2( data2(:,4)==1 & data2(:,9)==1 , 17) = 4;

% Eccesso di sostanze
data2( data2(:,5)==0 & data2(:,10)==0 , 18) = 1;
data2( data2(:,5)==1 & data2(:,10)==0 , 18) = 2;
data2( data2(:,5)==0 & data2(:,10)==1 , 18) = 3;
data2( data2(:,5)==1 & data2(:,10)==1 , 18) = 4;

% Attività erotica
data2( data2(:,6)==0 & data2(:,11)==0 , 19) = 1;
data2( data2(:,6)==1 & data2(:,11)==0 , 19) = 2;
data2( data2(:,6)==0 & data2(:,11)==1 , 19) = 3;
data2( data2(:,6)==1 & data2(:,11)==1 , 19) = 4;

clear i j

save('data2');

```

Programma per testare le ipotesi specifiche

```
clear
close all
clc

load ('data2')

% la matrice comp segnala la perseveranza nei vari comportamenti
tot = zeros(n,4);
tot = tot + (data2(:, [16 17 18 19])>=2); % chi ha intrapreso un comp nel
% passato o nel futuro riceve punteggio 1
tot = tot + (data2(:, [16 17 18 19])==4); % chi sia nel Passato sia nel
%F riceve un punteggio di 3

tot = cat(2,tot,data2(:,1)); % aggiungiamo il genere
tot = cat(2,tot,data2(:,2)); % aggiungiamo l'età
tot = cat(2,tot,data2(:, [13 14 15])); %aggiungiamo RWB EWB SWB

Am = tot(tot(:,5)==1 & tot(:,6)<=19,:);
Af = tot(tot(:,5)==0 & tot(:,6)<=19,:);
Gm = tot(tot(:,5)==1 & tot(:,6)>=20,:);
Gf = tot(tot(:,5)==0 & tot(:,6)>=20,:);

tab = cell(30,24);
bonf = 60;

for x=0 : 3

tab{6*0+1,x*6+1} = 'Tot campione';
tab{6*1+1,x*6+1} = 'Adol masc';
tab{6*2+1,x*6+1} = 'Adol fem';
tab{6*3+1,x*6+1} = 'Gi_Adu masc';
tab{6*4+1,x*6+1} = 'Gi_Adu fem';

if x == 0
    for i=0 : 4
        tab{6*i+2,x*6+1} = 'GUIDA';
    end
elseif x==1
    for i=0 : 4
        tab{6*i+2,x*6+1} = 'SPORT';
    end
elseif x==2
    for i=0 : 4
        tab{6*i+2,x*6+1} = 'SOSTANZE';
    end
elseif x==3
    for i=0 : 4
        tab{6*i+2,x*6+1} = 'ASFISSIOF.';
    end
end

for i=0 : 4
    tab{6*i+3,x*6+1} = 'RWB';
    tab{6*i+4,x*6+1} = 'EWB';
    tab{6*i+5,x*6+1} = 'SWB';
    tab{6*i+2,x*6+2} = 'rho';
    tab{6*i+2,x*6+3} = 'p';
    tab{6*i+2,x*6+4} = 'h';
    tab{6*i+2,x*6+5} = 'forza cor';
```

```

end

y = 7;
for i=3 : 5
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(tot(:,y),tot(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 7;
for i=9 : 11
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(Am(:,y),Am(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 7;
for i=15 : 17
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(Af(:,y),Af(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 7;
for i=21 : 23
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(Gm(:,y),Gm(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 7;
for i=27 : 29
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(Gf(:,y),Gf(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end

for i = 0 : 4
    for j = 1 : 3
        if tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.05/bonf
            tab{i*6+j+2,x*6+4} = '< 0.05'';
            if tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.001/bonf
                tab{i*6+j+2,x*6+4} = '< 0.001'';
            elseif tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.01/bonf
                tab{i*6+j+2,x*6+4} = '< 0.01'';
            end
            if abs(tab{i*6+j+2,x*6+2}) <= 0.19
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'very weak'';
            elseif abs(tab{i*6+j+2,x*6+2}) >= 0.40
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'moderate'';
            else
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'weak'';
            end
            %tab{i*6+j+2,x*6+5} = tab{i*6+j+2,x*6+2};
        else
            tab{i*6+j+2,x*6+4} = '/';
            tab{i*6+j+2,x*6+5} = '/';
        end
    end
end

end

xlswrite('zTab_Specif.xlsx',tab);

```

Programma per testare le ipotesi trasversali

```
clear
close all
clc

load ('data2')
bonf = 45;

% la matrice comp segnala la perseveranza nei vari comportamenti
tot = zeros(n,3);

tot(:,1) = sum(data2(:, [3 4 5 6 8 9 10 11]),2); % Pass+Fut
tot(:,2) = sum(data2(:, [3 4 5 6]),2); % Pass
tot(:,3) = sum(data2(:, [8 9 10 11]),2); % Fut
tot(tot(:,1)>5,1) = 5; % chi ne ha riportati più di 5 rimane 5
tot(tot(:,2)>3,2) = 3; % chi ne ha più di 3 rimane 3
tot(tot(:,3)>3,3) = 3; % chi ne ha più di 3 rimane 3
tot = cat(2,tot,data2(:, [1 2 13 14 15])); % aggiungo genere, età e SWBS

adol = tot(tot(:,5)<=19,:);
giov = tot(tot(:,5)>=20,:);
masch = tot(tot(:,4)==1,:);
femm = tot(tot(:,4)==0,:);

tab = cell(30, 18);

for x=0 : 2

tab{6*x+1,x*6+1} = 'Totale';
tab{6*x+1,x*6+1} = 'Adoles.';
tab{6*x+1,x*6+1} = 'Giov.Adult.';
tab{6*x+1,x*6+1} = 'Maschi';
tab{6*x+1,x*6+1} = 'Femmine';

if x == 0
for i=0 : 4
tab{6*i+2,x*6+1} = 'Pass+Fut';
end
elseif x==1
for i=0 : 4
tab{6*i+2,x*6+1} = 'Pass';
end
elseif x==2
for i=0 : 4
tab{6*i+2,x*6+1} = 'Fut';
end
end

for i=0 : 4
tab{6*i+3,x*6+1} = 'RWB';
tab{6*i+4,x*6+1} = 'EWB';
tab{6*i+5,x*6+1} = 'SWB';
tab{6*i+2,x*6+2} = 'rho';
tab{6*i+2,x*6+3} = 'p';
tab{6*i+2,x*6+4} = 'h';
tab{6*i+2,x*6+5} = 'forza cor';
end
```

```

y = 6;
for i=3 : 5
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(tot(:,y),tot(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 6;
for i=9 : 11
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(adol(:,y),adol(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 6;
for i=15 : 17
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(giov(:,y),giov(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 6;
for i=21 : 23
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(masch(:,y),masch(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end
y = 6;
for i=27 : 29
    [tab{i,x*6+2},tab{i,x*6+3}] = corr(femm(:,y),femm(:,x+1));
    tab{i,x*6+2} = round(tab{i,x*6+2},4);
    y = y + 1;
end

for i = 0 : 4
    for j = 1 : 3
        if tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.05/bonf
            tab{i*6+j+2,x*6+4} = ' < 0.05';
            if tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.001/bonf
                tab{i*6+j+2,x*6+4} = ' < 0.001';
            elseif tab{i*6+j+2,x*6+3} < 0.01/bonf
                tab{i*6+j+2,x*6+4} = ' < 0.01';
            end
            if abs(tab{i*6+j+2,x*6+2}) <= 0.19
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'very weak';
            elseif abs(tab{i*6+j+2,x*6+2}) >= 0.40
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'moderate';
            else
                tab{i*6+j+2,x*6+5} = 'weak';
            end
            %tab{i*6+j+2,x*6+5} = tab{i*6+j+2,x*6+2};
        else
            tab{i*6+j+2,x*6+4} = '/';
            tab{i*6+j+2,x*6+5} = '/';
        end
    end
end

end

clear x y n i j

xlswrite('zTab_Trasv.xlsx',tab);

```

Bibliografia (capitoli 2, 3 e 4)

- Akbari, M., Kamran, B. L., Heydari, S. T., Motevalian, S. A., Tabrizi, R., Asadi-Shekari, Z., & Sullman, M. J. (2019). Meta-analysis of the correlation between personality characteristics and risky driving behaviors. *Journal of injury and violence research, 11*(2), 107. doi:10.5249/jivr.v11i2.1172
- Alighieri, D. (2002). *La divina commedia. Inferno*. Armando Editore.
- American Psychiatric Association. (2014). *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)*. Milano: Raffaello Cortina.
- Andrucci, G. L., Archer, R. P., Pancoast, D. L., & Gordon, R. A. (1989). The relationship of MMPI and sensation seeking scales to adolescent drug use. *Journal of personality assessment, 53*(2), 253-266. doi:10.1207/s15327752jpa5302_4
- Anglin, D. M., Gabriel, K. O., & Kaslow, N. J. (2005). Suicide acceptability and religious well-being: A comparative analysis in African American suicide attempters and non-attempters. *Journal of Psychology and Theology, 33*(2), 140-150. doi:10.1177/009164710503300207
- Arnett, J. J., Offer, D., & Fine, M. A. (1997). Reckless driving in adolescence: 'State' and 'trait' factors. *Accident Analysis & Prevention, 29*(1), 57-63. doi:10.1016/S0001-4575(97)87007-8
- Bachoo, S., Bhagwanjee, A., & Govender, K. (2013). The influence of anger, impulsivity, sensation seeking and driver attitudes on risky driving behaviour among post-graduate university students in Durban, South Africa. *Accident Analysis & Prevention, 55*, 67-76. doi:10.1016/j.aap.2013.02.021
- Bader, M. J. (1993). Adaptive sadomasochism and psychological growth. *Psychoanalytic Dialogues, 3*(2), 279-300. doi:10.1080/10481889309538974
- Bahr, S. J., Marcos, A. C., & Maughan, S. L. (1995). Family, educational and peer influences on the alcohol use of female and male adolescents. *Journal of studies on alcohol, 56*(4), 457-469. doi:10.15288/jsa.1995.56.457
- Bailey, G. W. (1989). Current perspectives on substance abuse in youth. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 28*(2), 151-162. doi:10.1097/00004583-198903000-00001

- Barrows, T. H., Mills, T. J., & Kassing, S. D. (2005). The epidemiology of skydiving injuries: world freefall convention, 2000–2001. *The Journal of emergency medicine*, 28(1), 63-68. doi:10.1016/j.jemermed.2004.07.008
- Bates, M. E., White, H. R., & Labouvie, E. W. (1985). A Longitudinal Study of Sensation-Seeking Needs and Drug Use. Paper presented at the 93rd Annual Convention of the American Psychological Association, Los Angeles.
- Baumeister, R. F., & Scher, S. J. (1988). Self-defeating behavior patterns among normal individuals: review and analysis of common self-destructive tendencies. *Psychological bulletin*, 104(1), 3. doi:10.1037/0033-2909.104.1.3
- Baumrind, D. (1985). Familial antecedents of adolescent drug use: A developmental perspective. *Etiology of drug abuse: Implications for prevention*, 13-44.
- Beck, R. C. (1990). *Motivation: Theories and principles* (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
- Beckett, S. (1954). *Waiting for Godot: Tragicomedy in 2 acts*. Grove Press.
- Beckett, S. (1987). *Aspettando Godot*.
- Behrendt, N., & Modvig, J. (1995). The lethal paraphiliac syndrome. Accidental autoerotic deaths in Denmark 1933-1990. *The American journal of forensic medicine and pathology*, 16(3), 232-237. doi:10.1097/00000433-199509000-00009
- Beirness, D. J. (1993). Do we really drive as we live? The role of personality factors in road crashes. *Alcohol, Drugs & Driving*, 9(3-4), 129–143.
- Benda, B. B. (2004). Life-course theory of readmission of substance abusers among homeless veterans. *Psychiatric Services*, 55(11), 1308-1310. doi:2004 10.1176/appi.ps.55.11.1308
- Benda, B. B. (2006). Survival analyses of social support and trauma among homeless male and female veterans who abuse substances. *American Journal of Orthopsychiatry*, 76(1), 70-79. doi:10.1037/0002-9432.76.1.70
- Benda, B. B., DiBlasio, F. A., & Pope, S. K. (2006). Spiritual well-being, relationships, and work satisfaction in the treatment of homeless veterans with alcohol/other drug problems. *Alcoholism Treatment Quarterly*, 24(1-2), 109-124. doi:2006 10.1300/J020v24n01_07

- Berni, B. (2015). *Fiabe nordiche. Troll, principi e giganti*. Giunti Editore. [Versione Kindle]. ISBN:9788809796751
- Berry, J., & Harrison, J. E. (2008). *Serious injury due to land transport accidents, Australia, 2005–06*. Injury Research and Statistics Series Number 42, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra.
- Bersezio, L., & Pèrez, M. A. (2015). *Fiabe cinesi. Il racconto diventa festa*. Giunti Editore. [Versione Kindle]. ISBN:9788809796805
- Bina, M., Graziano, F., & Bonino, S. (2006). Risky driving and lifestyles in adolescence. *Accident Analysis & Prevention*, 38(3), 472-481. doi:10.1016/j.aap.2005.11.003
- Blanchard, R. (1993). Varieties of autogynephilia and their relationship to gender dysphoria. *Archives of sexual behavior*, 22(3), 241-251. doi:10.1007/BF01541769
- Blanchard, R., & Hucker, S. J. (1991). Age, transvestism, bondage, and concurrent paraphilic activities in 117 fatal cases of autoerotic asphyxia. *The British Journal of Psychiatry*, 159(3), 371-377. doi:10.1192/bjp.159.3.371
- Bohnert, A. S., Fudalej, S., & Ilgen, M. A. (2010). Increasing poisoning mortality rates in the United States, 1999–2006. *Public health reports*, 125(4), 542-547. doi:10.1177/003335491012500409
- Bohnert, A. S., Ilgen, M. A., Ignacio, R. V., McCarthy, J. F., Valenstein, M., & Blow, F. C. (2012). Risk of death from accidental overdose associated with psychiatric and substance use disorders. *American Journal of Psychiatry*, 169(1), 64-70. doi:10.1176/appi.ajp.2011.10101476
- Bohnert, A. S., Roeder, K., & Ilgen, M. A. (2010). Unintentional overdose and suicide among substance users: a review of overlap and risk factors. *Drug and alcohol dependence*, 110(3), 183-192. doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.03.010
- Bohnert, A. S., Tracy, M., & Galea, S. (2012). Characteristics of drug users who witness many overdoses: implications for overdose prevention. *Drug and alcohol dependence*, 120(1-3), 168-173. doi:10.1016/j.drugalcdep.2011.07.018
- Bonino, S., Cattelino, E., Ciairano, S., Mc Donald, L., & Jessor, R. (2005). *Adolescents and risk: Behavior, functions, and protective factors*. New York: Springer.
- Box, E., & Wengraf, I. (2013). Young driver safety: solutions to an age-old problem.

- Boys, A., Marsden, J., & Strang, J. (2001). Understanding reasons for drug use amongst young people: a functional perspective. *Health education research, 16*(4), 457-469. doi:10.1093/her/16.4.457
- Breitmeier, D., Mansouri, F., Albrecht, K., Böhm, U., Tröger, H. D., & Kleemann, W. J. (2003). Accidental autoerotic deaths between 1978 and 1997: institute of legal medicine, medical school hannover. *Forensic science international, 137*(1), 41-44. doi:10.1016/S0379-0738(03)00275-5
- Breivik, G. (2010). Trends in adventure sports in a post-modern society. *Sport in Society, 13*(2), 260–273. doi:10.1080/17430430903522970
- Breivik, G., Roth, W. T., & Jørgensen, P. E. (1998). Personality, psychological states and heart rate in novice and expert parachutists. *Personality and Individual Differences, 25*(2), 365-380. doi:10.1016/S0191-8869(98)00058-0
- Brittain, R.P. (2004). The sexual asphyxias. In Gradwohl's Legal Medicine . Camps, F.E. (ed) (3rd ed., pp. 520– 522. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Brome, D. R., Owens, M. D., Allen, K., & Vevaina, T. (2000). An examination of spirituality among African American women in recovery from substance abuse. *Journal of Black Psychology, 26*(4), 470-486. doi:10.1177/0095798400026004008
- Brook, J. S. (1996). Risk and Protective Factors for Drug Use: Etiological Consideration. *Intervening with drug-involved youth.*
- Brook, J. S., Nomura, C., & Cohen, P. (1989). Prenatal, perinatal, and early childhood risk factors and drug involvement in adolescence. *Genetic, social, and general psychology monographs. Monographs 115*, 221–241.
- Brymer, E., & Oades, L. G. (2009). Extreme sports: A positive transformation in courage and humility. *Journal of humanistic psychology, 49*(1), 114-126. doi:10.1177/0022167808326199
- Bufford, R. K., Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1991). Norms for the spiritual well-being scale. *Journal of psychology and theology, 19*(1), 56-70. doi:10.1177/009164719101900106
- Burgut, H. R., Bener, A., Sidahmed, H., Albus, R., Sanya, R., & Khan, W. A. (2010). Risk factors contributing to road traffic crashes in a fast-developing country: the neglected health problem. *Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 16*(6), 497-502.

- Burns, P. C., & Wilde, G. J. (1995). Risk taking in male taxi drivers: Relationships among personality, observational data and driver records. *Personality and Individual Differences, 18*(2), 267-278. doi:10.1016/0191-8869(94)00150-Q
- Büssing, A. (2012). Measures. In M. Cobb, C. M. Puchalski, & B. Rumbold (Eds.), *Oxford textbook of spirituality in healthcare* (pp. 323–331). New York, NY: Oxford University Press.
- Byard, R. W., & Bramwell, N. H. (1991). Autoerotic death. A definition. *The American journal of forensic medicine and pathology, 12*(1), 74-76. doi:10.1097/00000433-199103000-00013
- Byard, R. W., Eitzen, D. A., & James, R. (2000). Unusual fatal mechanisms in nonasphyxial autoerotic death. *The American journal of forensic medicine and pathology, 21*(1), 65-68. doi:10.1097/00000433-200003000-00012
- Byard, R. W., Hucker, S. J., & Hazelwood, R. R. (1990). A comparison of typical death scene features in cases of fatal male and female autoerotic asphyxia with a review of the literature. *Forensic science international, 48*(2), 113-121. doi:10.1016/0379-0738(90)90103-6
- Campbell, A. (1976). Subjective measures of well-being. *American psychologist, 31*(2), 117. doi:10.1037/0003-066X.31.2.117
- Caspi, A., Begg, D., Dickson, N., Harrington, H., Langley, J., Moffitt, T. E., & Silva, P. A. (1997). Personality differences predict health-risk behaviors in young adulthood: evidence from a longitudinal study. *Journal of personality and social psychology, 73*(5), 1052. doi:10.1037/0022-3514.73.5.1052
- Castanier, C., & Le Scanff, C. (2009). Influence de la personnalité et des dispositions émotionnelles sur les conduites sportives à risques: Une revue de littérature. *Science and Motricité, 67*, 39–78. doi:10.3917/sm.067.0039
- Castanier, C., Le Scanff, C., & Woodman, T. (2010). Beyond sensation seeking: Affect regulation as a framework for predicting risk-taking behaviors in high-risk sport. *Journal of Sport and Exercise Psychology, 32*(5), 731-738. doi:10.1123/jsep.32.5.731
- Castellà, J., & Pérez, J. (2004). Sensitivity to punishment and sensitivity to reward and traffic violations. *Accident Analysis & Prevention, 36*(6), 947-952. doi:10.1016/j.aap.2003.10.003

- CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System. Leading Causes of Death Reports. www.cdc.gov/injury/wisqars/index.html
- Chan, G. M., Stajic, M., Marker, E. K., Hoffman, R. S., & Nelson, L. S. (2006). Testing positive for methadone and either a tricyclic antidepressant or a benzodiazepine is associated with an accidental overdose death: analysis of medical examiner data. *Academic emergency medicine*, *13*(5), 543-547. doi:10.1197/j.aem.2005.12.011
- Cherpitel, C. J., & Ye, Y. (2009). Alcohol and injury in the United States general population: a risk function analysis from the 2005 National Alcohol Survey. *American journal on addictions*, *18*(1), 29-35. doi:10.1080/10550490802544045
- Chilcoat, H. D., & Anthony, J. C. (1996). Impact of parent monitoring on initiation of drug use through late childhood. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *35*(1), 91-100. doi:10.1097/00004583-199601000-00017
- Cleveland, M. J., Feinberg, M. E., Bontempo, D. E., & Greenberg, M. T. (2008). The role of risk and protective factors in substance use across adolescence. *Journal of Adolescent Health*, *43*(2), 157-164. doi:10.1016/j.jadohealth.2008.01.015
- Cloninger, C. R., Sigvardsson, S., & Bohman, M. (1988). Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. *Alcoholism: clinical and experimental research*, *12*(4), 494-505. doi:10.1111/j.1530-0277.1988.tb00232.x
- Clough, P., Mackenzie, S. H., Mallabon, L., & Brymer, E. (2016). Adventurous physical activity environments: a mainstream intervention for mental health. *Sports Medicine*, *46*(7), 963-968. doi:10.1007/s40279-016-0503-3
- Coben, J. H., Davis, S. M., Furbee, P. M., Sikora, R. D., Tillotson, R. D., & Bossarte, R. M. (2010). Hospitalizations for poisoning by prescription opioids, sedatives, and tranquilizers. *American journal of preventive medicine*, *38*(5), 517-524. doi: 10.1016/j.amepre.2010.01.022
- Coelho, P. (1995). *L'alchimista*. Milano: Bompiani.
- Cogan, N., & Brown, R. I. F. (1999). Metamotivational dominance, states and injuries in risk and safe sports. *Personality and Individual Differences*, *27*(3), 503-518. doi:10.1016/S0191-8869(98)00259-1

- Coleman, C. L., & Holzemer, W. L. (1999). Spirituality, psychological well-being, and HIV symptoms for African Americans living with HIV disease. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 10*(1), 42-50. doi:10.1016/S1055-3290(06)60231-8
- Coleman, C. L., & Holzemer, W. L. (1999). Spirituality, psychological well-being, and HIV symptoms for African Americans living with HIV disease. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 10*(1), 42-50. doi:10.1016/S1055-3290(06)60231-8
- Coluccia, A., Gabrielli, M., Gualtieri, G., Ferretti, F., Pozza, A., & Fagiolini, A. (2016). Sexual masochism disorder with asphyxiophilia: a deadly yet underrecognized disease. *Case reports in psychiatry, 2016*. doi:10.1155/2016/5474862
- Compton, M. T., & Furman, A. C. (2005). Inverse correlations between symptom scores and spiritual well-being among African American patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders. *The Journal of nervous and mental disease, 193*(5), 346-349. doi:10.1097/01.nmd.0000161700.94728.7c
- Constantinou, E., Panayiotou, G., Konstantinou, N., Loutsiou-Ladd, A., & Kapardis, A. (2011). Risky and aggressive driving in young adults: Personality matters. *Accident Analysis & Prevention, 43*(4), 1323-1331. doi:10.1016/j.aap.2011.02.002
- Cooper, M. L., Agocha, V. B., & Sheldon, M. S. (2000). A motivational perspective on risky behaviors: The role of personality and affect regulatory processes. *Journal of personality, 68*(6), 1059-1088. doi:10.1111/1467-6494.00126
- Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B. A., & Rosenthal, S. L. (2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. *Journal of adolescent health, 36*(6), 529. doi:10.1016/j.jadohealth.2004.07.017
- Cowell, D. D. (2009). Autoerotic asphyxiation: secret pleasure—lethal outcome?. *Pediatrics, 124*(5), 1319-1324. doi:10.1542/peds.2009-0730
- Curran, W. J., McGarry, A. L., & Petty, C. S. (1980). Modern legal medicine, psychiatry, and forensic science. doi:10.1176/ajp.138.2.274
- Dahlen, E. R., Edwards, B. D., Tubré, T., Zyphur, M. J., & Warren, C. R. (2012). Taking a look behind the wheel: An investigation into the personality predictors of aggressive driving. *Accident Analysis & Prevention, 45*, 1-9. doi:10.1016/j.aap.2011.11.012

- Dalmida, S. G., Holstad, M. M., Diiorio, C., & Laderman, G. (2009). Spiritual well-being, depressive symptoms, and immune status among women living with HIV/AIDS. *Women & health, 49*(2-3), 119-143. doi:10.1080/03630240902915036
- Dare Soul. (Paul, 2021). *Is Cave Diving an Extreme Sport?* <https://daresoul.com/is-cave-diving-an-extreme-sport/>
- de Jager Meezenbroek, E., Garssen, B., van den Berg, M., Van Dierendonck, D., Visser, A., & Schaufeli, W. B. (2012). Measuring spirituality as a universal human experience: A review of spirituality questionnaires. *Journal of religion and health, 51*(2), 336-354. doi:10.1007/s10943-010-9376-1
- Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Swaim, R. C. (2002). The Driving Anger Expression Inventory: A measure of how people express their anger on the road. *Behaviour research and therapy, 40*(6), 717-737. doi:10.1016/S0005-7967(01)00063-8
- Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Yingling, D. A. (2001). Driving anger: Correlates and a test of state-trait theory. *Personality and Individual Differences, 31*(8), 1321-1331. doi:10.1016/S0191-8869(00)00226-9
- Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2008). *Happiness: Unlocking the mysteries of psychological wealth*. Oxford, UK: Blackwell.
- Donahue, M. J., & Benson, P. L. (1995). Religion and the well-being of adolescents. *Journal of social issues, 51*(2), 145-160. doi:10.1111/j.1540-4560.1995.tb01328.x
- Douchand Brown, S. E. (2009). *Health promotion behaviors among African American women [dissertation]*. Coral Gables, FL: University of Miami.
- Drummer, O. H. (2005). Recent trends in narcotic deaths. *Therapeutic drug monitoring, 27*(6), 738-740. doi:10.1097/01.ftd.0000179853.16846.a9
- Dunlop, S. M., & Romer, D. (2010). Adolescent and young adult crash risk: Sensation seeking, substance use propensity and substance use behaviors. *Journal of Adolescent Health, 46*(1), 90-92. doi:10.1016/j.jadohealth.2009.06.005
- Edmondson, K. A., Lawler, K. A., Jobe, R. L., Younger, J. W., Piferi, R. L., & Jones, W. H. (2005). Spirituality predicts health and cardiovascular responses to stress in young adult women. *Journal of Religion and Health, 44*(2), 161-171. doi:10.1007/s10943-005-2774-0

- Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. *Child development*, 1025-1034. doi:10.2307/1127100
- Evans, J. D. (1996). *Straightforward statistics for the behavioral sciences*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.
- Evans, L. (1991). *Traffic safety and the driver*. New York, NY: Van Nostrand Reinhold.
- Ewers, H. H. (2014). *Alraune*. Jazzybee Verlag.
- Ewert, A. W. (1994). Playing the edge: Motivation and risk taking in a high-altitude wilderness like environment. *Environment and Behavior*, 26(1), 3-24. doi:10.1177/0013916594261001
- Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1975). *Manual of the Eysenck Personality Questionnaire*. San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
- Fehring, R. J., Brennan, P. F., & Keller, M. L. (1987). Psychological and spiritual well-being in college students. *Research in nursing & health*, 10(6), 391-398. doi:10.1002/nur.4770100607
- Finken, L. L., Jacobs, J. E., & Laguna, K. D. (1998). Risky drinking and driving/riding decisions: The role of previous experience. *Journal of Youth and Adolescence*, 27(4), 493-511. doi:10.1023/A:1022804219685
- Fischer, B., Brisette, S., Brochu, S., Bruneau, J., El-Guebaly, N., Noël, L., ... & Haydon, E. (2004). Determinants of overdose incidents among illicit opioid users in 5 Canadian cities. *Cmaj*, 171(3), 235-239. doi:10.1503/cmaj.1031416
- Fischer, P., Greitemeyer, T., Morton, T., Kastenmüller, A., Postmes, T., Frey, D., ... & Odenwälder, J. (2009). The racing-game effect: why do video racing games increase risk-taking inclinations?. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 35(10), 1395-1409. doi:10.1177/0146167209339628
- Fischer, P., Kubitzki, J., Guter, S., & Frey, D. (2007). Virtual driving and risk taking: Do racing games increase risk-taking cognitions, affect, and behaviors?. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 13(1), 22. doi:10.1037/1076-898X.13.1.22
- Frankl, V. (1963). *Man's search for meaning*. New York: Washington Square Press.
- Franques, P., Auriacombe, M., Piquemal, E., Verger, M., Brisseau-Gimenez, S., Grabot, D., & Tignol, J. (2003). Sensation seeking as a common factor in opioid dependent subjects and high risk sport

- practicing subjects. A cross sectional study. *Drug and alcohol dependence*, 69(2), 121-126. doi:10.1016/S0376-8716(02)00309-5
- French, D. D., Chirikos, T. N., Spehar, A., Campbell, R., Means, H., & Bulat, T. (2005). Effect of concomitant use of benzodiazepines and other drugs on the risk of injury in a veterans population. *Drug safety*, 28(12), 1141-1150. doi:10.2165/00002018-200528120-00008
- Freud, S. (1975). *Al di là del principio del piacere*. Bollati Boringhieri.
- Freud, S. (1989). *Sessualità e vita amorosa* (J. Sanders, Trad.). Roma: Newton Compton editori.
- Friedrich, W. N., & Gerber, P. N. (1994). Autoerotic asphyxia: the development of a paraphilia. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 33(7), 970-974. doi:10.1097/00004583-199409000-00006
- Fromm, E. (1978). *Anatomia della distruttività umana*. Milano: Mondadori.
- Fromm, E. (1977). *Avere o essere?*. Milano: Mondadori.
- Ganje-Fling, M. A. R. I. L. Y. N., Veach, P. M., Kuang, H., & Houg, B. (2000). Effects of childhood sexual abuse on client spiritual well-being. *Counseling and Values*, 44(2), 84-91. doi:10.1002/j.2161-007X.2000.tb00157.x
- Garssen, B., Visser, A., & de Jager Meezenbroek, E. (2016). Examining whether spirituality predicts subjective well-being: How to avoid tautology. *Psychology of Religion and Spirituality*, 8(2), 141. doi:10.1037%2Frel0000025
- Goma-i-Freixanet, M. (2004). Sensation seeking and participation in physical risk sports. In R. M. Stelmack (Ed.), *On the psychobiology of personality: Essays in honor of Marvin Zuckerman* (pp. 185-201). New York: Elsevier.
- Greene, K., Krcmar, M., Walters, L. H., Rubin, D. L., & Hale, L. (2000). Targeting adolescent risk-taking behaviors: the contributions of egocentrism and sensation-seeking. *Journal of adolescence*, 23(4), 439-461. doi:10.1006/jado.2000.0330
- Greening, L., & Stoppelbein, L. (2000). Young drivers' health attitudes and intentions to drink and drive. *Journal of Adolescent Health*, 27(2), 94-101. doi:10.1016/S1054-139X(99)00114-7

- Grimm, M., & Treibich, C. (2010). Socio-economic determinants of road traffic accident fatalities in low and middle income countries. *ISS Working Paper Series/General Series*, 504, 1-44. <https://repub.eur.nl/pub/19841/wp504.pdf>
- Guardi, J. (2015). *Fiabe dell'Islam. Magie e prodigi del vicino Oriente*. Giunti Editore. [Versione Kindle]. ISBN:9788809796768
- Guszkowska, M., & Bołdak, A. (2010). Sensation seeking in males involved in recreational high risk sports. *Biology of Sport*, 27, 157–162. doi:10.5604/20831862.919331
- Hall, A. J., Logan, J. E., Toblin, R. L., Kaplan, J. A., Kraner, J. C., Bixler, D., ... & Paulozzi, L. J. (2008). Patterns of abuse among unintentional pharmaceutical overdose fatalities. *Jama*, 300(22), 2613-2620. doi:10.1001/jama.2008.802
- Hammersley, R., Cassidy, M. T., & Oliver, J. (1995). Drugs associated with drug-related deaths in Edinburgh and Glasgow, November 1990 to October 1992. *Addiction*, 90(7), 959-965. doi:10.1046/j.1360-0443.1995.9079598.x
- Hartos, J. L., Eitel, P., Haynie, D. L., & Simons-Morton, B. G. (2000). Can I take the car? Relations among parenting practices and adolescent problem-driving practices. *Journal of Adolescent Research*, 15(3), 352-367. doi:10.1177/0743558400153003
- Hartos, J., Eitel, P., & Simons-Morton, B. (2002). Parenting practices and adolescent risky driving: A three-month prospective study. *Health education & behavior*, 29(2), 194-206. doi:10.1177/109019810202900205
- Hasselberg, M., Vaez, M., & Laflamme, L. (2005). Socioeconomic aspects of the circumstances and consequences of car crashes among young adults. *Social science & medicine*, 60(2), 287-295. doi:10.1016/j.socscimed.2004.05.006
- Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. *Psychological bulletin*, 112(1), 64.
- Hazelwood, R. R., Dietz, P. E., & Burgess, A. W. (1982). Sexual fatalities: behavioral reconstruction in equivocal cases. *Journal of Forensic Science*, 27(4), 763-773. doi:10.1520/JFS12191J

- Heino, A. (1996). *Risk taking in car driving: Perception, individual differences, and effects of safety incentives*. Unpublished doctoral dissertation, University of Groningen, the Netherlands.
- Hernandez, J. T. (1992). Substance abuse among sexually abused adolescents and their families. *Journal of adolescent health, 13*(8), 658-662. doi:10.1016/1054-139X(92)90059-K
- Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 30, pp. 1-46). Academic Press.
- Hill, P. C. (2013). Measurement assessment and issues in the psychology of religion and spirituality.
- Hill, P. C. (2013). Measurement assessment and issues in the psychology of religion and spirituality. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), *Handbook of the psychology of religion and spirituality* (2nd ed., pp. 48–74). New York, NY: Guilford Press.
- Hillman, J. (1964). Suicide and the soul (Trad. It. 1972) *Il suicidio e l'anima*.
- Hirschberger, G., Florian, V., Mikulincer, M., Goldenberg, J. L., & Pyszczynski, T. (2002). Gender differences in the willingness to engage in risky behavior: A terror management perspective. *Death studies, 26*(2), 117-141. doi:10.1080/074811802753455244
- Hirschfeld, M. (ed.). (1948). *Sexual anomalies: The origins, nature and treatment of sexual disorders*. New York: Emerson.
- Holinger, P. C. (1981). Self-destructiveness among the young: An epidemiological study of violent deaths. *International Journal of Social Psychiatry, 27*(4), 277-282. doi:10.1177/002076408102700408
- Holland, C., Geraghty, J., & Shah, K. (2010). Differential moderating effect of locus of control on effect of driving experience in young male and female drivers. *Personality and individual differences, 48*(7), 821-826. doi:10.1016/j.paid.2010.02.003
- Horvath, P., & Zuckerman, M. (1993). Sensation seeking, risk appraisal, and risky behavior. *Personality and individual differences, 14*(1), 41-52. doi:10.1016/0191-8869(93)90173-z
- Hosking, J., Ameratunga, S., Exeter, D., Stewart, J., & Bell, A. (2013). Ethnic, socioeconomic and geographical inequalities in road traffic injury rates in the Auckland region. *Australian and New Zealand journal of public health, 37*(2), 162-167. doi:10.1111/1753-6405.12034

- Hucker, S. J., & Blanchard, R. (1992). Death scene characteristics in 118 fatal cases of autoerotic asphyxia compared with suicidal asphyxia. *Behavioral Sciences & the Law*, 10(4), 509-523. doi:10.1002/bsl.2370100407
- Il Corano. Ediz. Integrale (2015). Roma: Newton Compton Editori.
- Innala, S. M., & Ernulf, K. E. (1989). Asphyxiophilia in Scandinavia. *Archives of sexual behavior*, 18(3), 181-189. doi: 10.1007/bf01543193
- Isohanni, M., Moilanen, I., & Rantakallio, P. (1991). Determinants of teenage smoking, with special reference to non-standard family background. *British journal of addiction*, 86(4), 391-398. doi:10.1111/j.1360-0443.1991.tb03416.x
- Iversen, H., & Rundmo, T. (2002). Personality, risky driving and accident involvement among Norwegian drivers. *Personality and individual Differences*, 33(8), 1251-1263. doi:10.1016/S0191-8869(02)00010-7
- Jafarpour, S., & Rahimi-Movaghar, V. (2014). Determinants of risky driving behavior: a narrative review. *Medical journal of the Islamic Republic of Iran*, 28, 142.
- Jenkins, A. P. (2000). When self-pleasuring becomes self-destruction: autoerotic asphyxiation paraphilia. *The International Electronic Journal of Health Education*, 3(3), 208-216. <http://www.iejhe.com/archives/2000/number%203/pdf/jenkins.pdf>
- Jenkins, J. E. (1996). The influence of peer affiliation and student activities on adolescent drug involvement. *Adolescence*, 31(122), 297.
- Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). *Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth*. New York: Academic Press.
- Jinnah, H. A., & Stoneman, Z. (2016). Youth personality factors as predictors of risky all-terrain vehicle (ATV) driving behaviors. *Journal of agricultural safety and health*, 22(2), 135-147. doi:10.13031/jash.22.11330
- Jonah, B. A. (1997). Sensation seeking and risky driving: a review and synthesis of the literature. *Accident Analysis & Prevention*, 29(5), 651-665. doi:10.1016/S0001-4575(97)00017-1
- Jonah, B. A. (1997). Sensation seeking and risky driving: a review and synthesis of the literature. *Accident Analysis & Prevention*, 29(5), 651-665. doi:10.1016/S0001-4575(97)00017-1

- Jonah, B. A., & Dawson, N. E. (1987). Youth and risk: Age differences in risky driving, risk perception, and risk utility. *Alcohol, Drugs & Driving*, 3(3-4), 13–29.
- Jonah, B. A., Thiessen, R., & Au-Yeung, E. (2001). Sensation seeking, risky driving and behavioral adaptation. *Accident Analysis & Prevention*, 33(5), 679-684. doi:10.1016/S0001-4575(00)00085-3
- Joyal, C. C. (2015). Defining “normophilic” and “paraphilic” sexual fantasies in a population-based sample: on the importance of considering subgroups. *Sexual medicine*, 3(4), 321-330. doi:10.1002/sm2.96
- Joyal, C. C., & Carpentier, J. (2017). The prevalence of paraphilic interests and behaviors in the general population: A provincial survey. *The journal of sex research*, 54(2), 161-171. doi:10.1080/00224499.2016.1139034
- Jung, C. G. (1967). *L'uomo e i suoi simboli*. Milano: Longanesi.
- Jung, C. G. (1970). *Opere. Gli archetipi e l'inconscio collettivo*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Jung, C. G. (1970). *Opere. Tipi psicologici*. Roma: Newton Compton.
- Jung, C. G. (2010). *Il libro rosso: liber novus*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Kandel, D. B., & Adler, I. (1982). Socialization into marijuana use among French adolescents: A cross-cultural comparison with the United States. *Journal of Health and Social Behavior*, 295-309.
- Kandel, D. B., & Adler, I. (1982). Socialization into marijuana use among French adolescents: A cross-cultural comparison with the United States. *Journal of Health and Social Behavior*, 295-309.
- Kaslow, N. J., Thompson, M. P., Okun, A., Price, A., Young, S., Bender, M., ... & Parker, R. (2002). Risk and protective factors for suicidal behavior in abused African American women. *Journal of consulting and clinical psychology*, 70(2), 311. doi:10.1037/0022-006X.70.2.311
- Kerr, T., Fairbairn, N., Tyndall, M., Marsh, D., Li, K., Montaner, J., & Wood, E. (2007). Predictors of non-fatal overdose among a cohort of polysubstance-using injection drug users. *Drug and alcohol dependence*, 87(1), 39-45. doi:10.1016/j.drugalcdep.2006.07.009
- Kidder, J. L. (2013). Parkour, masculinity, and the city. *Sociology of Sport Journal*, 30(1), 1-23. doi:10.1123/ssj.30.1.1

- Kim, S. (1981). An evaluation of ombudsman primary prevention program on student drug abuse. *Journal of Drug Education*, 11(1), 27-36. doi: 10.2190/FPHQ-BAPX-WTCK-6HMJ
- Klintschar, M., Grabuschnigg, P., & Beham, A. (1998). Death from electrocution during autoerotic practice: case report and review of the literature. *The American journal of forensic medicine and pathology*, 19(2), 190-193. doi:10.1097/00000433-199806000-00019
- Knight, S., Cook, L. J., & Olson, L. M. (2004). The fast and the fatal: Street racing fatal crashes in the United States. *Injury prevention*, 10(1), 53-55. doi:10.1136/ip.2003.003566
- Kotov, R., Gamez, W., Schmidt, F., & Watson, D. (2010). Linking “big” personality traits to anxiety, depressive, and substance use disorders: a meta-analysis. *Psychological bulletin*, 136(5), 768. doi:10.1037/a0020327
- Krawczyk, N., Eisenberg, M., Schneider, K. E., Richards, T. M., Lyons, B. C., Jackson, K., ... & Saloner, B. (2020). Predictors of overdose death among high-risk emergency department patients with substance-related encounters: a data linkage cohort study. *Annals of emergency medicine*, 75(1), 1-12. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.07.014
- Krohn, M. D., Thornberry, T. P., Collins-Hall, L., & Lizotte, A. J. (1995). School dropout, delinquent behavior, and drug use. In *Drugs, crime, and other deviant adaptations* (pp. 163-183). Springer, Boston, MA.
- La Bibbia, D. G. (2008). *La Sacra Bibbia della CEI*. Bologna: EDB.
- Lambert-Bélanger, A., Dubois, S., Weaver, B., Mullen, N., & Bedard, M. (2012). Aggressive driving behaviour in young drivers (aged 16 through 25) involved in fatal crashes. *Journal of safety research*, 43(5-6), 333-338. doi:10.1016/j.jsr.2012.10.011
- Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. *Child development*, 62(5), 1049-1065. doi:1049-1065. 10.1111/j.1467-8624.1991.tb01588.x
- Landis, B. J. (1996). Uncertainty, spiritual well-being, and psychosocial adjustment to chronic illness. *Issues in Mental Health Nursing*, 17(3), 217-231. doi:10.3109/01612849609049916

- Laubmeier, K. K., Zakowski, S. G., & Bair, J. P. (2004). The role of spirituality in the psychological adjustment to cancer: A test of the transactional model of stress and coping. *International journal of behavioral medicine*, *11*(1), 48-55. doi:10.1207/s15327558ijbm1101_6
- Laudet, A. B., & White, W. L. (2008). Recovery capital as prospective predictor of sustained recovery, life satisfaction, and stress among former poly-substance users. *Substance use & misuse*, *43*(1), 27-54. doi:2008 10.1080/10826080701681473
- Leith, K. P., & Baumeister, R. F. (1996). Why do bad moods increase self-defeating behavior? Emotion, risk tasking, and self-regulation. *Journal of personality and social psychology*, *71*(6), 1250. doi: 10.1037/0022-3514.71.6.1250
- Lemarié, L., Bellavance, F., & Chebat, J. C. (2019). Regulatory focus, time perspective, locus of control and sensation seeking as predictors of risky driving behaviors. *Accident Analysis & Prevention*, *127*, 19-27. doi:10.1016/j.aap.2019.02.025
- Liberman, N., Idson, L. C., Camacho, C. J., & Higgins, E. T. (1999). Promotion and prevention choices between stability and change. *Journal of personality and social psychology*, *77*(6), 1135. doi:10.1037/0022-3514.77.6.1135
- Life Advance, Inc.* (2016). Retrieved: 12/05/2021, from <https://www.lifeadvance.com/products.html>
- Lin, H.-R., & Bauer-Wu, S. M. (2003). Psycho-spiritual well-being in patients with advanced cancer: An integrative review of the literature. *Journal of Advanced Nursing*, *44*(1), 69–80. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02768.x
- Luk, J. W., Trim, R. S., Karyadi, K. A., Curry, I., Hopfer, C. J., Hewitt, J. K., ... & Wall, T. L. (2017). Unique and interactive effects of impulsivity facets on reckless driving and driving under the influence in a high-risk young adult sample. *Personality and individual differences*, *114*, 42-47. doi:10.1016/j.paid.2017.03.048
- Lunsen, H. W. (1991). Auto-erotische asfyxie: Ervaringen met praktikanten van ‘wurgseks’ en nabestaanden van slachtoffers. *Nederlands Forensisch Tijdschrift*, *10*, 5-10.
- Măirean, C., & Havarneanu, C. E. (2019). The relation between mortality salience, traffic locus of control, and risky driving behavior. *Death studies*, *1*-11. doi:10.1080/07481187.2019.1626935

- Măirean, C., Havârneanu, G. M., Popușoi, S. A., & Havarneanu, C. E. (2017). Traffic locus of control scale—Romanian version: psychometric properties and relations to the driver's personality, risk perception, and driving behavior. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, *45*, 131-146. doi: 10.1016/j.trf.2016.12.008
- Maloney, E., Degenhardt, L., Darke, S., & Nelson, E. C. (2009). Are non-fatal opioid overdoses misclassified suicide attempts? Comparing the associated correlates. *Addictive behaviors*, *34*(9), 723. doi:10.1016/j.addbeh.2009.04.011
- Manchikanti, L., & Singh, A. (2008). Therapeutic opioids: a ten-year perspective on the complexities and complications of the escalating use, abuse, and nonmedical use of opioids. *Pain physician*, *11*(2 Suppl), S63-S88. from: <https://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=OTgz&journal=42>
- Maslow, A. (1954). *Motivation and personality*. New York, NY: Harper.
- Matthews, G., Tsuda, A., Xin, G. U., & Ozeki, Y. (1999). Individual differences in driver stress vulnerability in a Japanese sample. *Ergonomics*, *42*(3), 401-415. doi:10.1080/001401399185559
- McCall Jones, C., Baldwin, G. T., & Compton, W. M. (2017). Recent increases in cocaine-related overdose deaths and the role of opioids. *American journal of public health*, *107*(3), 430-432. doi:10.2105/AJPH.2016.303627
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of personality and social psychology*, *52*(1), 81. doi:10.1037/0022-3514.52.1.81
- McEwan, D., Boudreau, P., Curran, T., & Rhodes, R. E. (2019). Personality traits of high-risk sport participants: A meta-analysis. *Journal of Research in Personality*, *79*, 83-93. doi:10.1016/j.jrp.2019.02.006
- McEwan, D., Boudreau, P., Curran, T., & Rhodes, R. E. (2019). Personality traits of high-risk sport participants: A meta-analysis. *Journal of Research in Personality*, *79*, 83-93. doi:10.1016/j.jrp.2019.02.006
- Meadows, L. A., Kaslow, N. J., Thompson, M. P., & Jurkovic, G. J. (2005). Protective factors against suicide attempt risk among African American women experiencing intimate partner violence. *American journal of community psychology*, *36*(1-2), 109-121. doi:10.1007/s10464-005-6236-3

- Mela, M. A., Marcoux, E., Baetz, M., Griffin, R., Angelski, C., & Deqiang, G. (2008). The effect of religiosity and spirituality on psychological well-being among forensic psychiatric patients in Canada. *Mental Health, Religion and Culture*, *11*(5), 517-532. doi:10.1080/13674670701584847
- Meli, F. (2015). *Fiabe dei nativi americani. Miti e racconti*. Giunti Editore. [Versione Kindle]. ISBN:9788809796799
- Miller, N. S., & Gold, M. S. (1991). *Alcohol*. New York, NY: Plenum. doi:10.1007/978-1-4899-3550-2
- Miller, R. L., & Mulligan, R. D. (2002). Terror management: the effects of mortality salience and locus of control on risk-taking behaviors. *Personality and Individual Differences*, *33*(7), 1203-1214. doi:10.1016/s0191-8869(02)00009-0
- Mitchell, M. D., Hargrove, G. L., Collins, M. H., Thompson, M. P., Reddick, T. L., & Kaslow, N. J. (2006). Coping variables that mediate the relation between intimate partner violence and mental health outcomes among low-income, African American women. *Journal of clinical psychology*, *62*(12), 1503-1520. doi:10.1002/jclp.20305
- Moberg, D. O. (1979). The development of social indicators for quality of life research. *Sociological Analysis*, *40*(1), 11-26. doi:10.2307/3710493
- Moberg, D. O., & Brusek, P. M. (1978). Spiritual well-being: A neglected subject in quality of life research. *Social Indicators Research*, *5*(1), 303-323. doi:10.1007/BF00352936
- Møller, M., & Haustein, S. (2014). Peer influence on speeding behaviour among male drivers aged 18 and 28. *Accident Analysis & Prevention*, *64*, 92-99. doi:10.1016/j.aap.2013.11.009
- Money, J. (1988). *Lovemaps*. New York: Prometheus Books and Irvington Publishers, Inc.
- Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy?. *Psychological science*, *6*(1), 10-19. doi:10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x
- Narad, M., Garner, A. A., Brassell, A. A., Saxby, D., Antonini, T. N., O'Brien, K. M., ... & Epstein, J. N. (2013). Impact of distraction on the driving performance of adolescents with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. *JAMA pediatrics*, *167*(10), 933-938. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.322
- Nasone, P. O. (2013). *Le metamorfosi*. Newton Compton Editori.

- National Institute on Drug Abuse (n.d.). Overdose Death Rates. <https://www.drugabuse.gov/drug-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>
- Neale, J. (1999). Experiences of illicit drug overdose: an ethnographic study of emergency hospital attendances. *Contemporary Drug Problems*, 26(3), 505-530. doi:10.1177/009145099902600308
- Newcomb, M. D., & Felix-Ortiz, M. (1992). Multiple protective and risk factors for drug use and abuse: cross-sectional and prospective findings. *Journal of personality and social psychology*, 63(2), 280. doi:10.1037/0022-3514.63.2.280
- Nordling, N., Sandnabba, N. K., & Santtila, P. (2000). The prevalence and effects of self-reported childhood sexual abuse among sadomasochistically oriented males and females. *Journal of Child Sexual Abuse*, 9(1), 53-63. doi:10.1300/J070v09n01_04
- Ober, W. B. (1984). The sticky end of Frantisek Koczwara, composer of “The Battle of Prague”. *The American journal of forensic medicine and pathology*, 5(2), 145-150.
- Ochoa, K. C., Hahn, J. A., Seal, K. H., & Moss, A. R. (2001). Overdosing among young injection drug users in San Francisco. *Addictive Behaviors*, 26(3), 453-460. doi:10.1016/S0306-4603(00)00115-5
- O'Connor, L. E., Berry, J. W., Morrison, A., & Brown, S. (1995). The drug-of-choice phenomenon: Psychological differences among drug users who preferred different drugs. *International journal of the addictions*, 30(5), 541-555. doi:10.3109/10826089509048743
- O'Driscoll, P. T., McGough, J., Hagan, H., Thiede, H., Critchlow, C., & Alexander, E. R. (2001). Predictors of accidental fatal drug overdose among a cohort of injection drug users. *American Journal of Public Health*, 91(6), 984. doi:10.2105/ajph.91.6.984
- Our World in Data. (n.d.). <https://ourworldindata.org/illicit-drug-use>
- Our World in Data. (n.d.). *Causes of Death*. <https://ourworldindata.org/causes-of-death>
- Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). Multidimensional Traffic Locus of Control Scale (T-LOC): factor structure and relationship to risky driving. *Personality and Individual Differences*, 38(3), 533–545. doi:10.1016/j.paid.2004.05.007
- Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual well-being and the quality of life. *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy*.

- Paloutzian, R. F., Agilkaya-Sahin, Z., Bruce, K. C., Kvande, M. N., Malinakova, K., Marques, L. F., ... & You, S. K. (2021). The spiritual Well-being scale (SWBS): Cross-cultural assessment across 5 continents, 10 languages, and 300 studies. In *Assessing Spirituality in a Diverse World* (pp. 413-444). Springer, Cham.
- Paloutzian, R. F., Bufford, R. K., & Wildman, A. J. (2012). Spiritual well-being scale: Mental and physical health relationships. In M. Cobb, C. Puchalski, & B. Rumbold (Eds.), *Oxford textbook of spirituality in healthcare* (pp. 353–358). Oxford: Oxford University Press.
- Paranjape, A., & Kaslow, N. (2010). Family violence exposure and health outcomes among older African American women: Do spirituality and social support play protective roles?. *Journal of women's health, 19*(10), 1899-1904. doi:10.1089/jwh.2009.1845
- Parker, D., Reason, J. T., Manstead, A. S., & Stradling, S. G. (1995). Driving errors, driving violations and accident involvement. *Ergonomics, 38*(5), 1036-1048. doi:10.1080/00140139508925170
- Pastorelli, C., Picconi, L. (2001). *Autoefficacia scolastica, sociale e regolatoria*. In G. Caprara, La valutazione dell'autoefficacia. Trento: Erickson
- Pazzagli, A., Benvenuti, P., & Smorti, M. (2009). Adolescenza e guida pericolosa: una riflessione critica. <http://www.funzionegamma.it/wp-content/uploads/adolescenza-guida-pericolosa.pdf>
- Pearson, M. R., Murphy, E. M., & Doane, A. N. (2013). Impulsivity-like traits and risky driving behaviors among college students. *Accident Analysis & Prevention, 53*, 142-148. doi:10.1016/j.aap.2013.01.009
- Pérez-Moreno, E., Hernández-Lloreda, M. J., Gallego-Largo, T. R., & Castellanos, M. Á. (2015). Impulsive driving: definition and measurement using the i-driving scale (IDS). *The Spanish journal of psychology, 18*. doi:10.1017/sjp.2015.98
- Phillips, K. D., Mock, K. S., Bopp, C. M., Dudgeon, W. A., & Hand, G. A. (2006). Spiritual well-being, sleep disturbance, and mental and physical health status in HIV-infected individuals. *Issues in Mental Health Nursing, 27*(2), 125-139. doi:10.1080/01612840500436917
- Phillips, K. D., Mock, K. S., Bopp, C. M., Dudgeon, W. A., & Hand, G. A. (2006). Spiritual well-being, sleep disturbance, and mental and physical health status in HIV-infected individuals. *Issues in Mental Health Nursing, 27*(2), 125-139. doi:10.1080/01612840500436917

- Piedmont, R. L. (2001). Spiritual transcendence and the scientific study of spirituality. *Journal of rehabilitation, 67*(1).
- Piedmont, R. L. (2001). Spiritual transcendence and the scientific study of spirituality. *Journal of rehabilitation, 67*(1).
- Pinch, G. (2002). *Handbook of Egyptian mythology*. Santa Barbara: Abc-Clio
- Pinterest. (n.d.). *What is Big Wave Surfing? Disrupt Sports*.
<https://www.pinterest.it/pin/19844054592646244/>
- Pocknell, V., & King, A. R. (2019). Asphyxiophilia: Sexual Distress and Maladjustment Correlates. *Psychiatric Annals, 49*(5), 224-229. doi:10.3928/00485713-20190415-02
- Powis, B., Strang, J., Griffiths, P., Taylor, C., Williamson, S., Fountain, J., & Gossop, M. (1999). Self-reported overdose among injecting drug users in London: extent and nature of the problem. *Addiction, 94*(4), 471-478. doi:10.1046/j.1360-0443.1999.9444712.x
- Red Bull. (n.d.). *These 10 unreal free solo climbs will wow you*. <https://www.redbull.com/int-en/10-most-epic-free-solo-climbs>
- Reeder, A. I., Alsop, J. C., Begg, D. J., Nada-Raja, S., & McLaren, R. L. (1998). A longitudinal investigation of psychological and social predictors of traffic convictions among young New Zealand drivers. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 1*(1), 25-45. doi:10.1016/S1369-8478(98)00003-5
- Rehor, J. E. (2015). Sensual, erotic, and sexual behaviors of women from the “kink” community. *Archives of sexual behavior, 44*(4), 825-836. doi:10.1007/s10508-015-0524-2
- Reilly, D. M. (1975). Family factors in the etiology and treatment of youthful drug abuse. *Family Therapy, 2*(2), 149.
- Resnik, H. L. P. (1972). Erotized repetitive hangings: a form of self-destructive behavior. *American Journal of Psychotherapy, 26*(1), 4-21. doi:10.1176/appi.psychotherapy.1972.26.1.4
- Rinehart, R.E. (2000). Emerging arriving sport: Alternatives to formal sports. In J. Coakley & E. Dunning (Eds.), *Handbook of sports studies* (pp. 504–519). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Ripa, C. P., Hansen, H. S., Mortensen, E. L., Sanders, S. A., & Reinisch, J. M. (2001). A Danish version of the Sensation Seeking Scale and its relation to a broad spectrum of behavioral and psychological characteristics. *Personality and Individual Differences, 30*(8), 1371-1386. doi:10.1016/S0191-8869(00)00119-7
- Rodriguez-Srednicki, O. (2002). Childhood sexual abuse, dissociation, and adult self-destructive behavior. *Journal of Child Sexual Abuse, 10*(3), 75-89. doi:10.1300/j070v10n03_05
- Rogers, C. R. (1993). *El proceso de convertirse en persona*. Paidós ibérica.
- Rogers, C. R. (2007). *Terapia centrada sul cliente (Vol. 7)*. edizioni la meridiana.
- Roma, P., Pazzelli, F., Pompili, M., Girardi, P., & Ferracuti, S. (2013). Shibari: double hanging during consensual sexual asphyxia. *Archives of sexual behavior, 42*(5), 895-900. doi:10.1007/s10508-012-0035-3
- Rounsaville, B. J., Anton, S. F., Carroll, K., Budde, D., Prusoff, B. A., & Gawin, F. (1991). Psychiatric diagnoses of treatment-seeking cocaine abusers. *Archives of general psychiatry, 48*(1), 43-51. doi:10.1001/archpsyc.1991.01810250045005
- Rudd, R. A., Paulozzi, L. J., Bauer, M. J., Burleson, R. W., Carlson, R. E., Dao, D., ... & Zehner, A. M. (2014). Increases in heroin overdose deaths—28 states, 2010 to 2012. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 63*(39), 849.
- Rusu, P. P., Hilpert, P., Beach, S. R., Turliuc, M. N., & Bodenmann, G. (2015). Dyadic coping mediates the association of sanctification with marital satisfaction and well-being. *Journal of Family Psychology, 29*(6), 843. doi:10.1037/fam0000108
- Sandnabba, N. K., Santtila, P., Alison, L., & Nordling, N. (2002). Demographics, sexual behaviour, family background and abuse experiences of practitioners of sadomasochistic sex: A review of recent research. *Sexual and relationship Therapy, 17*(1), 39-55. doi:10.1080/14681990220108018
- Sangeeta, S. (2017). Health Risks of Zoophilia/Bestiality. *J Biol Med Science, 1*, e101. https://www.researchgate.net/profile/Sangeeta_Singg/publication/317057166_Health_Risks_of_ZoophiliaBestiality/links/59235054aca27295a8a8715c/Health-Risks-of-Zoophilia-Bestiality.pdf
- Sauvageau, A. (2012). Autoerotic deaths: a 25-year retrospective epidemiological study. *The American journal of forensic medicine and pathology, 33*(2), 143-146. doi:10.1097/PAF.0b013e3182186a03

- Sauvageau, A., & Geberth, V. J. (2009). Elderly victim: an unusual autoerotic fatality involving an 87-year-old male. *Forensic science, medicine, and pathology*, 5(3), 233-235. doi:10.1007%2Fs12024-009-9093-9
- Sauvageau, A., & Geberth, V. J. (2019). *Autoerotic deaths: practical forensic and investigative perspectives*. CRC Press.
- Sauvageau, A., & Racette, S. (2006). Autoerotic deaths in the literature from 1954 to 2004: a review. *Journal of forensic sciences*, 51(1), 140-146. doi:10.1111/j.1556-4029.2005.00032.x
- Scambieuropei. (n.d.). *I 10 sport più pericolosi al mondo*. <https://www.scambieuropei.info/sport-piu-pericolosi-mondo/>
- Schiavon, S., Hodgins, K., Sellers, A., Word, M., Galbraith, J. W., Dantzer, J., & Cropsey, K. L. (2018). Medical, psychosocial, and treatment predictors of opioid overdose among high risk opioid users. *Addictive behaviors*, 86, 51-55. doi:10.1016/j.addbeh.2018.05.029
- Schöffl, V. (2017). Rock and ice-climbing medicine. In *Extreme Sports Medicine* (pp. 109-121). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-28265-7_10
- Scott-Parker, B., Watson, B., & King, M. J. (2009). Understanding the psychosocial factors influencing the risky behaviour of young drivers. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 12(6), 470-482. doi:10.1016/j.trf.2009.08.003
- Sehat, M., Naieni, K. H., Asadi-Lari, M., Foroushani, A. R., & Malek-Afzali, H. (2012). Socioeconomic status and incidence of traffic accidents in metropolitan Tehran: a population-based study. *International journal of preventive medicine*, 3(3), 181. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309632/>
- Sendler, D. J. (2018). Lethal asphyxiation due to sadomasochistic sex training—How some sex partners avoid criminal responsibility even though their actions lead to someone's death. *Journal of forensic and legal medicine*, 56, 59-65. doi:10.1016/j.jflm.2018.03.012
- Seymour, A., Oliver, J. S., & Black, M. (2000). Drug-related deaths among recently released prisoners in the Strathclyde Region of Scotland. *Journal of Forensic Science*, 45(3), 649-654. doi:10.1520/JFS14741J

- Sharpless, B. A. (Ed.). (2016). Autoerotic Asphyxia and Asphyxiophilia. In *Unusual and rare psychological disorders: A handbook for clinical practice and research*. Oxford University Press.
- Sher, K. J., Bartholow, B. D., & Wood, M. D. (2000). Personality and substance use disorders: a prospective study. *Journal of consulting and clinical psychology, 68*(5), 818. doi: 10.1037/0022-006X.68.5.818
- Shi, J., Bai, Y., Ying, X., & Atchley, P. (2010). Aberrant driving behaviors: A study of drivers in Beijing. *Accident Analysis & Prevention, 42*(4), 1031-1040. doi:10.1016/j.aap.2009.12.010
- Shope, J. T., & Bingham, C. R. (2008). Teen driving: motor-vehicle crashes and factors that contribute. *American journal of preventive medicine, 35*(3), S261-S271. doi:10.1016/j.amepre.2008.06.022
- Simons-Morton, B., & Ouimet, M. C. (2006). Parent involvement in novice teen driving: a review of the literature. *Injury Prevention, 12*(suppl 1), i30-i37. doi:10.1136/ip.2006.011569
- Skolnick, N. J., & Zuckerman, M. (1979). Personality change in drug abusers: A comparison of therapeutic community and prison groups. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47*(4), 768. doi:10.1037/0022-006X.47.4.768
- Slanger, E., & Rudestam, K. E. (1997). Motivation and disinhibition in high risk sports: Sensation seeking and self-efficacy. *Journal of research in personality, 31*(3), 355-374. doi:10.1006/jrpe.1997.2193
- Smith, G. Fogg, C. (1978). Psychological predictors of early use, late use and non-use of marijuana among teenage students. In: Kandel, D. (Ed.), *Longitudinal Research on Drug Use: Empirical Findings and Methodological Issues*. Hemisphere, Washington, DC, pp. 101–113.
- Smith, G. M., & Fogg, C. P. (1979). Psychological antecedents of teenage drug use. *Research in community and mental health: An annual compilation of research*. JAI Press, Greenwich, CT, pp. 87–102.
- Smith, G. M., Schwerin, F. T., Stubblefield, F. S., & Fogg, C. P. (1982). Licit and illicit substance use by adolescents: Psychosocial predisposition and escalatory outcome. *Contemp. Drug Probl. Spring, 75–100*.

- Smorti, M., & Guarnieri, S. (2014). Sensation seeking, parental bond, and risky driving in adolescence: Some relationships, matter more to girls than boys. *Safety science*, 70, 172-179. doi:10.1016/j.ssci.2014.05.019
- Stoker, A., & Swadi, H. (1990). Perceived family relationships in drug abusing adolescents. *Drug and Alcohol Dependence*, 25(3), 293-297. doi:10.1016/0376-8716(90)90154-7
- Strassberg, D. S., & Lockerd, L. K. (1998). Force in women's sexual fantasies. *Archives of Sexual Behavior*, 27, 403-414. doi:10.1023/A:1018740210472
- Swadi, H. (1994). Parenting capacity and substance misuse: an assessment scheme. *ACPP Review and Newsletter*, 16, 237-244.
- Swadi, H. (1999). Individual risk factors for adolescent substance use. *Drug and alcohol dependence*, 55(3), 209-224. doi:10.1016/S0376-8716(99)00017-4
- Swendsen, J., Conway, K. P., Degenhardt, L., Glantz, M., Jin, R., Merikangas, K. R., ... & Kessler, R. C. (2010). Mental disorders as risk factors for substance use, abuse and dependence: results from the 10-year follow-up of the National Comorbidity Survey. *Addiction*, 105(6), 1117-1128. doi:10.1111/j.1360-0443.2010.02902.x
- Taliaferro, L. A., Rienzo, B. A., Pigg, R. M., Miller, M. D., & Dodd, V. J. (2009). Spiritual well-being and suicidal ideation among college students. *Journal of American College Health*, 58(1), 83-90. doi:10.3200/JACH.58.1.83-90
- Tanyi, R. A., & Werner, J. S. (2007). Spirituality in African American and Caucasian women with end-stage renal disease on hemodialysis treatment. *Health care for women international*, 28(2), 141-154. doi:10.1080/07399330601128486
- Taubman-Ben-Ari, O. (2000). The effect of reminders of death on reckless driving: a terror management perspective. *Current Directions in Psychological Science*, 9(6), 196-199. doi:10.1111/1467-8721.00093
- Taylor, R.L., & Hamilton, J.C. (1997). Preliminary evidence for the role of self-regulatory processes in sensation seeking. *Anxiety, Stress, and Coping*, 10, 351-375. doi:10.1080/10615809708249309
- The Active Times. (n.d.). 15 Extreme Sports That Can Kill You. <https://www.theactivetimes.com/adventure/15-extreme-sports-can-kill-you/slide-7>

- Thomas, B. S., & Hsiu, L. T. (1993). The role of selected risk factors in predicting adolescent drug use and its adverse consequences. *International Journal of the Addictions*, 28(14), 1549-1563. doi:10.3109/10826089309062199
- Tobin, K. E., & Latkin, C. A. (2003). The relationship between depressive symptoms and nonfatal overdose among a sample of drug users in Baltimore, Maryland. *Journal of urban health*, 80(2), 220-229. doi:10.1093/jurban/jtg025
- Toblin, R. L., Paulozzi, L. J., Logan, J. E., Hall, A. J., & Kaplan, J. A. (2010). Mental illness and psychotropic drug use among prescription drug overdose deaths: a medical examiner chart review. *The Journal of clinical psychiatry*, 71(4), 491-496.
- Tonkin, R. S. (1987). Adolescent risk-taking behavior. *Journal of Adolescent Health Care*, 8(2), 213-220. doi: 10.1016/0197-0070(87)90269-5
- Treloar, H. R., Morris, D. H., Pedersen, S. L., & Mccarthy, D. M. (2012). Direct and indirect effects of impulsivity traits on drinking and driving in young adults. *Journal of studies on alcohol and drugs*, 73(5), 794-803. doi:10.15288/jsad.2012.73.794
- Tsuang, M. T., Williams, W. M., Simpson, J. C., & Lyons, M. J. (2002). Pilot study of spirituality and mental health in twins. *American Journal of Psychiatry*, 159(3), 486-488. doi:10.1176/appi.ajp.159.3.486
- Ucho, A., Terwase, J. M., & Ucho, A. A. (2016). Influence of big five personality traits and locus of control on road safety rules compliance among motorcycle riders in north-central nigeria. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 3(1), 1-9. from: <http://www.academia.edu/download/53078704/APJEAS-2016.3.1.01.pdf>
- Virgilio, E., Franzese, E., & Caterino, S. (2016). Zoosexuality: an unusual cause of colorectal injury. *Acta Chirurgica Belgica*, 116(5), 316-318. doi:10.1080/00015458.2016.1162994
- Wagner, M. K. (2001). Behavioral characteristics related to substance abuse and risk-taking, sensation-seeking, anxiety sensitivity, and self reinforcement. *Addictive behaviors*, 26(1), 115-120. doi:10.1016/S0306-4603(00)00071-X
- Walsh, F. M., Stahl, C. J., Unger, H. T., Lilienstern, O. C., & Stephens, R. G. (1977). Autoerotic asphyxial deaths: a medicolegal analysis of forty-three cases. *Legal Medicine*, 1977, 155-182.

- Wang, P., Rau, P. L. P., & Salvendy, G. (2010). Road safety research in China: review and appraisal. *Traffic injury prevention, 11*(4), 425-432. doi:10.1080/15389581003754593
- Warner, H. W., Özkan, T., & Lajunen, T. (2010). Can the traffic locus of control (T-LOC) scale be successfully used to predict Swedish drivers' speeding behaviour? *Accident Analysis & Prevention, 42*(4), 1113-1117. doi:10.1016/j.aap.2009.12.025
- Watkins, J. A., Christie, C., & Chally, P. (2006). Relationship between spiritual well-being and binge eating in college females. *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 11*(1), 51-56. doi:10.1007%2F15389581003754593
- Wechsler, H., & Nelson, T. F. (2008). What we have learned from the Harvard School of Public Health College Alcohol Study: Focusing attention on college student alcohol consumption and the environmental conditions that promote it. *Journal of Studies on alcohol and Drugs, 69*(4), 481-490. doi:10.15288/jsad.2008.69.481
- Weiss, R. D., Martinez-Raga, J., Griffin, M. L., Greenfield, S. F., & Hufford, C. (1997). Gender differences in cocaine dependent patients: a 6 month follow-up study. *Drug and Alcohol Dependence, 44*(1), 35-40. doi:10.1016/s0376-8716(96)01319-1
- West, R., Elander, J., & French, D. (1993). Mild social deviance, Type-A behaviour pattern and decision-making style as predictors of self-reported driving style and traffic accident risk. *British Journal of Psychology, 84*(2), 207-219. doi:10.1111/j.2044-8295.1993.tb02474.x
- Whissell, R. W., & Bigelow, B. J. (2003). The speeding attitude scale and the role of sensation seeking in profiling young drivers at risk. *Risk Analysis: An International Journal, 23*(4), 811-820. doi:10.1111/1539-6924.00358
- White, A. M., Hingson, R. W., Pan, I. J., & Yi, H. Y. (2011). Hospitalizations for alcohol and drug overdoses in young adults ages 18–24 in the United States, 1999–2008: results from the Nationwide Inpatient Sample. *Journal of studies on alcohol and drugs, 72*(5), 774-786. doi:10.15288/jsad.2011.72.774
- Whitlock, G., Norton, R., Clark, T., Jackson, R., & MacMahon, S. (2004). Motor vehicle driver injury and marital status: a cohort study with prospective and retrospective driver injuries. *Injury Prevention, 10*(1), 33-36. doi:10.1136/ip.2003.003020

- Whitlock, G., Norton, R., Clark, T., Pledger, M., Jackson, R., & MacMahon, S. (2003). Motor vehicle driver injury and socioeconomic status: a cohort study with prospective and retrospective driver injuries. *Journal of Epidemiology & Community Health*, *57*(7), 512-516. doi:10.1136/jech.57.7.512
- WHO. World Health Organization. *Cause-specific mortality, 2000–2019*. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death>
- Wikipedia. (n.d.). *Big wave surfing*. https://en.wikipedia.org/wiki/Big_wave_surfing
- Wikipedia. (n.d.). *Cave diving*. https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_diving
- Wikipedia. (n.d.). *Creeking*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Creeking>
- Wikipedia. (n.d.). *Free solo climbing*. https://en.wikipedia.org/wiki/Free_solo_climbing
- Wikipedia. (n.d.). *Uli Emanuele*. https://it.wikipedia.org/wiki/Uli_Emanuele
- Williams, A. F., Lund, A. K., & Preusser, D. F. (1986). Drinking and driving among high school students. *International journal of the addictions*, *21*(6), 643-655. doi:10.3109/10826088609027383
- Williams, K. M., Cooper, B. S., Howell, T. M., Yuille, J. C., & Paulhus, D. L. (2009). Inferring sexually deviant behavior from corresponding fantasies: The role of personality and pornography consumption. *Criminal Justice and Behavior*, *36*(2), 198-222. doi:10.1177/0093854808327277
- Wills, T. A., & Cleary, S. D. (1996). How are social support effects mediated? A test with parental support and adolescent substance use. *Journal of personality and social psychology*, *71*(5), 937. doi:10.1037/0022-3514.71.5.937
- Wills, T. A., Gibbons, F. X., Gerrard, M., Murry, V. M., & Brody, G. H. (2003). Family communication and religiosity related to substance use and sexual behavior in early adolescence: a test for pathways through self-control and prototype perceptions. *Psychology of addictive behaviors*, *17*(4), 312. doi:10.1037/0893-164x.17.4.312
- Wolf, B. C., & Harding, B. E. (2008). Patterns of injury in a fatal BASE jumping accident. *The American journal of forensic medicine and pathology*, *29*(4), 349-351. doi:10.1097/paf.0b013e318184fb12

- Wood, P. B., Cochran, J. K., Pfefferbaum, B., & Arneklev, B. J. (1995). Sensation-seeking and delinquent substance use: An extension of learning theory. *Journal of Drug Issues*, 25(1), 173-193. doi:10.1177/002204269502500112
- World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines*. World Health Organization.
- Yagil, D. (1998). Gender and age-related differences in attitudes toward traffic laws and traffic violations. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 1(2), 123-135. doi:10.1016/S1369-8478(98)00010-2
- YouTube. (GoPro, 2015). GoPro: Wingsuit Flight Through 2 Meter Cave - Uli Emanuele. https://www.youtube.com/watch?v=-C_jPcUkVrM&t=4s
- Zapolski, T. C., Cyders, M. A., & Smith, G. T. (2009). Positive urgency predicts illegal drug use and risky sexual behavior. *Psychology of Addictive Behaviors*, 23(2), 348. doi:10.1037/a0014684
- Zarei, M. R., Yarandi, K. K., Rasouli, M. R., & Rahimi-Movaghar, V. (2013). Modern concepts of transport in multiple trauma: a narrative review. *Chinese journal of traumatology*, 16(3), 169-175.
- Zarevski, P., Marušić, I., Zolotić, S., Bunjevac, T., & Vukosav, Ž. (1998). Contribution of Arnett's inventory of sensation seeking and Zuckerman's sensation seeking scale to the differentiation of athletes engaged in high and low risk sports. *Personality and individual differences*, 25(4), 763-768. doi:10.1016/S0191-8869(98)00119-6
- Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. New York: Cambridge University Press.
- Zuckerman, M. (2010). Sensation seeking. *The Corsini encyclopedia of psychology*, 1-4. doi:10.1037/11555-001
- Zuckerman, M., & Kuhlman, D. M. (2000). Personality and risk-taking: common biosocial factors. *Journal of personality*, 68(6), 999-1029. doi:10.1111/1467-6494.00124
- Zuckerman, M., Kolin, E. A., Price, L., & Zoob, I. (1964). Development of a sensation-seeking scale. *Journal of consulting psychology*, 28(6), 477. doi:10.1037/h0040995